

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Zürich

Studiengang BA Logopädie 1619

Bachelorarbeit

Erfolgreiche Lehr-Lern-Prozesse
in der Logopädie gestalten:
Eine Einführung in methodisch-didaktische
Prinzipien in Anwendung eines Praxisbeispiels aus
der Therapie des Stotterns

Eingereicht von: Mia Pütz & Francesca Tappa

Begleitet von: Prof. Wolfgang G. Braun

Mai 2019

1 Abstract	1
2 Informationen zur Arbeit	2
2.1 Geschlechtsspezifische Formulierungen	2
2.2 Definition Logopädie	2
2.3 Einzelfallstudie	2
2.4 Autorinnen	2
2.5 Danksagung	2
3 Einleitung	3
3.1 Forschungsinteresse	3
3.2 Problemdefinition	3
3.3 Lösungsansatz	3
3.4 Forschungsfrage	4
3.5 Forschungsmethode	4
4 Theoretische Grundlagen zum Stottern am Beispiel einer Einzelfallstudie	6
4.1 Einführung in die Einzelfallstudie	6
4.2 Was ist Stottern?	6
4.3 Wie entsteht Stottern?	7
4.4 Wie oft tritt Stottern in der Bevölkerung auf?	8
4.5 Wie zeigt sich die Symptomatik des Stotterns?	8
4.5.1 Die Diagnostik des Stotterns	10
4.6 Die Therapie des Stotterns	11
4.6.1 Therapieziele und -schwerpunkte: Die Fragen des Wozu und Was	12
4.6.2 Setting und Personenkonstellation: Die Frage des Wer	12
4.6.3 Therapiefrequenz: Die Frage des Wie oft	13
4.6.4 Therapieansätze: Die Frage des Wie	14
4.7 Evaluation von Therapieeffekten	18
5 Eine Einführung in allgemeingültige methodisch-didaktische Prinzipien in der Logopädie	21
5.1 Prinzip des hierarchischen Aufbaus	22
5.1.1 Linguistische Komplexität	23
5.1.2 Komplexität der Kommunikationsform	24
5.1.3 Schwierigkeitsgrad der Situation	25
5.1.4 Von der Überfremdung zu Sprechnatürlichkeit	26
5.2 Prinzip der Veranschaulichung	27
5.2.1 Modelllernen	27
5.2.2 Vorstellungshilfen	28
5.2.3 Visualisierung	29
5.3 Prinzip der ganzkörperlichen Erfahrung	30
5.3.1 Entspannungsverfahren	31
5.3.2 Tonusregulation	32
5.3.3 Bewegung	33
5.4 Prinzip der unterstützenden Hilfen	34
5.4.1 Externe Hilfsmittel	34
5.4.2 Metasprache	35

5.4.3	Übertreibung	36
5.5	Prinzip der Generalisierung	37
5.5.1	Angeleitetes Selbstlernen	37
5.5.2	In-vivo-Arbeit	38
5.5.3	Transferhilfen	39
5.6	Prinzip der Motivierung	40
5.6.1	Partnerschaftliche Definition von Therapiezielen und -inhalten	40
5.6.2	Individualisierung der Therapie	41
5.6.3	Erfolgserlebnisse schaffen und aufzeigen	42
5.7	Videotutorials zur Veranschaulichung der methodisch-didaktischen Prinzipien	44
6	Entwicklungsprojekt "Videotutorials"	45
6.1	Grundidee	45
6.2	Entwicklung der Videotutorials	45
6.2.1	Verschriftlichung und Sondierung der Praxisbeispiele	45
6.2.2	Echorunde als Steuerungselement	45
6.3	Realisation der Videotutorials	46
6.3.1	Authentizitätssicherung	46
6.3.2	Vorbereitung	47
6.3.3	Shooting	47
6.3.4	Technische Nachbereitung	47
6.3.5	Webseite & Videochannel	47
7	Beantwortung der Forschungsfrage	48
8	Kritische Reflexion der Arbeit	49
9	Literaturverzeichnis	50
10	Abbildungsverzeichnis	54
11	Tabellenverzeichnis	55
12	Anhang	56

1 Abstract

Lernen findet auf verschiedensten Wegen statt. Das massgebliche Evaluationskriterium für einen erfolgreichen Lernprozess in der logopädischen Therapie ist eine Erhöhung der Kommunikationsfähigkeit im Alltag der Betroffenen. Eine Logopädin kann das Lernen in der Therapie für Betroffene substantiell erleichtern, indem sie handlungsleitende methodisch-didaktische Prinzipien kennt und diese in der Ausgestaltung der Therapie anwendet. Mit dieser Arbeit möchten die Autorinnen einen Beitrag dazu leisten, dass logopädische Therapien im Hinblick auf den Lehr-Lern-Prozess erfolgreich gestaltet werden können.

Ausgehend von einer Einzelfallstudie mit einem von Stottern betroffenen erwachsenen Klienten erarbeiten die Autorinnen sechs allgemeingültige methodisch-didaktische Prinzipien für die logopädische Therapie, die sie mit theoretischen Grundlagen einer umfassenden Literaturrecherche breit abstützen. Neben schriftlich ausgeführten Praxisbeispielen veranschaulichen auf einer Website öffentlich zugängliche Videotutorials die Prinzipien. Diese Videotutorials wurden als Entwicklungsprojekt im Rahmen dieser Arbeit realisiert und zeigen authentische Sequenzen aus der Einzelfallstudie.

2 Informationen zur Arbeit

2.1 Geschlechtsspezifische Formulierungen

Um die Leserefreundlichkeit aufrechtzuerhalten, wird auf die Ausformulierung beider Geschlechtsformen verzichtet. Im Hinblick darauf, dass es mehr Logopädinnen als Logopäden gibt, wird in dieser Arbeit nur die weibliche Form verwendet. Gleiches gilt für „Therapeutin“. Ausgehend von den Praxisbeispielen mit einem jungen Mann wird „Klient“ verwendet. Wenn keine geschlechtsneutralen Formen zur Verfügung stehen, wird die männliche Form genutzt. Gemeint sind – insofern nicht konkret eine Person mit der Formulierung adressiert ist – in allen Fällen beide Geschlechter.

2.2 Definition Logopädie

Unter Logopädie beziehungsweise logopädischer Arbeit und Therapie verstehen die Autorinnen das therapeutische Arbeiten in den Bereichen der Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen sowie einer dadurch bedingten Kommunikationsstörung im Kindes-, Jugendlichen- und Erwachsenenalter. Der in der Literatur oftmals benutzte Begriff der „Sprachtherapie“ als Äquivalent zur Logopädie wird wo möglich bewusst vermieden, um im Kontext der Redeflussstörung als Sprechstörung Missverständnisse zu vermeiden.

2.3 Einzelfallstudie

Der in dieser Arbeit vorgestellte Einzelfall ist anonymisiert. Auf den Klienten wird als „Herr A.“ verwiesen. Die Autorinnen nahmen für die Therapie von Herrn A. die Funktion der Therapeutinnen ein. Die aus dem Einzelfall vorgestellten Praxisbeispiele dienen der konkreten Illustration der theoretischen Grundlagen. Die Praxisbeispiele beschreiben die subjektiven Erfahrungen im Rahmen der Einzelfallstudie, die Erzählperspektive ist daher jene des Ich-(Wir-)Erzählers.

2.4 Autorinnen

Die beiden Autorinnen dieser Bachelorarbeit tragen zu gleichen Teilen Verantwortung für die Arbeit.

2.5 Danksagung

An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei all denen bedanken, die uns bei der Arbeit an dieser Bachelorarbeit unterstützt haben: Wolfgang Braun als professionelle und ermutigende Unterstützung als Begleitperson seitens der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH). Herrn A. für sein Einverständnis zur Mitarbeit bei dieser Arbeit. Dem Digital Learning Center (DLC) der HfH für die unkomplizierte und fachkundige technische Unterstützung. Den Logopädinnen der Echorunde für ihren wertvollen Input. Der kompetenten Licht-, Ton- und Kamerafrau. Unserer engagierten Lektorin. Und unserem geduldigen Layouter.

3 Einleitung

3.1 Forschungsinteresse

Die Idee für diese Bachelorarbeit ist im Zuge des dritten Semesters des Logopädiestudiums entstanden. Die zwei Autorinnen begannen zu diesem Zeitpunkt als Therapeutinnen eine Stottertherapie mit einem jungen Erwachsenen. Die Therapie fand unter Supervision in der Therapie-Lehr-Praxis (TLP) der HfH in Zürich statt. Während der intensiven Begleitung des Klienten kam insbesondere zu Anfang der Therapie von den angehenden Therapeutinnen immer wieder die Frage nach Videomaterial auf. Die Studentinnen wünschten sich geeignetes Material für Schulungs- und Übungszwecke, um neben der Supervision durch den Dozenten weitere Möglichkeiten zu haben, konkrete Beispiele für methodisch-didaktisches Handeln in der Stottertherapie zu erhalten. Dabei ging es um beispielhafte Fragen wie: „Wie kann die Sprechtechnik des weichen Stimmeinsatzes illustriert werden, sodass diese für den Klienten besser verständlich ist?“ oder „Wie kann der Klient motiviert werden, ausserhalb des Therapiesettings Sprechtechniken zu üben?“ oder „Auf welchem Niveau beginne ich die Therapie, um den Klienten nicht zu überfordern, sondern ihm Erfolgsmomente zu ermöglichen?“

3.2 Problemdefinition

Die Autorinnen mussten feststellen, dass kein Videomaterial vorlag, welches ihnen für Schulungs- und Übungszwecke methodisch-didaktischer Elemente in der Therapie der Sprechmodifikation nützlich wäre. Trotz intensiver Recherche im Internet und Bibliotheken konnten sie kein entsprechendes Material finden (> Anhang I): Filmmaterial zum Thema Stottern war zwar reichlich vorhanden, diente aber anderen Zwecken (z. B. der Aufklärung zum Phänomen Stottern über Dokumentarfilme, Erläuterung von Ansätzen in der Stottertherapie, Erläuterungen von Anbietern zu Therapieangeboten, Erfahrungsberichte Betroffener). Das vorhandene Material auf Videoplattformen im Internet (z. B. Youtube, Vimeo), auf Webseiten von Instituten und Therapieanbietern und auf Trägern wie DVD oder CD-ROM erfüllte somit nicht den Anspruch, anhand von Filmmaterial konkrete Beispiele zum methodisch-didaktischen Arbeiten in der Logopädie zu erhalten. Auch stellten die Autorinnen in ihrer Recherche fest, dass kein „Standardwerk“ in der wissenschaftlichen Literatur vorlag, welches grundlegende methodisch-didaktische Prinzipien für eine erfolgversprechende logopädische Therapie empfiehlt.

3.3 Lösungsansatz

Diese Arbeit hat die Erarbeitung erfolgversprechender, allgemeingültiger methodisch-didaktischer Prinzipien für die logopädische Therapie zum Ziel. Des Weiteren sollen digitale Videotutorials diese handlungsleitenden Prinzipien veranschaulichen und so für Schulungs- und Übungszwecke zum therapeutischen Arbeiten in der Logopädie genutzt werden können. Die übergeordneten Prinzipien werden in den Videotutorials konkret auf den Therapieansatz der Sprechmodifikation im Bereich Stottern mit einem jungen Erwachsenen angewendet. Die Videotutorials sollen praktizierenden und angehenden Logopädinnen zur Verfügung stehen

und daher öffentlich zugänglich gemacht werden. Im Zuge der Veröffentlichung der Videotutorials ist es den Autorinnen wichtig, folgende Punkte darzulegen: 1) Diese Arbeit ist kein Therapiekonzept. Sie veranschaulicht keinen Therapieaufbau, sondern methodisch-didaktische Prinzipien, welche in der logopädischen Therapie Allgemeingültigkeit haben, und illustriert beispielhaft konkrete Umsetzungen dieser Prinzipien im Bereich der Sprechmodifikation. 2) Eine professionelle Reflexion ist für eine zielführende Nutzung der Videotutorials Voraussetzung. 3) Im Idealfall sollten für eine optimale Einordnung der Videotutorials in Bezug auf den Therapieansatz der Sprechmodifikation erfahrene Stottertherapeutinnen beratend zur Seite stehen, die im Einzelfall zu Aspekten wie theoretischem Bezug, Relevanz für die Therapie und Eignung für die Therapieplanung weiterführende und vertiefende Auskunft geben können.

3.4 Forschungsfrage

Die vorliegende Arbeit behandelt folgende Forschungsfrage:

Welche theoriegeleiteten, übergeordneten, allgemeingültigen und am Beispiel eines Einzelfalls operationalisierten methodisch-didaktischen Prinzipien sollte eine therapeutische Intervention im Bereich der Sprechmodifikation* beinhalten, um beim Redefluss eine Reduzierung der Symptomatik** zu unterstützen?

* Sprechmodifikation ist definiert als „die Modifikation der individuellen Sprechweise des Stotternden“ (Wendlandt, 2009, S. 31).

** Relevante Bereiche der Redefluss-symptomatik werden verglichen auf Basis Eingangs-/Ausgangsevaluation am Einzelfall durch Befragung, Beobachtung und Testung (vgl. Beushausen & Grötzbach, 2011). Als relevante Dimensionen und Parameter der Symptomatik werden definiert (vgl. Sandrieser & Schneider, 2015, S. 30): 1) Kernsymptome in Quantität und Qualität 2) Begleitsymptomatik des Anknüpf- und Vermeideverhaltens in Quantität und Qualität 3) Begleitsymptomatik der psychischen Reaktionen auf das Stottern.

3.5 Forschungsmethode

Diese Arbeit ist ein empirisch basiertes, theoriegeleitetes Entwicklungsprojekt. Die Forschungsmethodik ist im Modell dargestellt (> Abbildung 1). Die Arbeit resultiert in drei Arbeitsergebnissen:

Arbeitsergebnis 1: Die in der vorliegenden Arbeit hergeleiteten, allgemeingültigen methodisch-didaktischen Prinzipien entstammen der engen Kopplung von von zwei Pfeilern aus Theorie und Praxis: Die Herleitung der Prinzipien fand in einem wechselseitigen Prozess zwischen der Einzelfallstudie unter Einbezug theoretischer Grundlagen statt. Die entwickelten Prinzipien sind nicht als abschliessendes Ordnungssystem zu verstehen, sondern zeigen zur Einführung sechs Bausteine zum methodisch-didaktischen Arbeiten in der Logopädie auf.

Arbeitsergebnis 2: Zur Illustration ordnen die Autorinnen in einem weiteren Schritt den sechs methodisch-didaktischen Prinzipien konkrete Praxisbeispiele aus der Einzelfallstudie zu.

Arbeitsergebnis 3: Diese Praxisbeispiele dienen im abschliessenden Schritt als Grundlage für

die Entwicklung von Videotutorials, welche die Prinzipien für das therapeutische Arbeiten in der Logopädie veranschaulichen sollen.

Als Ergänzung zu den zwei Pfeilern nutzen die Autorinnen eine Echorunde aus praktizierenden Stottertherapeutinnen* als Steuerungselement für die vorliegende Entwicklungsarbeit. Die Echorunde dient der Einholung von qualitativen Inputs aus der Sicht von Praktikerinnen. Die Rückmeldungen und Beiträge werden von den Autorinnen im Sinne eines korrektiven Instruments verarbeitet, um die Ausrichtung der vorliegenden Arbeit von Praktikerinnen überprüfen und abstützen zu lassen sowie allfällige Modifikationen vorzunehmen.

* Stottertherapeutinnen werden definiert als Logopädinnen, welche die Therapie von Stottern durchführen.

Abbildung 1 – Forschungsmethodik im Modell, eigene Darstellung

4 Theoretische Grundlagen zum Stottern am Beispiel einer Einzelfallstudie

4.1 Einführung in die Einzelfallstudie

Die Autorinnen lernten den Klienten Herrn A. im November 2017 in der Funktion als Therapeutinnen der Logopädie kennen und begleiteten ihn bis zum Spätsommer 2018 über einen Zeitraum von neun Monaten. Herr A. kam wegen seines Stotterns in die Logopädie. Zum Zeitpunkt der Therapie war er ein 20-jähriger Mann in Berufsausbildung. Er nahm erstmals in seinem bisherigen Leben eine logopädische Therapie in Anspruch. Die Therapie fand an der TLP der HfH in Zürich statt. Als Logopädinnen in Ausbildung wurde die Therapie mit Herrn A. unter Supervision eines Dozenten der HfH durchgeführt. Die Begleitung von Herrn A. umfasste eine Phase der Diagnostik, der Therapie und der Nachsorge. Die Therapiektionen wurden jeweils schriftlich vorbereitet und nachbereitet sowie auf Video aufgezeichnet. Ein Dokumentationsblatt findet sich im Anhang (> Anhang II). Die Einzelfallstudie, welche im Verlauf der vorliegenden Bachelorarbeit vertiefter behandelt wird, bildet den roten Faden dieser Arbeit, an der theoretische Grundlagen erklärt werden.

4.2 Was ist Stottern?

Das Stottern wird den Störungen des Sprechens zugeordnet (vgl. Natke & Alpermann, 2010, S. 4) und hier wiederum spezifischer als sprechmotorische Redeflussstörung beschrieben (vgl. Anders & Rudolf, 2017, S. 225). Gekennzeichnet ist das Sprechen beim Stottern durch Unflüssigkeiten, die in Form von unfreiwilligen Wiederholungen von Lauten und Silben, Dehnungen von Lauten und Blockierungen vor und in einem Wort auftreten (vgl. Sandrieser, 2017, S. 211). Neben der Einordnung als Sprechstörung bezeichnen viele Autoren das Stottern als Kommunikationsstörung (vgl. Anders & Rudolf, 2017, S. 225; Brosch & Winkler, 2009, S. 6; Wendlandt, 2009, S. 3). Zum Einen unterstreicht dies den Aspekt, dass nicht die Sprechfähigkeit an sich gestört ist, sondern das „Sprechen beim Kommunizieren“ mit anderen Menschen (Wendlandt, 2009, S. 3). Zum Anderen wird der Aspekt betont, dass die Kommunikation des Betroffenen mit anderen Menschen durch das Auftreten verschiedener Phänomene beim Sprechen beeinträchtigt wird (vgl. Anders & Rudolf, 2017, S. 225). Hinzu kommt noch der psychosoziale Aspekt, welcher sich in der Angst vor Kommunikation und somit dem Vermeiden von Sprechsituationen zeigen kann (vgl. Sandrieser & Schneider, 2015, S. 27). Trotz unterschiedlicher Schwerpunkte in den Definitionen ist allen Beschreibungen gemein, dass sich das Stottern als Störung bei jedem Betroffenen sehr individuell zeigt, und somit kein einheitliches Krankheitsbild definierbar ist.

Praxisbeispiel Falldarstellung

Herr A. initiierte die logopädische Abklärung und damit die Therapie selber. Er wirkte in den Gesprächen mit uns sehr selbstreflektiert und berichtete offen von seiner subjektiven Wahrnehmung der Symptomatik des Stotterns. Er schilderte die verschiedenen Facetten seines Stotterns – zum Einen die Kernsymptomatik, zum Anderen den Einfluss auf seine Kommunikation. Er berichtete von den Kernsymptomen, die bei ihm im Gespräch mit

anderen Menschen auftraten. Zudem äusserte er seine Gefühle in Bezug auf das Stottern und berichtete von Verhaltensweisen, die durch das Stottern beeinflusst wurden (u. a. kommunikativer Rückzug wie Vermeidung von Sprechanlässen). Seine Motivation für eine Therapie begründete er somit auch mit dem Wunsch, im Alltag freier sprechen zu können und Hemmungen im Unterricht abzubauen. Auch sah er kommunikative Anforderungen bei einem allfälligen Studium, für die er vorbereitet sein wollte.

4.3 Wie entsteht Stottern?

Das Auftreten von Stottern ist immer durch ein wechselwirkendes und sich im Zeitverlauf veränderndes Geflecht von Faktoren bedingt, welches am Einzelfall zu betrachten ist (vgl. Johannsen, 2009, S. 160-169). Disponierende Bedingungen sind physiologische Faktoren (wie beispielsweise genetische Komponenten, cerebrale Funktionen, Motorik), die in der Regel allein nicht ausreichen, um Stottern zu erzeugen. Dazu müssen auslösende Bedingungen (wie beispielsweise sprachliche Kompetenzen auf den linguistischen Ebenen, Wortschatzstörung, Zeitdruck, situativer Stress) hinzukommen, die das Stottern erstmalig auftreten lassen. Weiter wirken stabilisierende, chronifizierende, generalisierende Bedingungen aufrechterhaltend (wie beispielsweise Kommunikationsverhalten des Umfeldes, Anforderungen an die Kommunikation, Vermeideverhalten, Unsicherheit, Tabuisierung) (edb.). Das Faktorenbündel sollte am Einzelfall eingehend analysiert werden, um therapierelevante Schritte einleiten zu können, so Anforderungen und Kapazitäten für flüssiges Sprechen anzugleichen und damit das Risiko für das Auftreten von Stottern zu reduzieren (vgl. Ochsenkühn & Thiel & Ewerbeck, 2010, S. 23-25).

Praxisbeispiel Falldarstellung

Anamnestisch haben wir mit Herrn A. im Gespräch die Entstehung seines Stotterns nicht direkt thematisiert. Auszugehen war bei ihm von einem individuellen Bedingungsgefüge verschiedener interaktiver Faktoren, welches wir als Diagnostikerinnen über Beobachtungen und Gespräche lediglich hypothetisch annehmen konnten: Den disponierenden Faktor einer genetischen Veranlagung schätzten wir als gering ein, denn Herr A. berichtete nicht von Familienmitgliedern, die ebenfalls stotterten oder gestottert hatten. Die motorische Grunddisposition von Herrn A. schätzten wir als möglichen Wirkfaktor ein, denn Herr A. zeigte neben hypotonen Merkmalen im orofazialen Bereich, welche möglicherweise sein weniger deutlich artikuliertes Sprechen auf der suprasegmentalen Ebene erklären konnten, Anzeichen eines körperlichen Hypertonus (u. a. Schwierigkeiten, in einen eutonischen und entspannten körperlichen Modus zu kommen). Als auslösende bzw. aufrechterhaltende Faktoren kamen für uns auf Basis der Informationen die allgemeine Sprachkompetenz in Betracht, in Verbindung mit den Anforderungen, die in Kommunikationssituationen an Herrn A. gestellt wurden, wie auch die negativen Gefühle in Bezug auf das Sprechen. Herr A. wuchs in einem italienischsprachigen Umfeld auf, die Familiensprache ist Italienisch. Auch wenn der Aspekt der Mehrsprachigkeit an sich nicht als zusätzliches Risiko für das Stottern zu bewerten ist, so ergeben sich aus diesem Zusammenhang komplexe Kontexte, die Einfluss auf das Stottern haben können (vgl. Sandrieser & Schneider, 2015, S. 56). Beispielsweise kommen nach Ochsenkühn et al. (vgl. 2010, S. 80) psychosoziale Anforderungen (z. B. der Umgang

mit Stottern, kulturell bedingte Kommunikationsweisen, emotionale Bewältigungsstrategien) und sprachliche Anforderungen (z. B. linguistische Kapazitäten als Voraussetzung für flüssiges Sprechen) im Kontext der Mehrsprachigkeit als hypothetische Wirkfaktoren im vorliegenden Einzelfall in Frage.

4.4 Wie oft tritt Stottern in der Bevölkerung auf?

Gemäss Ochsenkühn et al. (2010) tritt symptomatisches Stottern bei etwa 3 bis 5% aller Kinder im Verlauf der Sprachentwicklung auf, bei zwei Drittel der Fälle erstmals vor dem 6. Lebensjahr (vgl. S. 3). Während das Geschlechterverhältnis zwischen Mädchen und Jungen in der Kindheit bei etwa 3 zu 1 liegt, verschiebt sich das Verhältnis auf etwa 9 zu 1 im Erwachsenenalter (ebd.). Von den stotternden Kindern überwinden gegen 80% das Stottern bis zum Erwachsenenalter spontan oder durch formale Therapie (vgl. Sandrieser & Schneider, 2015, S. 18-19). Die Häufigkeit von Stottern bei Erwachsenen liegt bei ungefähr 1% (ebd.). Prognostisch ungünstig ist ein manifestiertes Stottern, so dass bereits im Alter von 8 bis 9 Jahren eine vollständige Rückbildung der Symptomatik unwahrscheinlich ist (vgl. Ochsenkühn et al., 2010, S. 121).

Praxisbeispiel Falldarstellung

Im Hinblick auf sein Geschlecht und auf den Zeitpunkt des erstmaligen Auftretens von Stottern war Herr A. ein statistisch betrachtet typisches Beispiel für eine von Stottern betroffene Person. Herr A. berichtete, dass er das Stottern schon lange habe („schon immer“). Spontan kam es bei Herrn A. zu keiner Remission – ob eine frühe logopädische Intervention hier einen Einfluss gehabt hätte, liess sich rückblickend nicht beurteilen. Zwar war es zum Zeitpunkt der Abklärung unwahrscheinlich, dass Herr A. in seinem Alter eine komplette Remission erreichen würde, jedoch ist bereits an dieser Stelle zu sagen, dass in der Therapie nicht eine „Heilung“ im Sinne einer Symptomfreiheit angestrebt wurde, sondern der eigene Umgang mit dem Stottern und die subjektive Erfahrung der Kontrolle über das Stottern im Fokus der Intervention standen.

4.5 Wie zeigt sich die Symptomatik des Stotterns?

Stottern weist eine Symptomatik auf, die sich in der Vielfalt der Phänomene, der Häufigkeit des Auftretens und der Qualität der Ausprägung sehr individuell zeigt. Charakteristisch ist auch eine Variabilität im Auftreten der Symptome im Verlauf der Zeit, was durch phasenweise oder situative Unterschiede im Auftreten der Symptome gekennzeichnet ist (vgl. Ochsenkühn et al., 2010, S. 4). Die Autorinnen dieser Arbeit gliedern die Symptome nach Sandrieser und Schneider (vgl. 2015, S. 27-31) in Kernsymptome und Begleitsymptome und unterscheiden drei Kategorien (> Tabelle 1): 1) Kernsymptome in Quantität und Qualität 2) Begleitsymptomatik des Ankämpf- und Vermeideverhaltens in Quantität und Qualität 3) Begleitsymptomatik der psychischen Reaktionen auf das Stottern. Sandrieser und Schneider (ebd.) sprechen in Bezug auf die Begleitsymptome auch von Coping-Strategien, d. h.

Bewältigungsstrategien eines Betroffenen, um mit dem Problem Stottern zurechtzukommen. Als Kernsymptome werden die stottertypischen Unflüssigkeiten beim Sprechen bezeichnet. Begleitsymptome treten im Verlauf der Zeit meist als Reaktion auf die Kernsymptomatik auf. Die einzelnen Symptome stehen in Wechselwirkung miteinander, was oftmals zu weiteren Symptomen führt oder diese verstärkt. Aufgrund der sehr hohen Individualität der Stottersymptomatik ist nach dem Verständnis von Sandrieser und Schneider (ebd.) als Folge eine auf den Einzelfall zugeschnittene dynamische Therapie angezeigt mit dem Ziel, die automatisierten, dysfunktionellen Strategien abzubauen und funktionelle Strategien zu entwickeln oder zu verstärken.

Symptomgruppe	Ebenen	Beispiele
Kernsymptome Beschreibung: <ul style="list-style-type: none"> • müssen für die Diagnose Stottern zwingend auftreten • treten unfreiwillig auf • sind in Häufigkeit und Ausprägung individuell • können allein oder in Kombination auftreten • sind nach aussen sichtbar („äussere Symptome“) 	Blockierungen	Lautebene „ich w – ill“
	Dehnungen	Lautebene „ich wwwill“
	Wiederholungen	Silben-, Wortebene „ich wi-wi-will“, „ich-ich-ich-ich will“
Begleitsymptome bzw. Coping-Strategien Beschreibung: <ul style="list-style-type: none"> • sind individuell vielfältig • tragen wesentlich zu einem komplexeren Symptombild bei • entstehen als Reaktion auf die Kernsymptome: <ul style="list-style-type: none"> ○ als Ankämpf-/Fluchtverhalten, um ein Stotterereignis möglichst schnell zu überwinden ○ als Vorbeuge-/Vermeideverhalten, um ein Stotterereignis zu vermeiden bzw. zu unterdrücken ○ als Strategie zur Emotionsbewältigung • sind nach aussen sichtbar („äussere Symptome“) oder unsichtbar („innere Symptome“) • sind funktionell oder dysfunktionell: <ul style="list-style-type: none"> ○ wenn dysfunktionell: sind als äussere Symptome oft auffälliger als die eigentliche Kernsymptomatik ○ wenn dysfunktionell: sind als innere Symptome oft belastender als die eigentliche Kernsymptomatik 	Emotionen & Einstellungen	Dysfunktionell z. B. psychische Anspannung, Sprechangst, Tabuisierung Funktionell z. B. Selbstakzeptanz
	Verhalten/ Sozialverhalten	Dysfunktionell z. B. Vermeiden/ Abbruch von Blickkontakt, Vermeiden von Sprechanlässen Funktionell z. B. den Kommunikationspartner im Umgang mit Stottern unterstützen
	Sprechverhalten	Dysfunktionell z. B. veränderte Sprechatmung, Schweigen Funktionell z. B. mehr Sprechpausen, Tempo reduzieren
	Sprachliche Ebene	Dysfunktionell z. B. Vermeiden von Wörtern, Einschub von Füllern Funktionell z. B. Verzicht auf Vermeide-/Aufschubverhalten
	Motorik	Dysfunktionell z. B. Mitbewegungen beim Sprechen Funktionell z. B. locker ohne Anspannung weiterstottern
	Vegetative Ebene	z. B. Erröten, Schweissausbruch

Tabelle 1 – Die Symptomatik des Stotterns (vgl. Sandrieser & Schneider, 2015, S. 27-31)

4.5.1 Die Diagnostik des Stotterns

Diagnostisch werden Informationen zwecks einem gesamthaften Bild des Stotterns zur individuellen Symptomatik über das Befragen (Anamnese), Beobachten (Verhalten) und Testen (standardisierte Prüfverfahren) erhoben (vgl. Beushausen, 2009, S. 40-41). Es sollte eine objektive Fremdeinschätzung erfolgen wie auch die subjektive Selbsteinschätzung des Betroffenen bzw. dessen Umfeldes berücksichtigt werden (vgl. Anders & Rudolf, 2017, S. 231-233). Zur subjektiven Erhebung der Symptome gehören die Selbsteinschätzung der eigenen Sprechunflüssigkeit und der Stotterhäufigkeit (vgl. Wendlandt, 2009, S. 41) sowie Gefühle und Einstellungen des Betroffenen (vgl. Sandrieser & Schneider, 2015, S. 127). Letzteres ist besonders wichtig, um die psychosozialen Aspekte der Symptomatik zu erfassen, die von aussen als dysfunktionelle innere Symptome nicht zwingend erkennbar sind, aber sehr belastend sein können. Wie Beushausen (2009) anmerkt, „kann die Belastung auch bei seltenen, kürzeren Symptomen beträchtlich sein, wenn diese etwa mit negativen Bewertungen ... und Schamgefühlen einhergehen“ (S. 179). Fragebögen und Interviews sind geeignete Methoden zur Erfassung dieser Variablen (vgl. Sandrieser & Schneider, 2015, S. 127). Neben der Eingangsdiagnostik lässt sich mit diesen Instrumenten eine vergleichende Verlaufsdagnostik erstellen, um Therapieeffekte zu erfassen und einen Erfolg einer Therapie zu beurteilen.

Praxisbeispiel Falldarstellung

In der Kennenlernphase holten wir in unserer Funktion als Therapeutinnen anamnestische Informationen in Gesprächen mit Herrn A. ein, welche insbesondere Aufschluss über seine subjektive Wahrnehmung des Stotterns geben sollten: Herr A. berichtete von seinem Stottern seit der frühen Kindheit und äusserte, dass es ihn bis zur Sekundarschule nicht gross beunruhigt habe. Das Stottern trete phasenweise mal mehr, mal weniger auf. Er bewerte sein Stottern aber als „nicht extrem“. Er erzählte, dass er zwar alle drei Kernsymptome aufweise (Blockierungen, Dehnungen, Wiederholungen) aber vor allem Wiederholungen auftreten würden. Das Sprechen sei an manchen Tagen anstrengend, vorwiegend bei Konsonanten, wobei er /d/, /b/, /w/ als besonders schwierig nannte. Er wisse, wann das Stottern komme, und helfe sich manchmal damit, Worte mit diesen Buchstaben zu vermeiden. Auch sei das Stottern situativ abhängig, trete aber nicht nur „in extremen Situationen“ auf. Als „extreme Situationen“ nannte er Schulreferate. Ebenso sei das Stottern beim Telefonieren mit fremden Personen meist stärker. Aber auch im Alltag mit Freunden und mit seiner Familie sei er nicht symptomfrei. Symptome würden sich im Italienischen wie auch im Deutschen zeigen. Er habe sich immer mal wieder im Internet informiert und „Übungen“ gemacht. Einen Psychologen habe er eine Zeit lang zwei bis drei Mal im Monat aufgesucht, aber dies rasch abgebrochen, da es nicht der richtige Ansatz für ihn gewesen sei. Nun sei ihm wichtig, im Hinblick auf seine berufliche Laufbahn logopädische Hilfe zu holen. Denn er blicke in die Zukunft und sehe steigende kommunikative Anforderungen, die z. B. ein Studium an ihn stelle. Er habe den Wunsch, im Alltag „freier“ zu sprechen und „Hemmungen im Unterricht“ abzubauen. Er selber habe daher ein Beratungsgespräch bei der Stotterberatungsstelle gesucht und damit die Abklärung und Therapie initiiert.

Im Ersteindruck machte Herr A. auf uns einen kommunikationsfreudigen Eindruck und zeigte sich im Gespräch offen. In Bezug auf die Kernsymptomatik waren im Erstgespräch Phasen nahezu vollkommen flüssigen Sprechens vorhanden. In anderen Sequenzen waren

vorwiegend spannungsarme Teilwortwiederholungen mit der Frequenz 2-3 am Wortanfang zu hören. Wichtig anzumerken ist, dass Herr A. von einer tendenziell flüssigen Phase sprach, auch sei das Gespräch für ihn nicht belastend, und das Stottern auch schon heftiger gewesen. Bezüglich der Begleitsymptomatik zeigten sich in der Kommunikation Vorbeuge- und Fluchtverhalten: Sichtbar waren Momente, in denen er den Blickkontakt abbrach. Auch waren Gesten wie das Führen der Hand an den Kopf zu beobachten. Im Sprachverhalten fielen vor allem Füllwörter sowie Satzabbrüche mit Neuversuchen und Umformulierungen auf.

Als Diagnostikinstrument zur Fremdeinschätzung der Stottersymptomatik wählten wir neben der Anamnese und der nicht-standardisierten Beobachtung das Vorgehen nach Sandrieser und Schneider (2015) mit den Instrumenten SSI-4 (Stuttering Severity Instrument) sowie QBS (Qualitative Beschreibung von Stotterverhalten). Die Diagnostiksituationen wurden jeweils auf Video aufgezeichnet. Die individuelle Symptomatik von Herrn A. ist im Anhang aufgeführt (> Anhang III und IV).

In der oben beschriebenen Diagnostik nicht erfasst wurden Beobachtungen hinsichtlich der Bewegungsabläufe und der körperlichen Grunddisposition bei Herrn A.: Die Mimik war wenig ausdrucksstark und artikulatorische Bewegungen wirkten klein und wenig ausgeformt. Seine Körperhaltung wirkte instabil. Wir sahen diese motorischen Beobachtungen im Zusammenhang mit einem ungünstigen Körpertonus (Hypertonie) und einem auffälligen Tonus im orofazialen Bereich (Hypotonus), welche möglicherweise sein weniger deutlich artikuliertes Sprechen auf der suprasegmentalen Ebene erklären konnten. Auch schlossen wir einen möglichen Zusammenhang mit psychischen Reaktionen auf das Stottern nicht aus (u. a. unsicher wirkende Körperhaltung, Schwierigkeiten, in einen eutonischen und entspannten körperlichen Modus zu kommen).

Die Diagnostik bei Herrn A. ergab in der Gesamteinschätzung ein leichtes Stottern mit grösstenteils relativ unangestregten Kernsymptomen aus Laut-, Silben- und Kurzwortwiederholungen sowie vereinzelt Dehnungen. Auffällig in Bezug auf die Coping-Strategien zum Vermeiden von Stottern waren die häufigen Starter und Einschübe sowie Wort- und Satzabbrüche mit Neuversuchen (Wort-, Satz-, Satzteilwiederholungen) und Umformulierungen. Es fiel zudem eine Verunsicherung in der Kommunikationssituation auf, welche sich in Verlegenheitsgesten und -lachen zeigte. Auch gab er häufig den Blickkontakt mit uns als Gesprächspartnerinnen auf. Als psychosoziales Symptom war ein von ihm geäußertes subjektives Unwohlsein in Kommunikationssituationen vorhanden, was sich unter anderem im Vermeiden von herausfordernden Sprecherebenen in seinem Alltag zeigte. Auch die sorgenvollen Gedanken hinsichtlich der beruflichen Zukunft spiegelten die negativen Gefühle und Unsicherheiten in Bezug auf das Stottern wider. Die Beeinträchtigung der Lebensqualität durch das Stottern war somit trotz lediglich leichter Kernsymptome bei Herrn A. vorhanden. Diese belastende Verunsicherung und das damit verbundene Störungsbewusstsein wurden von uns als aufrechterhaltend für das Stottern bewertet. Eine Therapie schien uns angezeigt.

4.6 Die Therapie des Stotterns

„Sprachtherapie ist die Gesamtheit der Massnahmen, die im Zusammenhang mit Interventionen zwischen der Therapeutin und der betroffenen Person ablaufen und sich auf die Beseitigung, Linderung oder Kompensation der Sprachstörungen an sich und ihre psychosozialen Auswirkungen erstrecken. Dies bezieht sich auf die Betroffenen selbst sowie

auf ihr soziales Umfeld“ (Grohnfeldt, 2012, S. 17). Für eine erfolgreiche Therapie ist das therapeutische Vorgehen dabei einzelfallorientiert (vgl. ebd., S. 83). Entsprechend vielfältig ist die individuelle Ausgestaltung der Therapie, abhängig von Faktoren wie beispielsweise dem Störungsbild und dem Alter des Klienten. Die wichtigsten Entscheidungen zur Therapieplanung des in dieser Arbeit vorgestellten Einzelfalls werden im folgenden Abschnitt anhand von einfachen W-Fragen in Anlehnung an Steiner (2003) vorgestellt (vgl. S. 257-277).

4.6.1 Therapieziele und -schwerpunkte: Die Fragen des Wozu und Was

Richtungsweisend für die Therapiephasen und -einheiten sind die mit dem Klienten auf Basis des Diagnostikprozesses transparent festgelegten Therapieziele, welche neben einer grösseren übergeordneten Zielperspektive in kleinere operationalisierbare Teilziele heruntergebrochen werden (vgl. Wendlandt, 2009, S. 124). „Die Wiederherstellung und Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit“ steht dabei im Vordergrund (Eicher, 2009, S. 11).

Praxisbeispiel Falldarstellung

Gemeinsam mit dem Klienten Herrn A. bestimmten wir nach einer Diagnostik- und Kennenlernphase das übergeordnete Therapieziel, seine Kommunikationsfähigkeit und -kompetenz zu erhöhen, um in Gesprächssituationen mit Menschen und Sprechsituationen in der Schule (wie Wortmeldungen, Vorlesen, Vorträgen) selbstsicherer zu werden und selbstsicherer zu wirken. Formuliert wurde das Ziel konkreter mit „Techniken erlernen, die beim kommunikativen Auftreten in herausfordernden Situationen sicherer machen und die Stottersymptomatik reduzieren“. Teilziele und Schwerpunkte einzelner Therapiephasen und -einheiten umfassten das Erproben und Erlernen von Sprechtechniken und das Anwenden dieser im geschützten Rahmen des Therapiesettings wie auch ausserhalb in unterschiedlichen Übungsvarianten und Situationen. Parallel arbeiteten wir an der Selbstwahrnehmung von Herrn A. hinsichtlich eigener Gefühlszustände sowie körperlicher Bewegungsabläufe und Spannungszustände sowie an der Fähigkeit der Selbstreflexion.

4.6.2 Setting und Personenkonstellation: Die Frage des Wer

In der ambulanten Therapie des Stotterns mit Erwachsenen ist das Setting der Einzeltherapie die Regel und wird idealerweise durch Gruppentherapie ergänzt (vgl. Wendlandt, 2009, S. 36-37). Das Einzelsetting aus Therapeutin und Klient hat den Vorteil, dass die Therapie sehr individuell auf den Klienten zugeschnitten werden kann. Das Einzelsetting kann durch die verschiedenen Konstellationsmöglichkeiten aus Primärbetroffenem (PB), Therapeutin (Th) und Sekundärbetroffenen bzw. Dritten (D) aus dem persönlichen Umfeld erweitert werden (vgl. Steiner, 2003, S. 258-259).

Praxisbeispiel Falldarstellung

Das Haupttherapiesetting bestand bei Herrn A. aus Einzeltherapie (Setting PB + Th). Eine Gruppentherapie (Setting PB + PB(s)) zogen wir in Erwägung, jedoch war zum gegebenen Zeitpunkt kein potentieller Co-Klient verfügbar. In der TLP ergab sich ein Vorteil durch die Präsenz zweier Therapeutinnen. Diese Dreierkonstellation ermöglichte uns einen sehr nutzbringenden Therapierahmen von Therapeutin, Klient und „Co-Klientin“. Die Funktion

der Therapeutin und die Rolle der „Co-Klientin“ als gleichrangige Therapie-Partnerin von Herrn A. wechselten wir immer wieder für den Klienten erkennbar. Die Therapeutin hatte die Verantwortung für die Therapiesequenz inne, während die „Co-Klientin“ an der Seite von Herrn A. mit ihm gemeinsam auf die Handlungsanweisungen der Therapeutin reagierte. Zum Beispiel konnte die Therapeutin eine Übungsanweisung geben (z. B. Zurufe auf Satzebene) und den Klienten und die „Co-Klientin“ die Übung ausführen lassen, während sie den Ablauf beobachtete und bei Bedarf anleitete, kommentierte, korrigierte oder Hilfestellungen gab. Ergänzend zum Einzelsetting nutzte Herr A. das Setting des angeleiteten Selbstlernens (Setting PB), wo er für sich allein Übungen durchführte oder die Übungen mit Dritten, wie Familienmitgliedern und Freunden, durchführte (Setting PB + D).

4.6.3 Therapiefrequenz: Die Frage des Wie oft

Eine Intervalltherapie zeichnet sich dadurch aus, dass Therapieeinheiten in der Konstellation mit einer Therapeutin von therapiefreien Phasen unterbrochen werden (vgl. Wendlandt, 2009, S. 37). Letztere werden zur Unterstützung des Transfers in den Alltag genutzt, indem der Klient versucht, sich ohne Hilfe der Therapeutin Kommunikationssituationen zu stellen und gelernte Fähigkeiten anzuwenden. Etwaige Transferprobleme können in den anschließenden Therapieeinheiten thematisiert und Lösungsansätze erarbeitet werden. Eine Intensivtherapie ist einer wöchentlichen Therapiefrequenz wegen besserer Erfolgsaussichten vorzuziehen (ebd.). Für den nachhaltigen Erfolg einer Therapie ist ein Nachsorgekonzept wichtig, welches nach Abschluss der Therapie einen Transfer sichert und Strategien und Handlungsmöglichkeiten im Falle eines Rückfalls bespricht (vgl. Anders & Rudolf, 2017, S. 238).

Praxisbeispiel Falldarstellung

Das Therapiekonzept mit Herrn A. umfasste eine anfängliche Intensivtherapie, gefolgt von einer Intervalltherapie und einem anschließenden Nachsorgekonzept. Herr A. nutzte das therapeutische Angebot insgesamt über einen Zeitraum von neun Monaten.

Zu Beginn boten wir während zwei Wochen eine intensive Anleitungs- und Übungsphase mit insgesamt sechs Therapieeinheiten von 80 bis 120 Minuten an. In dieser Phase fanden bereits angeleitetes Selbstlernen und In-vivo-Übungen statt. Auch wurden gemeinsam Strategien besprochen, die den Transfer des Gelernten in den Alltag sichern sollten.

Die anschließende fünfmonatige Intervallphase beinhaltete intensive Therapieeinheiten von 80 bis 120 Minuten alle drei bis vier Wochen. In der therapiefreien Zeit erhielt Herr A. sogenannte „Übungspakete“ von uns, die jeweils für einen Zeitraum von zwei Wochen ein Übungskonzept aus angeleitetem Selbstlernen und In-vivo-Übungen beinhaltete sowie Aufgaben zur Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion. Ausgewählte Übungen dokumentierte Herr A. über Ton- oder Videoaufzeichnung und stellte uns diese digital zu. Die Selbsteinschätzung des Klienten wurde durch eine ausführliche Fremdeinschätzung von uns als Therapeutinnen ergänzt. Unser Feedback erfolgte schriftlich oder telefonisch.

Nach der abschließenden Therapieeinheit begleiteten wir Herrn A. weitere drei Monate über Übungspakete sowie einen telefonischen Austausch und E-Mail-Kontakt, um den Transfer zu erleichtern und mögliche Stolpersteine und Lösungsansätze besprechen zu können.

4.6.4 Therapieansätze: Die Frage des Wie

Die Therapie des Stotterns bei Jugendlichen und Erwachsenen umfasst zwei Hauptansätze: Die Stottermodifikation und die Sprechmodifikation sowie eine Kombination der beiden Methoden (vgl. Anders & Rudolf, 2017, S. 234). Der folgende Abschnitt gibt einen kurzen Überblick über die Ansätze.

4.6.4.1 Therapieansätze im Überblick

Stottermodifikation

Bei der Stottermodifikation handelt es sich um einen Ansatz, bei dem direkt an den konkreten Stottersymptomen gearbeitet wird sowie indirekt an Einstellungen und Gefühlen zum Stottern mit dem Ziel, ein akzeptiertes, lockeres Stottern zu etablieren (vgl. Anders & Rudolf, 2017, S. 235-236). Dieser durch Charles van Riper geprägte Non-avoidance-Ansatz geht davon aus, dass grösstenteils die erlernten Reaktionen auf das Stottern das Stottern selbst begünstigen und aufrechterhalten (vgl. Natke & Alpermann, 2010, S. 90). Er verfolgt daher die beiden Ziele, Scham und Angst zu reduzieren sowie dem Patienten zu vermitteln, wie er auf eine Art stottern kann, die die Kommunikation weniger beeinträchtigt (ebd.).

Sprechmodifikation

„Bei den Ansätzen zur Sprechmodifikation geht es um die Modifikation der individuellen Sprechweise des Stotternden“ (Wendlandt, 2010, S. 31). Dabei lernt er, typische Merkmale seines Sprechens global neu zu gestalten, die das Auftreten von Stottern von vornherein ausschliessen sollen (vgl. Natke & Alpermann, 2010, S. 95). Durch die Veränderung eines oder mehrerer Merkmale seiner Sprechweise gelingt es dem Klienten, eine Reduktion der Symptommhäufigkeit und -stärke zu erlangen (vgl. Wendlandt, 2009, S. 31). Die Akzeptanz des Betroffenen für ein verändertes Sprechmuster ist eine Gelingensbedingung für diesen Therapieansatz (vgl. Anders & Rudolf, 2017, S. 237).

Kombinierter Ansatz

„Es liegen keine Untersuchungen vor, die eine generelle Überlegenheit einer der beiden ... Therapieansätze gegenüber dem anderen belegen. Einzelne stotternde Personen profitieren offensichtlich unterschiedlich stark von den beiden Verfahren.“ (Natke & Alpermann, 2010, S. 97). Es wird daher als sinnvoll erachtet, individuell abgestimmte Bestandteile aus beiden Ansätzen zu nutzen (vgl. Anders & Rudolf, 2017, S. 235-236). Stehen psychosoziale Symptome des Stotterns beim Klienten im Vordergrund, können die Elemente der Enttabuisierung und Desensibilisierung als Bestandteil der Stottermodifikation günstig auf das Stottern wirken (ebd.).

Praxisbeispiel Falldarstellung

In der Therapie mit Herrn A. setzten wir einen kombinierten Ansatz aus Stotter- und Sprechmodifikation ein, um die Therapieziele zu erreichen. Neben der Akzeptanz des Stotterns und einem selbstbewussten Umgang damit arbeiteten wir an der lokalen wie auch globalen Sprechtechnik, um Herrn A. Instrumente an die Hand zu geben, um die Kernsymptome eigenaktiv steuern zu können. Über die Kombination der Methoden verfolgten wir das übergeordnete Ziel, die kommunikative Sicherheit zu stärken.

Während der Therapieeinheiten haben wir lokale und globale Sprechtechniken eingeführt, gemeinsam erprobt und geübt. So konnte Herr A. seine Vorlieben für bestimmte Techniken entwickeln. Das Gelernte wurde als Aufgabe anhand verschiedener Übungen nach Hause mitgegeben, um es dann während der folgenden Therapiestunde zu reflektieren und allenfalls zu verwerfen oder zu vertiefen. Die verschiedenen Sprechtechniken haben wir mit Herrn A. immer wieder angewendet, benannt und verglichen, und wir haben gemeinsam reflektiert, welche Techniken für ihn besonders gut funktionierten. In einem partnerschaftlichen Prozess setzten wir im Therapieverlauf den Fokus immer mehr auf die Sprechmodifikation, da Herr A. die Techniken gut akzeptierte sowie im Alltag erfolgreich einsetzen konnte. Auch die bei Herrn A. grösstenteils relativ unangestregten Kernsymptome ohne starke Begleitsymptome sprachen für diesen Ansatz.

4.6.4.2 Schwerpunkt Sprechmodifikation

Erfolgbringend ist meistens die Verwendung einer Kombination von Sprechtechniken, da so auf mehrere Komponenten eingewirkt wird, die das Stottern beeinflussen, denn jede Technik zielt auf einen etwas anderen Schwerpunkt ab (vgl. Ochsenkühn et al., 2010, S. 106-107). Einzelne Techniken stehen in Wechselwirkung miteinander und sind nicht immer eindeutig voneinander abgrenzbar (ebd.). Ausgehend vom individuellen Therapieverlauf mit der in dieser Arbeit vorgestellten Einzelfallstudie wird im folgenden Abschnitt der Einsatz der Sprechmodifikation detaillierter vorgestellt. Die Systematik erfolgt in Anlehnung an Ochsenkühn et al. (vgl. 2010, S. 106-107) und wird durch die Ansätze und Formulierungen ergänzt, welche in der beschriebenen Einzelfallstudie genutzt wurden. Eine Übersicht über die globalen Sprechtechniken ist im Anhang zu finden (> Anhang V).

Ansatz Sprechmodifikation: Artikulation (Spürendes Sprechen)

Ziel dieser Technik ist die genaue taktil-kinästhetische Wahrnehmung des Sprechablaufs und eine damit verbundene motorische Kontrolle des Sprechprozesses. Durch das Sprechen „wie ein Radiosprecher“ wird die Aussprache deutlicher und in diesem Prozess gleichzeitig langsamer.

Praxisbeispiel Falldarstellung

Infolge der Analyse der Sprechweise von Herrn A. stellten wir fest, dass er sich in einem ersten Schritt seiner suprasegmentalen Artikulation verstärkt bewusst werden sollte. Die artikulatorischen Merkmale wie Kieferöffnung und Bewegungsausmass der Artikulatoren und folglich die Präzision der Lautbildung wurden von Herrn A. zu gering eingesetzt und die Aussprache war infolgedessen undeutlich. Seine Prosodie wie auch seine Mimik während des Sprechens erschienen uns zudem variationsarm. Es war unserer Ansicht nach nicht auszuschliessen, dass es sich hierbei um Coping-Strategien handelte, die zwar die Symptommhäufigkeit reduzierten, insgesamt aber eine undeutliche und variationsarme Sprechweise hervorriefen. Deswegen besprachen wir zu Beginn eingehend mit Herrn A., was der Ansatz der „Artikulation“ beinhaltet und welches Ziel wir damit verfolgten. Wir reflektierten, welche Sprechwerkzeuge uns zur Verfügung stehen und was mit Sprechapparat und Artikulatoren gemeint ist. Mithilfe verschiedener Sprechübungen mit bewusster Kontrolle der Lippen- und/oder Zungenbewegung (z. B. Lautübungen mit /p, t,

k, s, sch, ch/) wurde es Herrn A. möglich, die Kontrastierung von Lauten direkt zu erfahren. Er gewann die Erkenntnis, dass unterschiedliche Artikulatoren und Artikulationsstellen gebraucht werden, um verschiedene Laute bilden zu können. Durch Übungen wie das laute Lesen von Texten mit und ohne Weinkorken forcierten wir die taktil-kinästhetische Wahrnehmung der Artikulationsvorgänge. Zudem forderten wir ihn auf, sein ganzes Gesicht während des Sprechens mit dem Weinkorken verstärkt einzusetzen. Mithilfe der Erleichterung des Artikulationsvorganges, welcher eintrat, nachdem Herr A. mit dem Korken gesprochen hatte, konnte er die Leichtigkeit und Deutlichkeit des Sprechens direkt erleben. Weiter trainierten wir die Geschmeidigkeit der artikulatorischen Abläufe mit schnellen Bewegungen durch Silbenwiederholungen (z. B. diadochokinetische Sprechübungen mit schwierigen Lauten /w, d/). Nicht nur erfuhr Herr A. durch die Übungen und das Erproben im Alltag die Kontrolle über seine eigene Sprechweise, sondern erkannte anhand von Videoanalysen seiner eigenen Übungen die Verbesserung der Aussenwirkung einer deutlichen und stabilen Artikulation im Hinblick auf seine Sprecherkompetenz und -sicherheit.

Ansatz Sprechmodifikation: Reduktion Sprechtempo (Langsames Sprechen)

Stotternde Personen zeigen während der sprachlichen Kommunikation oft unregelmässige Beschleunigungen und Reduzierungen des Sprechtempos (vgl. Ochsenkühn et al., 2010, S. 134). Ein hohes Sprechtempo wirkt ungünstig auf die Planungsphase des Sprechens wie auch auf die motorische Kontrolle (ebd., S. 106-107). Sobald plastisch belegt werden kann, dass eine Erhöhung des Sprechtempos den Redefluss deutlich verschlechtert, können Übungen und Möglichkeiten angeboten werden, die zu einer Reduktion des Sprechtempos verhelfen.

Praxisbeispiel Falldarstellung

Die intensive, artikulatorische Arbeit mit Herrn A. rief bereits eine indirekte Verlangsamung seines Sprechtempos hervor. Die Auswirkungen konnten wir ihm mit Ton- und Videoaufnahmen und entsprechenden Vergleichsbeispielen präsentieren. Herr A. empfand sich in dieser „chilligen“ Sprechweise als kompetenter und konnte für sich akzeptieren, das Tempo beim Sprechen nochmals bewusst zu drosseln, um von einer längeren Planungsphase zu profitieren sowie eine bessere motorische Kontrolle zu erlangen. In der Kommunikation mit Herrn A. sprachen wir von gemütlichem oder chilligem Sprechtempo. Die Technik der Reduktion des Sprechtempos thematisierten wir hauptsächlich auf der metasprachlichen Ebene, da indirekte Effekte auf das Tempo über die anderen Sprechtechniken erzielt wurden (Artikulation, fraktioniertes Sprechen, weicher Stimmeinsatz). Hilfreich für eine Sensibilisierung und eine Verstärkung für ein gemütliches Sprechen waren neben den kontrastierenden Ton- und Videoaufzeichnungen von Herrn A. das Vormachen der Therapeutinnen und ein von uns stetig bestärkender Hinweis auf ein sehr „angenehmes und souverän wirkendes Sprechtempo“.

Ansatz Sprechmodifikation: Fraktioniertes Sprechen

Fraktioniertes Sprechen zeichnet sich dadurch aus, dass Sätze über gezielte Pausen in kleinere Sprechereinheiten „fraktioniert“ werden (vgl. Decher, 2014, S. 25). Die Pause zeichnet sich aus durch die Ausatmung der Restluft sowie die Einatmung bis zum erneuten

Phonationsbeginn. Deshalb ist es hilfreich, in den Pausen den Fokus bewusst auf die Aus- und Einatmung zu richten. Oft ist es möglich, bereits nach dem ersten oder zweiten Wort eines Satzes eine Pause zu machen. Da gerade am Satzbeginn die Planungsanforderungen hoch sind, ist diese Technik wirkungsvoll, aber gleichzeitig auffällig. Daher wird die Zahl der Pausen mit der Zeit verringert, sodass zusammenhängende Sinnesabschnitte entstehen.

Praxisbeispiel Falldarstellung

Das fraktionierte Sprechen hatte bei Herrn A. das Ziel, mithilfe der Pausen sein Sprechtempo zu reduzieren und so die Planungsphase und motorische Kontrolle zu verbessern. Herr A. bekam von uns über die verschiedenen Therapiephasen hinweg immer wieder die Aufgabe, einen mit Pausenbalken versehenen Text laut vorzulesen. Hierbei musste er bei jeder eingetragenen Pause die normale Atemfunktion bewusst vertiefen. Nach Abschluss jeder Sprechereinheit sollte er folgenden Ablauf umsetzen: 1) Nachklingen lassen der letzten Silben, 2) die Restluft durch die Nase ruhig ausatmen, 3) den Impuls der Inspiration abwarten, 4) die Luft durch die Nase einströmen lassen, 5) nach Beginn der Expiration auf dem Ausatemstrom weitersprechen. Neben den zu lesenden Texten unterschiedlicher Komplexität übten wir das Fraktionieren mit Übungen auf Satz- und Textebene (z. B. Beschreibung von Gegenständen, Vorträge).

Ansatz Sprechmodifikation: Atmung

„Aufgrund der unmittelbaren Verbindung zwischen Atmung und Stimmgebung, stellt die Atemfunktion einen wichtigen Teilbereich der Stimmtherapie dar“ (Hammer, 2009, S. 184). Die Atmung hat einen direkten Einfluss auf das Sprechen und ist für das Erlernen und Anwenden verschiedener Sprechtechniken elementar. Eine auffällige Atmung ist nicht die Ursache des Stotterns, sondern die Folge davon (vgl. Ochsenkühn et al., 2010, S. 131). Sobald sich diese unphysiologischen Atemmuster oder körperliche Verspannungen manifestieren, ist eine Bearbeitung der Auffälligkeiten angezeigt. Ziel der Übungen ist es, die normale Atemfunktion bewusst zu vertiefen. Dadurch wird die Atemmuskulatur gelockert und gleichzeitig aktiviert.

Praxisbeispiel Falldarstellung

Den Fokus auf die Atmung legten wir bei Herrn A. vor allem beim fraktionierten Sprechen. Durch das bewusste ruhige Ein- und Ausatmen während des fraktionierten Sprechens wurde eine physiologische Sprechatmung eingeübt und vertieft. Dabei wurde die Atemmuskulatur gelockert und gleichzeitig aktiviert. Mit der Arbeit an der Atmung verfolgten wir das Ziel, dass Herr A. während seiner Spontansprache ein Mittel zur Verfügung hat, den sprechmotorischen Anspannungen entgegenzuwirken sowie Einfluss auf das Tempo seines Sprechflusses zu nehmen.

Ansatz Sprechmodifikation: Weicher Stimmeinsatz (Prolongiertes Sprechen, Anblasetechnik und weiche Stimmeinsätze)

Ein weicher Stimmeinsatz beinhaltet nach Ham (vgl. 2000, S. 315-317) die koordinierte Führung eines angemessenen Atemstromes durch die entspannten Stimmbänder, sodass die

Luft und/oder die Phonation den Bewegungen der Artikulatoren etwas vorausgeht. Der weiche Stimmeinsatz hat zum Ziel, den Beginn einer Äußerung zu erleichtern. Dabei wird versucht, ohne Hast, Spannung oder Druck zu sprechen, sodass eine neue Sprechereinheit ohne Stottern begonnen werden kann. Zu den verschiedenen Formen des weichen Stimmeinsatzes gehören auch Aspekte wie Flüstern, Dehnung, kontinuierliche Phonation, Temporeduktion, Atemkontrolle und leichte Kontakte bei der Artikulation.

Praxisbeispiel Falldarstellung

Den weichen Stimmeinsatz übten wir mit Herrn A. erst im späteren Verlauf der Therapie in Kombination mit der Artikulation. Da wir anfänglich an einem verstärkten artikulatorischen Vorgang arbeiteten, mussten wir darauf achten, dass der Ansatz des taktil-kinästhetischen Sprechens sich nicht negativ auf die Spannung auswirkte. Um ein kontraproduktives, gepresstes Sprechen zu vermeiden, legten wir mit dem weichen Stimmeinsatz Acht darauf, dass Herr A. ohne Hast, Spannung oder Druck sprach, sodass eine neue Sprechereinheit ohne Stottern begonnen werden konnte. Ziel war es, den Beginn einer Äußerung mit weichem Stimmeinsatz zu erleichtern.

4.7 Evaluation von Therapieeffekten

Therapieerfolg ist eng mit den Zielsetzungen verknüpft, die Klient und Therapeutin zu Therapiebeginn und im weiteren Verlauf partnerschaftlich festgelegt haben (vgl. Wendlandt, 2009, S. 41). Zudem ist Therapieerfolg objektiv und subjektiv zu bemessen (vgl. Sandrieser & Schneider, 2015, S. 127). Als subjektive Bemessung zieht Beushausen (2009) den Parameter der Zufriedenheit als Indikator für Therapieerfolg heran und hat hier die Lebensqualität eines Betroffenen im Blick (vgl. S. 179). Die Zufriedenheit ist massgeblich geprägt von den Einstellungen zum eigenen Sprechen, zum eigenen Vermeidungsverhalten, zum Leben und der allgemeinen Problembelastung (vgl. Wendlandt, 2009, S. 40-41). Die Instrumente der Verlaufs- und Ausgangsdiagnostik sollten der Eingangsdiagnostik entsprechen, um so idealerweise mithilfe eines direkten Vergleichs eine Erfolgsdokumentation zu ermöglichen (vgl. Anders & Rudolf, 2017, S. 232).

Praxisbeispiel

Analog der Eingangsdiagnostik wurden im Anschluss an die Therapie die Instrumente SSI-4 sowie QBS als Ausgangsdiagnostik gewählt (> VI und VII).

Für das Instrument SSI-4 las Herr A. den gleichen Text wie in der Eingangsdiagnostik. Der Prozentwert der gestotterten Silben ergab 0.1%. Motorisches Begleitverhalten war nicht zu beobachten. Mit einem Punktwert von 6 ergab sich allein auf der Basis der analysierten Kriterien beim Lesen kein Stottern. Zu beobachten waren bei Herrn A. funktionale Coping-Strategien, welche er im Laufe der Therapie erlernt hatte: Herr A. sprach deutlich, er las in einem reduzierten Tempo vor, er fraktionierte den zu erlesenden Text mit deutlichen Pausen und nutzte die Pausen für eine ruhige Aus- und Einatmung durch die Nase.

Im QBS waren ebenso keine Kern- und Coping-Strategien zur Überwindung der Unflüssigkeiten ersichtlich. Jedoch waren weiterhin Symptome, die wir als Coping-

Strategien zur Vorbeugung von Stottern beim Sprechen interpretierten, zu beobachten: Starter und Einschübe im Satz sowie Satzabbrüche mit Umformulierungen waren dabei besonders häufig erkennbar. Ein erhöhtes Sprechtempo sowie ein verwaschenes Sprechen zeigten sich beim Einstieg ins Gespräch, legten sich aber im Laufe der Situation. Hinweise auf Angst- und Peinlichkeitsstrategien waren deutlich reduziert vorhanden. Es ist wichtig zu erwähnen, dass Herr A. in strukturierten Sequenzen im Therapiesetting die neu erarbeiteten funktionalen Coping-Strategien über die gelernten globalen Sprechtechniken besser einsetzte als in der Spontansprache, in der dysfunktionelle Vermeidestrategien bis zuletzt auftraten.

Die subjektive Einschätzung von Herrn A. war ein wichtiges Kriterium zur Bemessung der Therapieeffekte. In der Eingangs- und Verlaufsdagnostik wählten wir über Anamnesegespräche ein weniger strukturiertes Instrument, um den Klienten in der Kennenlernphase nicht zu überfordern. Für die Abschlussdiagnostik entschieden wir uns jedoch für ein strukturierteres Vorgehen und wählten als Evaluationsinstrument die qualitative Methode des teilstrukturierten persönlichen Interviews mit Herrn A., um Daten für den Evaluationsprozess der Therapie zu erhalten. Der vorgängig erarbeitete Interviewleitfaden ist im Anhang ersichtlich (> Anhang VIII). Das Interview wurde aufgezeichnet und ist aus Datenschutzgründen in einem nicht öffentlichen Anhang zugänglich. Aus dem Interview zitieren wir Ankerzitate von Herrn A., welche einen Einblick in seine subjektive Einschätzung der Therapieeffekte geben (> Anhang IX). Um diese Aussagen zu stützen und sicherzustellen, dass diese keinen Einzelmoment darstellen, fließen weitere Zitate aus der Therapiephase ein (> Anhang X). In einem deduktiven Prozess werden Ankerzitate den zu untersuchenden Parametern zugeordnet.

Zur Gesamteinschätzung der Therapieeffekte werden die Ergebnisse aus den Instrumenten aus Befragung, Beobachtung und Testung in der Tabelle 2 aufgeführt. Dimensionen und Parameter der Symptomatik werden nach Sandrieser und Schneider (2015) aufgeschlüsselt (vgl. S. 30): 1) Kernsymptome in Quantität und Qualität 2) Begleitsymptomatik des Ankämpf- und Vermeideverhaltens in Quantität und Qualität 3) Begleitsymptomatik der psychischen Reaktionen auf das Stottern.

Abschliessend bewerten wir die Therapie mit Herrn A. gemessen an den evaluierten Kriterien als erfolgreich. In der Fremd- und Selbsteinschätzung hat sich die Sprechflüssigkeit verbessert. Die Begleitsymptomatik hat sich von aussen betrachtet reduziert. Psychische Reaktionen auf das Stottern haben sich verringert: Herr A. nimmt sich mehr Zeit für das Sprechen, beschreibt sich als selbstsicherer im Umgang mit dem Sprechen, vermeidet soziale und kommunikative Situationen nicht mehr im gleichen Umfang wie vor der Therapie und spricht von einer insgesamt lockereren und entspannteren Einstellung zum Sprechen und zum Leben insgesamt. Als Fazit halten wir fest, dass sich die Kommunikationsfähigkeit von Herrn A. im Alltag deutlich verbessert hat.

Erfolgskriterium	Beschreibung	Fremdeinschätzung n/a: nicht auswertbar	Selbsteinschätzung n/a: nicht auswertbar
Verbesserung der Sprechflüssigkeit	Kernsymptome treten weniger häufig auf (Quantität: Häufigkeit)	erfüllt (SSI-4 / QBS)	erfüllt (Ankerzitate)
	Kernsymptome treten weniger lang auf (Qualität: Dauer)	erfüllt (SSI-4 / QBS)	n/a
Reduktion der Begleitsymptomatik	Ankämpfverhalten tritt weniger oft und stark auf	erfüllt (SSI-4 / QBS)	n/a
	Vermeideverhalten tritt weniger oft und stark auf	erfüllt (SSI-4 / QBS)	n/a
Reduktion der psychischen Reaktionen auf das Stottern	Blickkontakt wird weniger oft vermieden/ausgewichen	erfüllt (QBS)	n/a
	Verlegenheitslachen und -gesten treten weniger oft auf	erfüllt (QBS)	n/a
	Stimme wirkt fester	erfüllt (QBS)	n/a
	Sprechen ist lauter	erfüllt (QBS)	n/a
	„präzentere“, sicherer wirkende Körperhaltung	erfüllt (QBS)	n/a
	Verbesserung der Einstellungen zum Sprechen/Stottern	n/a	erfüllt (Ankerzitate)
	Verbesserung der kommunikativen Kompetenzen	erfüllt (QBS)	erfüllt (Ankerzitate)
Verbesserung der Selbstsicherheit	erfüllt (QBS)	erfüllt (Ankerzitate)	
	Abbau von Vermeidung Kommunikation/ Interaktion	n/a	erfüllt (Ankerzitate)

Tabelle 2 – Gesamteinschätzung der Therapieeffekte / Einzelfallstudie Herr A. / Basis: Diagnostikinstrumente aus Befragung, Beobachtung und Testung

5 Eine Einführung in allgemeingültige methodisch-didaktische Prinzipien in der Logopädie

Zwar ist die logopädische Therapie am Einzelfall ausgerichtet (vgl. Grohnfeldt, 2012, S. 83), gleichzeitig orientiert sich die Gestaltung der Therapie jedoch an allgemeingültigen Grundprinzipien hinsichtlich Didaktik und Methodik (vgl. Reber & Schönauer-Schneider, 2016, S. 171-172 und 182-183). Die Didaktik befasst sich mit der Theorie und Praxis des Lehrens und Lernens mit dem Ziel der professionellen Organisation von Lernprozessen (vgl. Reber & Schönauer-Schneider, 2016, S. 168). Es geht um die Frage des „Was soll gelernt werden?“. Die Methodik befasst sich mit der Vermittlung von Lerninhalten und der Frage des „Wie soll gelernt werden?“, konkret mit den „Vorgehensweisen, die für das Lehren und Lernen zum Erreichen bestimmter Ziele ... zur Verfügung stehen“ (ebd.). Hasselhorn und Gold (2009) beschreiben den Zusammenhang von Lernen und Lehren für die Pädagogik folgendermassen: „Erfolgreiches Lernen ist gute Informationsverarbeitung. Erfolgreiches Lehren nutzt Tätigkeiten und Bedingungen, die diese Art des Lernens unterstützen“ (S. 30). In Bezug auf die Sprachtherapie geht es dabei um die sprach- und kommunikationsspezifischen Lehr-Lern-Prozesse zwischen der Therapeutin als Lehrende und dem Klienten als Lernenden (vgl. Wildegger-Lack & Reber, 2014, S. 331). Denn analog zum Unterricht in der allgemeinen Pädagogik muss der Vermittlungsprozess zwischen diesen zwei Akteuren in der logopädischen Therapie strukturiert und gestaltet werden (ebd.). Diese erfolgsbringende Strukturierung und Gestaltung liegt in der Hauptverantwortung der Therapeutin.

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit übergeordneten, allgemeingültigen methodisch-didaktischen Prinzipien, welche in der logopädischen Therapie Anwendung finden und zu einer erfolgreichen Therapie beitragen. Die Autorinnen definieren „Erfolg“ in Bezug auf eine logopädische Intervention folgendermassen: Der Erfolg, und damit die Kommunikationsfähigkeit des Klienten als oberstes Therapieziel (vgl. Eicher, 2009, S. 11), ist langfristig im Alltag abgesichert (vgl. Wendlandt, 2009, S. 78).

Die von den Autorinnen in diesem Kapitel hergeleiteten Therapieprinzipien entstammen neben der Literatur zur logopädischen Therapie und insbesondere der Therapie des Stotterns auch der Sprachheilpädagogik, allgemeinen Pädagogik und Sprachförderung. Denn die in der Planung und Durchführung von Therapiesitzungen zu berücksichtigenden Grundprinzipien, welche als Bausteine einer erfolgsversprechenden Therapie zu bewerten sind, finden sich erst seit neuerer Zeit in der wissenschaftlichen Literatur zur Sprachtherapie an sich (vgl. Grohnfeldt, 2012, S. 65). Wie Grohnfeldt anmerkt, „können die akademische Sprachtherapie und Logopädie bezüglich einer systematischen Planung und Durchführung von Therapiesitzungen nicht auf dieselbe lange Erfahrung wie die Sprachheilpädagogik auf diesem Gebiet zurückblicken, in deren Ausbildungscurriculum didaktisch-methodische Modelle der Unterrichtsplanung von Schulstunden einen breiten Raum einnehmen“ (S. 65). In diesem Sinne sind die erarbeiteten Prinzipien als handlungsleitende Bausteine für die Gestaltung von logopädischer Therapie zu verstehen und nicht als abschliessend gültiges Ordnungssystem.

Die Prinzipien (> Tabelle 3) sollen Logopädinnen Orientierung geben, um eine Intervention zielführend und erfolgreich zu planen und durchzuführen. Sie sollen über verschiedene Teilaspekte, die das Prinzip beinhaltet, Möglichkeiten zur Therapieausgestaltung aufzeigen, welche Sprachlernvorgänge lenken und überhaupt ermöglichen.

Übersicht zu den erarbeiteten methodisch-didaktischen Prinzipien					
Prinzip des hierarchischen Aufbaus	Prinzip der Veranschaulichung	Prinzip der ganzkörperlichen Erfahrung	Prinzip der unterstützenden Hilfen	Prinzip der Generalisierung	Prinzip der Motivierung

Tabelle 3 – Übersicht zu den erarbeiteten methodisch-didaktischen Prinzipien

Während die methodisch-didaktischen Prinzipien von den Autorinnen dieser Arbeit als theoriegeleitete, übergeordnete, allgemeingültige, handlungsleitende Grundsätze in der Logopädie betrachtet werden, orientiert sich die konkrete Umsetzung des Prinzips immer am Einzelfall (> Abbildung 2). In der vorliegenden Arbeit werden dafür konkrete Praxisbeispiele aus der vorgängig dargestellten Einzelfallstudie beschrieben.

Abbildung 2 – Methodisch-didaktische Prinzipien und ihre Umsetzung, eigene Darstellung

5.1 Prinzip des hierarchischen Aufbaus

Das Prinzip der Strukturierung und damit einhergehend die systematische Hierarchisierung von Zielen ist ein Prinzip aus der allgemeinen Pädagogik (vgl. Schröder, 2002, S. 213-214). Das Prinzip des hierarchischen Aufbaus in der Logopädie steht für ein systematisch hierarchisiertes Vorgehen in der Therapie. Therapeutische Inhalte folgen einem übergeordneten Ziel - diese Makroziele sind heruntergebrochen auf hierarchisch untergeordnete Feinziele, an denen sich einzelne Therapiephasen und -sitzungen orientieren (vgl. Reber & Schönauer-Schneider, 2016, S. 173). Das Lernen findet so „Schritt für Schritt“ statt (Baumgartner, 2008, S. 108) und folgt dem lerndidaktischen Prinzip des „Shaping als strukturiertes, hierarchisiertes und kleinschrittiges Vorgehen“ (ebd., S. 203), um Lernerfolg so

gut wie möglich sicherzustellen. Das Schwierigkeitsniveau sollte herausfordern, aber gleichzeitig noch zu bewältigen sein. Denn einerseits wird die Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit seitens des Klienten durch die kontinuierliche und individuelle Anpassung des Leistungsniveaus erhöht. Andererseits wird so die Überprüfung von gesetzten Therapiezielen möglich. Daher sollte der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben in einer logopädischen Therapie im zeitlichen Verlauf nach Erreichung vorheriger Feinziele systematisch gesteigert werden. Reber und Schönauer-Schneider (2016) beschreiben zudem einen Prozess, bei dem die Therapeutin immer mehr in den Hintergrund tritt (vgl. S. 174): Ausgehend von kontrollierten, geschlossenen und strukturierten Bedingungen bewegt sich die Therapie zu weniger kontrollierten, freieren und unstrukturierten Bedingungen. Mit der Steigerung der Übungsformate und -situationen steigt gleichzeitig die kommunikative Verantwortung des Klienten. Wendlandt (2009) beschreibt diesen Aufbau in der Therapie des Stotterns als „Prinzip der Kleinschrittigkeit“ (S. 140). Diese sukzessiv steigende Leistungsanforderung an den Klienten, welche nicht zuletzt stark vom individuellen Lerntempo abhängt, kann verschiedene Aspekte umfassen. Einige werden im Folgenden vorgestellt und anhand von Praxisbeispielen illustriert.

5.1.1 Linguistische Komplexität

Die Steigerung der linguistischen Komplexität ist ein grundlegendes Merkmal in der logopädischen Therapie und findet in verschiedensten Therapiebereichen Anwendung. Ein Beispiel dafür ist die Therapie phonetischer Störungen: Angefangen bei der Lautanbahnung erfolgen schrittweise Übungen von der Wortebene (hierarchisch vom Anlaut > Inlaut > Auslaut > Konsonantenverbindungen) zur Satzebene bis hin zum Transfer in die Spontansprache (vgl. Kannengieser, 2015, S. 85-89). Auch in der Therapie mit einem stotternden Klienten wird die linguistische Komplexität im Therapieverlauf gesteigert: Baumgartner und Füssenich (2002) beschreiben den Ansatz der Sprechmodifikation „als Erwerb sprachlicher Leistungen, der über eine Hierarchie unterschiedlich schwerer Sprechleistungen erfolgt“ (S. 234). Katz-Bernstein (1992) verfolgt in ihrem sprachtherapeutischen Übungskonzept in der Therapie der Redeflussstörungen den Ansatz einer feinstufigen Hierarchie der linguistischen Schweregrade über spielerische Übungen: ausgehend vom Atem > zur Stimme > zum Laut bzw. zur Silbe > zum Wort > zum vorstrukturierten Reihensatz > zum frei konstruierten Satz > und letztlich zur Ebene der Spontansprache. Auch die Therapiekonzepte KIDS und Mini-KIDS zur direkten Therapie mit stotternden Kindern nach dem Non-avoidance-Ansatz sehen ein hierarchisches Vorgehen entlang des linguistischen Niveaus vor (vgl. Sandrieser & Schneider, 2015, S. 167 und 177). Das klare, sukzessive Strukturieren durch die Therapeutin in der Therapie der Sprechmodifikation dient der Leistungssicherung der einzelnen Sprechstufen wie auch der Leistungsmotivierung durch ein anspornendes, aber nicht überforderndes Anforderungsniveau: Im Zuge des Lernprozesses kann bei Bedarf immer wieder auf einfachere linguistische Strukturen zurückgegriffen werden. Ziel ist es, analog anderer Störungsbereiche, das Gelernte zu generalisieren und in die Spontansprache übertragen zu können.

Praxisbeispiel Falldarstellung

Im Verlauf der Therapie mit Herrn A. steigerten wir die linguistische Komplexität der Übungen. Die kontrollierten Bedingungen auf den Ebenen von Laut, Silbe, Wort, Satz und Text mündeten in der Spontansprache. Diese Steigerung der Komplexität fand bei allen

Übungen in sämtlichen Bereichen der Sprechmodifikation statt. Im Bereich der Artikulation arbeiteten wir beispielsweise zu Beginn der Therapie auf Laut- und Silbenebene: Zunächst übten wir mit Herrn A. die maximale Ausformung der Laute auf Lautebene (p-t-k) gefolgt von der Silbenebene (pa-ta-ka / po-to-ko usw.). Gesteigert wurde die Komplexität auf die Ebene des Wortes und Satzes mit Frage-/Antwortspielen (z. B. Nennung von Gegenteilen: Therapeutin sagt „heiss“ > Antwort des Klienten auf Wortebene „kalt“; auf Satzebene: Therapeutin fragt „Was ist das Gegenteil von heiss?“ > Antwort des Klienten auf Satzebene „Das Gegenteil ist kalt.“). Auf der spontansprachlichen Mehrsatzebene gingen wir dann über zur Umschreibung von Begriffen wie beispielsweise „Umschreiben Sie den Begriff Kälte“. Für die Steigerung der linguistischen Komplexität eignet sich zudem der Grad der Aussprachekomplexität von Worten. Auf der Basis von Wortlänge, Diadochokinese oder der Anzahl von Konsonantenverbindungen liessen sich Übungen gut hierarchisch aufbauen. Übungsbeispiele dafür sind Wortlisten mit schwierigen Wörtern wie „Süßwasserkaulquappen, Krümmungswinkelberechnung, Vorratsschrankgriff und Ausbildungsschlusszertifikat“, die wir auf der Wortebene mit Herrn A. einsetzten. Auch nutzten wir auf Satzebene Zungenbrecher („Fischers Fritz ...“) und humorvolle Schimpfausrufe (z. B. „Du rostiger Ritterzweig!“, „Du dusseliger Dinosaurier!“), die sich die Therapeutinnen und Herr A. gegenseitig zuriefen. Die systematische Steigerung der linguistischen Komplexität wurde auch immer wieder unterbrochen, indem auf weniger komplexe Strukturen zurückgegriffen wurde, um die vorherige Leistungsstufe zu sichern.

5.1.2 Komplexität der Kommunikationsform

Im sprachtherapeutischen Übungskonzept nach Katz-Bernstein (1992) steigt der Schweregrad der Kommunikationsform im Zuge des Therapieverlaufs über sechs Stufen an. Ausgehend vom nonverbalen Nachahmen („Vormachen – Nachmachen“ von Therapeutin und Klient im Wechsel) geht es auf die lautliche oder nonverbale Ebene von „Frage – Antwort“ (klare Rollenzuteilung der Therapeutin und des Klienten, fragen und antworten im Wechsel), zu „Geführt-werden und Führen“ (die Therapeutin führt den Klienten bzw. Rollenwechsel), zu „Abwechselndes Gestalten“ (Therapeutin und Klient gestalten eine Kommunikationssituation abwechselnd) bis zu „Gemeinsames Gestalten“ (Therapeutin und Klient kommunizieren dialogisch). Während die Rollenverteilung und der Verantwortungsgrad des Klienten an der Kommunikationssituation am Anfang klar vorgegeben sind, lösen sich die engen Spielregeln immer weiter auf, und der Klient wird aufgerufen, mehr und mehr an der Kommunikationsverantwortung teilzuhaben. Die kommunikativen Leistungen in der jeweiligen Stufe erfolgen bei Katz-Bernstein nonverbal respektive auf der Ebene der einfachsten lautlichen Anforderungen. Die beschriebenen Stufen der Kommunikationsformen können seitens einer Logopädin auch auf verbaler Ebene und erwachsenenerecht gestaltet werden und sukzessive verschiedene Komplexitätsstufen durchlaufen, in denen dem Klienten immer mehr Verantwortung für die Kommunikation übertragen wird. Im geschützten Rahmen des Therapiesettings werden die Klienten so sukzessive auf die hohen Anforderungen vorbereitet und geschult, welche die komplexe Kommunikationsform des Dialogs im Alltag mit sich bringt.

Praxisbeispiel Falldarstellung

Schrittweise erhöhten wir im Therapiesetting mit Herrn A. seine kommunikative

Verantwortung und nutzten die unterschiedlichen Stufen für verschiedene Spiele und Übungen zum Erproben und Erlernen der Sprechtechniken: Zu Anfang fanden viele sprachtherapeutische Übungen in klar definierten Rollen und stark strukturierten Kommunikationsformen statt: Ein Frage-Antwort-Spiel, welches wir zu Anfang in der Therapie nutzten, ist das Spiel „Pizza oder Pasta“: Hier müssen sich Spieler zwischen zwei Antwortmöglichkeiten entscheiden (z. B. „Pizza oder Pasta?“, „Badeferien oder Bergferien?“, „Auto oder Velo?“). In diesem Spiel legten wir initial die Rolle des Fragenden bzw. des Befragten zwischen Klient und Therapeutin klar fest und wechselten dann im Verlauf in einer höheren Stufe der Kommunikationsform. Eine höhere Stufe des Dialogs stellt das „Geführt-werden und Führen“ dar: Hier machten wir „Weihnachten“ zum Thema und bearbeiteten gemeinsam mit Herrn A. Fragen zum Thema „Weihnachten in meiner Familie“. Zunächst stellten die Therapeutinnen Fragen und Herr A. beantwortete diese in einer bestimmten Sprechtechnik (z. B. „Wie ist Ihr Weihnachtsbaum daheim geschmückt?“, „Was gab es bei Ihnen an Heiligabend zu essen?“). Die Rollen wurden dann gewechselt. In einem nächsten Schritt wurde der Dialog geöffnet und das Gespräch gemeinsam gestaltet und aufgebaut mit freien Fragen und Antworten (z. B. wurde das Thema des Weihnachtssessens über weiterführende Fragen und Antworten vertieft wie beispielsweise „Ist das ein in Ihrer Familie traditionelles Weihnachtssessen?“, „Wer hat das in Ihrer Familie eingeführt?“, „Von wo stammt die Tradition?“ usw.). Gemeinsames Gestalten fand auch bei einfacher linguistischer Komplexität statt mit Nonsense-Dialogen zum Üben der Artikulation: „pa-ta-ka?“ – „pa-ta-ka-pa-ta-ka!“, „wa-ba-du!“ – „wa-ba-du?!“

5.1.3 Schwierigkeitsgrad der Situation

Sandrieser und Schneider (2015) beschreiben in den Therapiekonzepten KIDS und Mini-KIDS neben der linguistischen Komplexität eine zweite Achse der Therapieplanung: den Schwierigkeitsgrad der Situation (S. 167 und 177). Während die Situation bzw. der Sprechanlass im Therapiesetting unter grösstenteils kontrollierbaren Rahmenbedingungen stattfindet, der bei Bedarf durch gezielte ablenkende Störfaktoren wie beispielsweise Lärm (Hintergrundgeräusche wie Musik) erschwert werden kann, wird die Kontrollierbarkeit auf den Stufen der In-vivo-Übungen (z. B. zunächst mit bekannten und dann im nächsten Schritt unbekanntem Personen als zusätzlichem Stressor) und der finalen Stufe von Alltagssituationen zunehmend schwieriger. Auch im Therapieansatz der Sprechmodifikation wird dieser systematische Aufbau angewendet: Mit sukzessive schwieriger gestalteten Situationen in Rollenspielen im geschützten Rahmen des Therapiesettings gefolgt von unkontrollierbaren In-vivo-Sequenzen ausserhalb des Therapieraums werden die Klienten auf die steigenden Anforderungen der Kommunikationssituationen im Alltag vorbereitet.

Praxisbeispiel Falldarstellung

Wir haben verschiedene Therapiebausteine mit Herrn A. über veränderte Rahmenbedingungen systematisch erschwert. Das Üben von Vorträgen war ein wichtiger Bestandteil der Therapie. Beim Üben haben wir versucht, sukzessive die Realität einer Vortragssituation zu simulieren: In freien Vortragssituationen im Therapieraum bauten wir mehr und mehr Störfaktoren ein. So unterhielten wir uns als vermeintliche Zuhörerinnen während des Vortrags miteinander, wir standen während des Vortrags auf oder tippten

SMS auf dem Mobiltelefon. In einer weiteren Stufe hatte Herr A. den Auftrag, einen Vortrag vor laufender Kamera zu halten, bevor er den Vortrag danach seiner Schwester zeigte und schliesslich einen Vortrag im Unterricht hielt.

In-vivo-Übungen bauten wir mit sukzessive gesteigerten Situationen auf: Zunächst spielten wir im Therapiesetting Rollenspiele durch (z. B. am Kiosk etwas einkaufen, ein Telefonat führen). Das Rollenspiel erschwerten wir dann durch Störfaktoren (z. B. spielte die Therapeutin eine unfreundliche Verkäuferin), bevor wir fremde Personen (u. a. Mitstudierende) als Stressoren miteinbezogen, die uns im und ausserhalb des Therapieraums bei verschiedenen Rollenspielen und In-vivo-Übungen (z. B. Telefonaten) unterstützten.

5.1.4 Von der Überfremdung zu Sprechnatürlichkeit

Beim Erlernen von Sprechtechniken in der Sprechmodifikation nimmt der Grad der Natürlichkeit des Sprechens im Laufe des Lernprozesses und somit -fortschritts zu (vgl. Anders & Rudolf, 2017, S. 237). Ziel ist die schrittweise Annäherung an einen natürlichen Sprechvorgang. Die anfänglich starke Überfremdung der Sprache, die zuweilen auffälliger sein kann als das Stottern selber, ermöglicht eine bessere Wahrnehmung des Sprechvorgangs sowie das gezielte und kontrollierte Umsetzen der Sprechtechnik in der Übungssituation. Die schrittweise Anpassung des Natürlichkeitsgrads des Sprechens folgt dem individuellen Lernfortschritt. Im Verlauf der Therapie wird die Sprechweise im Hinblick auf die angewendeten Techniken (beispielsweise Sprechtempo) einem natürlichen Sprechen angeglichen. Dies kann so weit gehen, dass Betroffene die Sprechtechnik in solch einer Perfektion automatisiert haben und anwenden können, dass sie für das Umfeld kaum oder gar nicht erkennbar ist.

Praxisbeispiel Falldarstellung

Beim Üben des fraktionierten Sprechens führten wir mit Herrn A. zunächst viele Übungen mit lautem Vorlesen durch. Die Überfremdung des Vorlesens durch viele gezielt eingesetzte Pausen wurde immer weiter abgebaut: Während zu Anfang der Übungssequenz der Text laut mit einer bewussten Pausensetzung nach jedem Wort vorgelesen wurde (starke Überfremdung), wurde später die Anzahl Pausen reduziert (Pause nach jedem vierten Wort, jedoch weiterhin deutlich erkennbare Überfremdung) bis hin zum Einsatz natürlicher Lesepausen nach Sinnabschnitten (natürliche Vorleseweise). Analog wurde so auch das freie Sprechen auf Satzebene und Textebene (z. B. im Vortrag) geübt.

Beim Üben der Sprechtechnik der Artikulation wurde ebenfalls die Überfremdung sukzessive abgebaut: Zu Anfang übten wir die maximale Ausformung der Laute und nahmen dazu auch Hilfsmittel in Anspruch (wie z. B. einen Weinkorken für die Zapfenübungen, einen Spiegel zur besseren Veranschaulichung und Kontrolle). Spiele wie gegenseitiges „Lippenlesen“ (z. B. Raten von Formel-1-Rennstrecken) und „Wortflüstern“ (z. B. Raten von Formel-1-Fahrern) halfen Herrn A. beim Erlernen der Sprechtechnik durch die überdeutliche, unnatürliche Ausformung der beteiligten Artikulatoren, die im Verlauf der Übungssequenzen sukzessive abgebaut wurde.

5.2 Prinzip der Veranschaulichung

Nach der Definition von Schröder (2002) weist das Prinzip der Veranschaulichung ein Unterricht auf, „... in dem es möglich ist, Unterrichtsinhalte durch Wahrnehmungsmittel der Sinnesorgane zu erfassen.“ (S. 167). Er begründet das Prinzip mit der „Anschaulichkeit als die Voraussetzung für Erkenntnisgewinnung durch Wahrnehmung“ (ebd.). Lerninhalte sollten somit auf vielfältige Art und Weise dargeboten werden, um unterschiedliche Sinnesorgane anzusprechen und so das Lernen über multimodale Reize zu erleichtern. Gleichzeitig wird im Lernprozess auf bestehende mentale Repräsentationen zurückgegriffen. Mentale Repräsentationen sind Wissensbestandteile, die bei kognitiven Aktivitäten erzeugt bzw. aktiviert werden (vgl. Kannengieser, 2015, S. 5). Im Gehirn ist Wissen in abstrakter Form in verschiedensten Modalitäten abgespeichert und strukturiert. Beim Lernen werden diese mentalen Repräsentationen als Bilder, Wörter, Zeichen, Geschmäcker, Gerüche, Geräusche, Gespür und Gefühle aktiviert wie auch erzeugt. Dieser Prozess des Erzeugens und Aktivierens von Wissen wird bei Sandrieser und Schneider (2015) im Therapiekonzept KIDS und Mini-KIDS als allgemeines Therapieprinzip „anschauliche und konkrete Vermittlung“ berücksichtigt (S. 167). Es gibt verschiedene Formen der Veranschaulichung, einige werden in diesem Kapitel vorgestellt und durch Praxisbeispiele konkretisiert.

5.2.1 Modelllernen

Ausgehend von der Lerntheorie des „Lernens am Modell“ bzw. dem Lernen durch Beobachten und Nachahmen ist das Modelllernen eine gängige Methode in der logopädischen Therapie (vgl. Reber, 2014, S. 78-79). Das Modelllernen kann dabei mehr oder weniger explizit (z. B. mit der Imitationsmethode bei der Lautanbahnung, vgl. Kannengieser, 2015, S. 87) oder implizit erfolgen (siehe die Modellieretechniken über den auditiven Kanal nach Dannenbauer in der Kindersprachtherapie, ebd., S. 190-191). Auch kann das Modell über Dritte erfolgen wie z. B. über Co-Therapeutinnen, Co-Klienten oder Handpuppen (ebd., S. 86). Wie Wendlandt (2009) nahelegt, ist die Bedeutung der Modellfunktion der Therapeutin in der Therapie des Stotterns eines der effektivsten Lernprinzipien (vgl. S. 120-121). Sie hat im Gegensatz zu verbalen Handlungsanweisungen den Vorteil, dass das Lernen unmittelbar über die Beobachtung stattfindet. Deshalb ist es wichtig, dass Therapeutinnen eine Veränderungstechnik, die sie dem Klienten anbieten, korrekt vormachen können, damit der Klient über den visuellen und auditiven Kanal lernen kann. In der logopädischen Arbeit muss davon ausgegangen werden, dass Klienten das vorgegebene Zielverhalten nicht immer angemessen imitieren können. Das Modellverhalten sollte dann öfters hintereinander angeboten werden. Um ein richtiges Imitieren leisten zu können, muss der Klient den visuellen und auditiven Reiz wiederholt sehen bzw. hören (ebd.).

Praxisbeispiel Falldarstellung

Während der Therapie mit Herrn A. war das Modelllernen ein zentraler Bestandteil der Vermittlung von Sprechtechniken und wurde regelmässig und wiederholt von den Therapeutinnen als Lehr-Lern-Prinzip genutzt: Die Modellfunktion der Therapeutin war für Herrn A. einerseits wichtig beim Erlernen von Sprechtechniken (z. B. übertriebene Artikulation), die zunächst von den Therapeutinnen zur Veranschaulichung vorgemacht

wurden. Hier wurde Herr A. explizit aufgefordert, die Therapeutin zu beobachten und genau hinzuhören und im Anschluss die beobachtete Sprechweise (z. B. die taktil-kinästhetische Artikulation) selber auszuprobieren. Neben der Vermittlung der Sprechtechniken an sich leistete das Therapeutinnenmodell zudem einen hemmungsabbauenden Effekt bei Herrn A., die Sprechtechnik selber anzuwenden (z. B. die Artikulatoren verstärkt und nach aussen deutlich sichtbar zu bedienen). Auch beim Prinzip der ganzkörperlichen Erfahrung von Therapieinhalten war die Modellfunktion der Therapeutin wegweisend, um eine Selbstverständlichkeit im Umgang mit Körperübungen bei Herrn A. hervorzurufen: Wie sieht es überhaupt aus, liegend am Boden Spannung im ganzen Körper aufzubauen und zu vertiefen? Auch hier eignete sich das Modelllernen als hilfreiches, veranschaulichendes Prinzip, um Lernfortschritte zu erzielen.

5.2.2 Vorstellungshilfen

Antoni und Saatweber (2010) definieren den Begriff Vorstellungshilfen folgendermassen: „Mit Vorstellungshilfen sind visuelle, sensible, olfaktorische, gustatorische und auditive mentale Vorstellungen gemeint, die dazu geeignet sind, ausgewählte Funktionen der Atmung, Aufrichtung, Bewegung, Artikulation und Stimmgebung zu unterstützen.“ (S. 213). Die Therapeutin erleichtert dem Klienten das Lernen eines Zielverhaltens, indem sie mentale Repräsentationen weckt. Beispielsweise kann für das Evozieren von deutlichem Sprechen die mentale Vorstellung einer Trennwand zum Zuhörer genutzt werden (vgl. Kannengieser, 2015, S. 98). Dabei müssen die Artikulatoren verstärkt geformt und genutzt werden, damit der Zuhörer versteht, was der Klient sagt. Die Erfahrungen mit Vorstellungshilfen haben gezeigt, dass wiederholt vollzogene Vorstellungen sich einschleifen. Im Laufe der Übungszeit genügt ein kurzes „daran denken“, um die gewünschte Reaktion zu zeigen. Über die mentale Vorstellung bekannter Ereignisse können Empfindungen aktiviert werden, die die notwendige Spannung oder Emotion für die gewünschte Atem-, Stimm-, oder Sprechfunktion unterstützen. Es können erlebte Erfahrungen zum (Wieder-) Erreichen eines Zustandes genutzt werden. Bei der Integration von Therapieinhalten in den Alltag spielen diese mentalen Repräsentationen eine wichtige Rolle (vgl. Antoni & Saatweber, 2010, S. 213). Im Therapiesetting können beispielsweise Symbole als Vorstellungshilfen eingesetzt werden. Bei der Symbolverwendung müssen die Symbole das Symbolisierte möglichst nachvollziehbar darstellen. Die gewählten Symbole bleiben innerhalb einer Therapie konstant. Die Absicherung des Symbolverständnisses ist wesentlich. Beim Aspekt des Abstraktheitsgrades kann abgewogen werden, wie abstrakt die Symbole sein sollen: Hier können, wie die Patholinguistische Therapie bei Sprachentwicklungsstörungen nach Siegmüller und Kauschke (2013) vorschlägt, unter anderem Realgegenstände, Bilder, Piktogramme oder Schrift als symbolhafte Vorstellungshilfen additiv zum rein verbalen Symbol dienen (vgl. S. 45). Zum Beispiel findet sich in der Therapie mit stotternden Kindern der „Wuschelbär“, welcher eine weiche und verlangsamte, gemütliche Sprechweise symbolisiert (Frank & Grziwotz-Buck, 1996). Des Weiteren stehen „Froschwörter“ für das Symptom der Wiederholungen (vgl. Sandrieser & Schneider, 2015, S. 167).

Praxisbeispiel Falldarstellung

Zur Unterstützung einer gelingenden Umsetzung der Sprechtechnik des weichen Stimmeinsatzes boten wir Herrn A. die mentalen Vorstellungshilfen einer Zeitlupe und eines Lautstärkereglers an. Ein weicher Stimmeinsatz sollte gedehnt (in Zeitlupe) und von leise zu laut (mit Lautstärkeregler) erfolgen. Wir forderten Herrn A. dazu auf, gleich bei Sprechbeginn gedehnt zu starten und dabei an die Zeitlupe zu denken. Zusätzlich sollte er einen Schwellton wie beim Regeln des Tons beim Radio anwenden. Ausserdem wurde die Vorstellung der Drehbewegung des Lautstärkereglers durch die pantomimische Geste der Therapeutin über einen visuellen Reiz unterstützt. Ziel war es, dass Herr A. in einem zweiten Durchgang den Lautstärkeregler selber pantomimisch bedienen sollte, um so den weichen Stimmeinsatz über den imaginären Lautstärkeregler zu unterstützen.

Ein weiteres Beispiel einer Vorstellungshilfe während der Therapie mit Herrn A. war die verbale Anleitung: „Stellen Sie sich vor, Ihr Körper ist wie schmelzende Schokolade, die in den Teppich fließt“. Während dem bewussten Erleben von Spannung und Entspannung durch Körperwahrnehmungs-Übungen, evozierten wir durch dieses mentale Bild den angestrebten körperlichen Zustand von möglichst vollständiger Entspannung, bei welcher der Körper ganz schwer auf dem Boden spürbar ist.

Auch das mentale Bild einer Zitrone wurde genutzt, um bei Herrn A. die Umsetzung einer totalen Spannung (und anschließenden Entspannung) im orofazialen Bereich zu erleichtern („Stellen Sie sich vor, sie beißen in eine saure Zitrone, und alles in ihrem Gesicht zieht sich zusammen.“).

5.2.3 Visualisierung

Der Begriff des visuellen Lernens beinhaltet den Lernprozess, der durch visuelles Anschauungsmaterial unterstützt wird. Es können sowohl statische Bilder (Einzelbilder) als auch dynamische Bildfolgen (Videos) dazu verwendet werden. Unterschiedliche Visualisierungsformen sind für unterschiedliche Zwecke geeignet. Es bietet sich häufig die Gelegenheit, ein und denselben Sachverhalt auf unterschiedliche Weise zu visualisieren. In Lehr- und Lernprozessen spielt die Visualisierung von Sachverhalten eine wesentliche Rolle, denn das menschliche kognitive System enthält zwei selbstständige, jedoch interagierende Subsysteme (vgl. Schnotz & Zink & Pfeiffer, 1996, S. 193-195): Sprachinformationen werden über den auditiven Kanal im verbalen System verarbeitet. Über den visuellen Kanal gelangen Bildinformationen ins imaginale System. Nach der Dual-coding-Theorie werden Informationen grundsätzlich in beiden Systemen, dem imaginalen und dem verbalen System, enkodiert. Das gute Behalten und Lernen über Bilder ist auf die doppelte Kodierung zurückzuführen. Abstraktes Wissen wird konkretisiert und der Lernprozess so verstärkt. Diese Erkenntnis bestärkt den Einsatz des methodisch-didaktischen Mittels der Visualisierung in der Logopädie. Angewandte Beispiele sind die Verdeutlichung von artikulatorischen Merkmalen in der phonetischen Therapie über Mundbilder und Mundbildstempel. In der Stimm- und Dysarthrietherapie wird die Visualisierung der Phonationslautstärke beispielsweise über Dezibelmesser angewendet.

Praxisbeispiel Falldarstellung

Am Anfang der Therapie arbeiteten wir zur Visualisierung in vielen Übungen mit einem Spiegel. Mit dem Ziel des kinästhetisch kontrollierten Sprechens konnte Herr A. sich während der alternierenden Artikulationsübungen im Spiegel beobachten. Das Spiegelbild ermöglichte es ihm, seine unterschiedlichen Bewegungen der äusseren Artikulationsorgane während der Diadochokinese direkt zu sehen und bei Bedarf zu korrigieren. Dies verhalf ihm zu einer verbesserten kontrollierten Ausführung seiner Sprechtechnik.

Eine Zeichnung der Artikulationsorgane mit den dazugehörigen Lauten konnte zudem das Verständnis des Klienten für die verschiedenen Berührungsstellen der Artikulatoren während des Sprechens unterstützen. So konnte Herr A. während des Artikulationsvorgangs einerseits spüren, wo sich seine Zunge in dem Moment befand, andererseits konnten die Zeichnungen visualisieren, wo sich die Zunge befinden sollte. Die Visualisierung half ihm, die Artikulationsbewegung zielgerechter durchzuführen.

Während der Therapie mit Herrn A. wurden des Weiteren Videoaufzeichnungen des Klienten in Sprechsituationen zur Visualisierung beigezogen. Anhand einer Videoaufnahme von einer Vortragssequenz konnten wir Herrn A. über den visuellen Kanal präsentieren, was wir damit meinten, wenn wir von „fehlendem Blickkontakt bei Vortragsbeginn“ sprachen. Daraufhin erhielt Herr A. den Auftrag, den Vortrag mit bewusstem Blickkontakt zu beginnen. Die beiden Videos wurden miteinander verglichen. Die Videos konnten ihm klar aufzeigen, was den qualitativen Unterschied ausmacht, wenn er zum Einstieg in einen Vortrag noch vor Sprechbeginn den Blickkontakt sucht: Er erkannte durch den visuellen Input selber, dass er mit Blickkontakt selbstbewusster auftrat, souveräner und zugewandter wirkte und Kompetenz ausstrahlte.

5.3 Prinzip der ganzkörperlichen Erfahrung

Beim Prinzip der ganzkörperlichen Erfahrung geht es um das Bewusstwerden von körperlichen Abläufen auf Seiten des Klienten. Das Stottern etabliert sich als motorisches Verhalten und geht mit körperlichen Erregungszuständen einher, die sich physiologisch bemerkbar machen. Sobald eine gezielt veränderte Sprechweise in der Sprechmodifikation angewendet werden soll, müssen neue Elemente des Sprechens hinzukommen und dazu braucht es ein Bewusstsein für die ganzkörperlichen Abläufe während des Sprechens (vgl. Wendlandt, 2009, S. 190). Deshalb ist die Bedingung für erfolgreiche Veränderungen während der Therapie die Fähigkeit einer differenzierten Selbstwahrnehmung. Wenn Menschen beginnen, sich mit ganzkörperlichen Wahrnehmungsübungen zu befassen, lernen sie sich in einem neuen Licht kennen. Die fortlaufende ganzkörperliche Selbstbeobachtung kann zu der Erkenntnis führen, dass viel mehr Handlungsmöglichkeiten existieren als bisher genutzt worden sind. Damit ist eine Haltung geschaffen, von der aus Veränderungen leichter zu bewerkstelligen sind (vgl. Wendlandt, 2002, S. 77). In der Stimmtherapie spielt die körperliche Eigenwahrnehmung eine besondere Rolle. Tiefliegende Verhaltensweisen, die über Jahre praktiziert worden sind, müssen zunächst bewusst gemacht und reflektiert werden. „Die Wahrnehmung der eigenen Person, sowohl im Hinblick auf den physischen Zustand als auch bezüglich der psychischen Verfassung, ist eine unbedingte Voraussetzung für die Veränderung oder das Neuerlernen bestimmter Verhaltensweisen in einer Therapie“ (Brügge & Mohs, 2014,

S. 16). Diese Erkenntnisse bestätigen die Wichtigkeit von ganzkörperlichen Erfahrungen in der logopädischen Therapie. Einzelne Möglichkeiten der Anwendung werden nachfolgend beschrieben.

5.3.1 Entspannungsverfahren

Bei Bernstein und Borkovek (2007) finden sich Beschreibungen zu Edmund Jacobsons frühen Untersuchungen (vgl. S. 19-20): Sie führten ihn zum Ergebnis, dass bei Spannungsgefühl eine Muskelkontraktion beteiligt ist und dass diese Spannung auftritt, wenn jemand von „Angst“ berichtet. Durch die Behebung der Spannung könne die Angst beseitigt werden. Die muskuläre Entspannung wurde als der direkte physiologische Gegensatz zur Spannung erkannt und daher für die Behandlung von angespannten Menschen angewendet. Jacobson entdeckte, dass durch systematische Anspannung und Entspannung verschiedener Muskelgruppen und durch den Lernvorgang, sich auf die resultierenden Gefühle der Spannung und Entspannung zu konzentrieren und sie zu unterscheiden, jemand fast alle Muskelkontraktionen beseitigen und das Gefühl tiefer Entspannung erleben konnte. Jacobson entwickelte daraufhin 1938 ein Entspannungsverfahren, die „Progressive Muskelentspannung“. Diese Methode kommt auch in der Stottertherapie zum Einsatz: Ham (2000) beschreibt, wie spezifische Entspannungsmethoden sich positiv auf den Sprechmechanismus auswirken (vgl. S. 120). Sprechflüssigkeits- oder Symptomtechniken profitieren von einem entspannten Ausgangspunkt. Ausserdem können Therapiesitzungen durch das Evozieren von Entspannung vom Klienten mit einem Gefühl der Sicherheit assoziiert werden (ebd., S. 116-117). Auch Wendlandt (2009) betont: „Erst auf der Grundlage einer allgemein entspannten Körperlichkeit kann eine gute Identifikation verspannter Bewegungsabläufe beim Sprechen gelingen – sie ist unerlässlich für die Erwachsenentherapie des Stotterns!“ (S. 190).

Praxisbeispiel

Um Herrn A. eine gute Ausgangslage für seine Sprechtechniken zu ermöglichen, machten wir während der Therapieelektionen regelmässig Entspannungsübungen. Den Zustand von tiefer Entspannung evozierten wir durch den direkten physiologischen Gegensatz der forcierten Anspannung. Herr A. bekam die Anweisung, sich auf eine Matte am Boden zu legen. Dann erhielt er von uns folgende Anweisungen: „Sie können ganz entspannt auf der Matte liegen. Wenn ich ‘go’ sage, dann bauen sie im ganzen Körper, den Füßen, den Händen und im Gesicht so viel Spannung auf, wie es für Sie möglich ist. Sie hören mit dem Aufbau der Spannung erst auf, wenn ich sage ‘und entspannen’“. Weiter instruierten wir mit „go“ und motivierten Herrn A. während des Spannungsaufbaus, sich weiterhin anzuspannen, indem einzelne Körperteile von den Therapeutinnen benannt wurden, die noch mehr angespannt werden konnten. Die Spannungsbewegung sollte immer weitergehen und in minimalen Körperbewegungen von Herrn A. sichtbar werden. Bei der Entspannung konnte der erwünschte körperliche Zustand durch Vorstellungshilfen unterstützt werden (vgl. Vorstellungshilfen). Die ganzkörperliche Erfahrung konnten wir zudem mithilfe von Wahrnehmungs- und Beobachtungsaufgaben vertiefen, indem wir gezielte Anleitungen gaben: „Ihr Kopf liegt schwer auf dem Boden. Der Nacken ist entspannt. Die Zunge liegt entspannt im leicht geöffneten Mund oben am Gaumen. Beobachten Sie Ihren Atem. Die Bauchdecke hebt sich während der Einatmung und senkt

sich während der Ausatmung“ etc. So erreichten wir bei Herrn A. einen Entspannungszustand als Grundlage für das Arbeiten an den Sprechtechniken. Zudem machten wir die Erfahrung, dass diese Form der Entspannungsübungen zu Beginn der Therapielectionen Herrn A. dabei halfen, sich mit einer entspannten und offenen mentalen Haltung auf die bevorstehende Therapieeinheit einzulassen.

5.3.2 Tonusregulation

Der Spannungszustand der Muskulatur wird als Muskeltonus bezeichnet. Man unterscheidet Etonus („Spannungsausgleich“), Hypertonus („Überspannung“) und Hypotonus („Unterspannung“) (vgl. Hammer, 2009, S. 43). Bei der Stimmarbeit ist die bewusste Tonusregulation eine elementare Voraussetzung. Der Klient soll im Idealfall erkennen, dass Körperhaltung und -spannung einen Einfluss auf den Stimmklang haben. Es werden vorbereitend Tonusregulationsübungen durch das Lenken der Aufmerksamkeit auf den Körper aktiviert. „Wichtig ist, dass der Patient zunächst den Ist-Zustand erkennt, diesen akzeptiert und sich über Ziele klar wird, bevor eine Veränderung möglich ist“ (Brügge & Mohs, 2014, S. 16). Die Erkenntnis, dass die Körperspannung einen Einfluss auf die Atmung und den Stimmklang hat, wird durch Wahrnehmungsübungen eingeführt (z. B. unterschiedliche Körperhaltungen verändern den Stimmklang) (ebd., S. 19-20). Auch bei von Stottern Betroffenen ist nach aussen oft ein ungünstiger Körpertonus sichtbar: Der Körper zeigt sich hyperten, das Gesicht hypoton. Ochsenkühn et al. (2010) erläutern dieses Symptom folgendermassen: „Infolge erhöhter psychischer und körperlicher Anspannung sind mimischer, gestischer und stimmlicher Ausdruck oft reduziert. Damit sind dem Kind wichtige nonverbale Elemente des Gefühlsausdrucks genommen, die Kommunikationsfähigkeit wird dadurch weiter eingeschränkt“ (S. 132). Übungen zur Tonusregulation haben zudem einen positiven Einfluss auf die Körperhaltung im Stehen und Sitzen mit einem direkten Einfluss auf die Phonation (vgl. Brügge & Mohs, 2014, S. 63). Des Weiteren hat eine Studie von Ekman und Friesen (1967) hervorgebracht, dass einerseits das Gesicht, andererseits auch der Körper einen Kanal für emotionale Kommunikation an die Umwelt darstellen (vgl. S. 711-724). Unterschiedliche Haltungen können als eine Art der Gestik betrachtet werden und bei gezielter Führung einen Einfluss auf die Selbstdarstellung haben (vgl. Argyle, 2013, S. 263-266). Dieser Aspekt ist bedeutsam für die Arbeit an einem sicheren kommunikativen Auftreten in der Therapie des Stotterns mit Erwachsenen.

Praxisbeispiel

Mit Herrn A. machten wir als Ergänzung zu den Entspannungsverfahren zu Beginn der Therapielectionen Tonusregulationsübungen zur physiologischen Grundhaltung des Sitzens und Stehens als Ausgangsposition für eine vertiefte Atmung und eine gute Phonation. Die aufrechte, stabile Körperhaltung, die entspannt und nicht verkrampft sein sollte, stellte einen vorbereitenden Baustein während der Erarbeitung der Sprechtechniken dar. Erst durch einen festen, aber entspannten Stand auf dem Boden bzw. einen stabilen, aber entspannten Sitz mit einem aufrechten, geöffneten Brustkorb, war ihm eine vertiefte Atmung möglich. Die Atmung hatte einen besonderen Stellenwert für das Erlernen und Anwenden des fraktionierten Sprechens. Während der Übungen zur Grundhaltung des

Körpers (u. a. schrittweises (Wirbel für Wirbel) Ab- und Aufrollen des Oberkörpers im Sitzen und Stehen) stellten wir einen deutlichen Hypertonus bei Herrn A. fest. Es war für ihn schwierig, seine Schultern, Arme und Hände sowie auch sein Gesicht zu entspannen. Es ist hier nochmals zu erwähnen, dass Herr A. anfänglich einen insgesamt hypotonen Eindruck auf uns gemacht hatte. Erst bei genauerem Hinschauen wurde sein hoher körperlicher Tonus deutlich. Aufgrund dieser Feststellung folgerten wir, dass die variationsarme Qualität in seinem mimischen Ausdruck und die bewegungsarme Qualität beim Sprechen, die wir als hypoton erlebten, durch den hypertonen Körperzustand hervorgerufen wurde. Um seinen Tonus regulieren zu können, half Herr A. die Übung, beim Vorüberbeugen seines Oberkörpers (Wirbel für Wirbel abrollen) seine Arme und sein Gesicht auszuschütteln, dabei ein Lippenflattern zu erzeugen (mit oder ohne Phonation) und hörbar auszuatmen.

5.3.3 Bewegung

Renate Zimmer (2016) beschreibt die Verbindung zwischen der Sprach- und der Bewegungsentwicklung wie folgt: „Bewegung und Wahrnehmung stellen die Basis jeglicher Entwicklung dar, sie sind die Grundlage dafür, dass der Mensch sich ausdrücken, mit seiner Umwelt in Kontakt treten oder auf sie einwirken kann“ (S. 67). Bei Grötzbach (2017) ist in einer Reihe von Studienergebnissen zu lesen, dass Klienten davon profitieren, wenn sie ihren Aufmerksamkeitsfokus nicht auf die Bewegungsaspekte an sich, sondern auf das Resultat der Bewegung lenken (vgl. S. 77). So ist unter anderem beschrieben, dass die Anwendung eines rhythmisch-melodischen Therapieverfahrens, bei dem die Probanden ihre Aufmerksamkeit nicht direkt auf die Artikulation, sondern auf die Kontrolle des Sprechrhythmus und der Sprechgeschwindigkeit lenkten, bei Patienten mit einer Sprechapraxie zu einer Reduktion von segmentalen Fehlern führte (ebd.). Die Vorzüge einer bewegungsorientierten Intervention für die Stottertherapie werden auch von Beckert, Braun und Willi (2012) beschrieben: „Gerade für stotternde Kinder könnte es hilfreich und förderlich sein, das Element der Bewegung und Bewegungswahrnehmung in die Therapie miteinzubeziehen, nicht zuletzt deshalb, weil sich durch die Aufmerksamkeit auf die Bewegung eine gewisse Entlastung der beeinträchtigten Sprache ergibt“ (S. 25).

Praxisbeispiel

Der Einbezug von ganzkörperlichen Bewegungen war bei Herrn A. während des Erlernens der Sprechtechnik des weichen Stimmeinsatzes ein zielführendes Verfahren. Es war angezeigt, ihm geeignete Hilfen für das Gelingen des weichen Stimmeinsatzes anzubieten. Durch das Rollen und Drücken eines nicht zu fest aufgeblasenen Ballons evozierten wir langsame, ruhige und sanfte Bewegungen. Ziel war es, dass sich diese ganzkörperliche Erfahrung auf die Sprechweise von Herrn A. übertragen sollte, indem die Bewegung und das Sprechen aufeinander abgestimmt wurden. Die Ballonübung wurde in zwei Phasen aufgeteilt: Zuerst haben wir die Ballon-Übung am Boden eingeführt, indem Herr A. die Weichheit des Ballons mit seinen Händen und Armen als vorbereitende Wahrnehmungsübung erkunden sollte. Am Tisch wurde dann die eigentliche Übung durchgeführt: Der Ballon wurde auf dem Tisch mit festem, gleichmässigem Druck und grossen, gleichmässigen Bewegungen hin und her gewälzt. Wichtig war, dass Herr A. die Weichheit des Ballons über die Bewegung wahrnehmen und die gemütliche, weiche,

rollende, fließende Bewegung an sich auf sein Sprechen übertragen konnte. Dazu wurde in einem nächsten Schritt immer komplexer werdendes Sprachmaterial eingeführt, welches parallel zu der Bewegung mit dem Ballon gesprochen werden sollte. Hier sprach die Therapeutin als Modell vor und Herr A. imitierte das Zielverhalten der Bewegung und des Sprechens (z. B. auf Silbenebene „wabada, wobodo, wubudu“ / „katapa, ketepe, kutupu“ / „dapada, depede, dopodu“).

5.4 Prinzip der unterstützenden Hilfen

Sofern der Klient durch die an ihn gestellten therapeutischen Anforderungen überfordert ist, wird von der Therapeutin verlangt, der Ursache auf den Grund zu gehen und ad hoc geeignete Hilfen anzubieten, welche die Blockierungen im Lernprozess auflösen. Dazu benötigt es eine genaue Analyse der Situation (vgl. Sandrieser & Schneider, 2015, S. 168). Die Gründe für die Überforderung können unterschiedlichster Art sein. Deswegen ist der Prozess, für jeden einzelnen Klienten und für die Situation geeignete unterstützende Hilfe zu finden, ein hoch individualisierter. So unterschiedlich die Gründe der Stagnation sein können, so zahlreich sind die zur Verfügung stehenden, unterstützenden Hilfen, die im entsprechenden Moment angemessen sind, um den Klienten ad hoc bei der Umsetzung der therapeutischen Anforderungen zu unterstützen. Unterstützend ist etwas Dargebotenes, wenn es für den Adressaten schlüssig ist und es im Idealfall Vorerfahrungen zugeordnet werden kann. Neben den Umsetzungsmöglichkeiten, die unter dem Prinzip der Veranschaulichung und der ganzkörperlichen Erfahrung aufgeführt sind, werden im Folgenden weitere konkrete Anwendungsbeispiele beschrieben, welche unterstützend wirken können.

5.4.1 Externe Hilfsmittel

Die Autorinnen der vorliegenden Arbeit verstehen unter externen Hilfsmitteln Gegenstände, welche die Funktion erfüllen, ein motorisches Zielverhalten beim Klienten durch Stimulation zu evozieren. In der Therapie können externe Hilfsmittel beigezogen werden, um grob- und feinmotorische Bewegungsfähigkeit zu fördern und zu trainieren. Körperteile und Muskelgruppen können mit den richtigen externen Hilfsmitteln aktiviert und sensibilisiert werden. Beispiele für die Stimulation mit externen Hilfsmitteln in der logopädischen Therapie finden sich bei Hotzenköcherle (2013) in der Dysphagietherapie (z. B. der Spatel zur Kräftigung der Zungenmuskulatur) und bei Kittel (2014) in der myofunktionellen Therapie (z. B. geeistes Wattestäbchen zur Wahrnehmungsschulung). Solche Mittel wurden von den Autorinnen in der Einzelfallstudie in konkreten Überforderungssituationen genutzt, um beim Klienten das angestrebte Zielverhalten zu erzeugen bzw. zu aktivieren.

Praxisbeispiel Falldarstellungen

Während des Therapieverlaufs von Herrn A. war der weiche Stimmeinsatz ein zentrales Lernziel. Zum Erlernen dieser Sprechtechnik nutzten wir einen Ballon als Hilfsmittel, weil die Materialbegebenheit über taktil-sensorische Wahrnehmung den Stimmeinsatz des Klienten positiv beeinflussen konnte: Für die Sprechtechnik wurde vom Klienten eine Weichheit beim Sprechen verlangt, die er zu Beginn trotz theoretischer Erklärungen der Therapeutinnen und deren Modellverhalten nicht umsetzen konnte. Den weichen Ballon

konnte Herr A. während des Sprechens taktil-sensorisch erkunden und die Qualität des Materials auf seine Sprechweise übertragen. Gleichzeitig wurden seine gesamthaften körperlichen Bewegungen mithilfe der Materialgegebenheit des Ballons entspannter. Schlussendlich konnte durch das geeignete Hilfsmittel der weiche Stimmeinsatz positiv unterstützt werden.

Ein weiteres Hilfsmittel, welches in der Therapie mit Herrn A. zur Anwendung kam, war der Weinkorken. Dieser wurde zur forcierten taktil-kinästhetischen Wahrnehmung der Artikulationsvorgänge genutzt, als Herr A. in der Ausformung der Artikulatoren Unsicherheiten zeigte. Durch das erschwerte Sprechen mit dem Weinkorken zwischen den Zähnen war Herr A. zum Einen gezwungen, die Artikulatoren angemessen zu aktivieren, um seine Verständlichkeit sicherzustellen. Zum Zweiten konnte Herr A. die Artikulationsstellen durch die forciert deutliche Aussprache besser spüren. Diese Übung wurde mit Sprachmaterial auf unterschiedlich komplexen Stufen durchgeführt. Durch die Wiederholung der Übung mit und ohne Weinkorken (d. h. abwechslungsweiser Vollzug der Übung zuerst ohne Korken / mit Korken zwischen den Zähnen / ohne Korken) konnte Herr A. den Unterschied beim Sprechen unmittelbar spüren. Gemeinsam wurden der Vergleich der Sprechqualität und der Vergleich der sensorischen Wahrnehmung reflektiert.

5.4.2 Metasprache

„Wird ‘von aussen’ oder ‘von oben’ auf einen Gegenstand bzw. ein Thema geschaut und darüber gesprochen, spricht man von der Metaebene“ (Kannengieser, 2015, S. 6). Metasprachliche und metakommunikative Fähigkeiten der Klienten können in der therapeutischen Arbeit gezielt genutzt werden (ebd.). Bei der patholinguistischen Therapie nach Siegmüller und Kauschke (2013) findet sich unter den Therapiemethoden der Einsatz von Metasprache (vgl. S. 44). Das metasprachliche Bewusstsein soll angesprochen werden, indem eine direkte Auseinandersetzung mit sprachlichen Strukturen stattfindet. Das Störungsbild kann so vom Klienten genauer eingeschätzt und eingegrenzt werden (vgl. S. 45). Gegenstand der metasprachlichen Arbeit in der Stottertherapie sind die Sprechunflüssigkeiten, die aufgrund der Symptomatik des Klienten das nächste Therapieziel offenlegen. Durch die explizite Beschäftigung mit den Sprechunflüssigkeiten wird der Klient unweigerlich bewusster an seine Symptomatik herangeführt. Dadurch entsteht eine Metaebene in Bezug auf die Störung (ebd.). Im Therapiekonzept Mini-KIDS und KIDS von Sandrieser und Schneider (2015), kann durch die Erarbeitung einer metasprachlichen Ebene die Fähigkeit entwickelt werden, Stotterereignisse im Sprechfluss zu bemerken und zu lokalisieren sowie bewusst motorische Abläufe im Symptom wahrzunehmen und zu steuern (vgl. S. 136). Die Entwicklung von Coping-Strategien wird durch die Entwicklung von metasprachlichen Fähigkeiten begünstigt (ebd., S. 55). Bei der metasprachlichen Arbeit verändert sich zudem die Einstellung des Klienten zu seiner Symptomatik, er wird desensibilisiert. Es gilt zu beachten, dass nur Aspekte metasprachlich behandelt werden, mit denen unmittelbar gearbeitet wird. So erfährt der Klient, dass die Probleme, mit denen er sich während der metasprachlichen Situationen auseinandersetzt, direkt in der Therapie aufgegriffen werden. Der Einsatz von Metasprache sollte möglichst in Anbindung an andere Methoden in der Therapie geschehen. Dadurch kann das neu erworbene Wissen umgesetzt und abgesichert werden (vgl. Siegmüller & Kauschke, 2013, S. 44-45).

Praxisbeispiel Falldarstellung

In Bezug auf die Symptomatik des Stotterns bei Herrn A. nutzten wir die Vortragssituation als Instrument, um über die individuellen Symptome zu sprechen.

Dabei war ein Lernziel, dass Herr A. ein Bewusstsein für den Umgang mit seinem Blickkontakt erlangen sollte. Durch das Ansehen von Videoaufnahmen, die wir während des Übens von Vorträgen gemacht hatten, und das Sprechen über das Gesehene wurde ihm eine sehr differenzierte Rückmeldung zu Ablauf und der Art seiner Symptome ermöglicht. Gerade die sozial-kommunikativen und körpersprachlichen Verhaltensweisen konnte er mit genauem Hinsehen, Hinhören und Nachspüren aufdecken und dann durch die metasprachliche Auseinandersetzung differenziert analysieren. Mit Fragen der Therapeutinnen wie: „Was ist Ihnen aufgefallen bezüglich Ihrem Blickkontakt?“ oder „Warum ist das Halten des Blickkontaktes wichtig?“, bekam Herr A. die Möglichkeit, bei der Selbstwahrnehmung auf neue Aspekte zu achten. Mit gemeinsamer Reflexion über den Blickkontakt und seinen Einfluss auf die innere Selbstsicherheit und die Wirkung auf die äussere Präsenz sowie die Aufmerksamkeitssicherung und Verständnissicherung des Publikums konnten wir diese Merkmale metasprachlich behandeln. Die metasprachliche Auseinandersetzung erfüllte in diesem Sinne diagnostische und therapeutische Aufgaben.

Im Hinblick auf das Erproben und Erlernen von Sprechtechniken setzten wir neben anderen Mitteln auch metasprachliche Elemente ein, um die globalen und lokalen Sprechtechniken einzuführen. Wir erklärten anhand seiner Symptomatik, was Sprechtechniken sind, welche Arten von Sprechtechniken es gibt und welche Ziele sie verfolgen. Im Hinblick auf die globale Sprechtechnik der Artikulation behandelten wir konkrete Fragen wie: Was ist Artikulation? Was sind Sprechwerkzeuge? Was verstehen wir unter dem Sprechapparat und den Artikulatoren?

5.4.3 Übertreibung

Ist der Klient zögerlich, gehemmt oder hat er Mühe bei der Umsetzung einer Übung, ist es hilfreich, ihm die Übung durch Übertreibung näherzubringen und so das Zielverhalten zu verdeutlichen. Die Übertreibung befähigt den Klienten zur präzisen Einhaltung der zu beachtenden Schritte. Wie oben unter dem Prinzip des hierarchischen Aufbaus beschrieben, bildet die starke Überfremdung des Sprechmusters die Ausgangslage zum Erlernen von Sprechtechniken (vgl. Anders & Rudolf, 2017, S. 237). In Situationen, in denen eine Umsetzung der Sprechtechnik nicht zielführend gelingt, kann die Übertreibung ad hoc die bessere Wahrnehmung des Sprechvorgangs ermöglichen und das gezielte und kontrollierte Umsetzen der Sprechtechnik erleichtern. Auch in anderen Bereichen der Logopädie findet die Übertreibung als unterstützende Hilfe Anwendung, wie beispielsweise in Übungen zur Laustärkemodulation in der Stimmtherapie, wo situativ in der Übungssituation ein sehr lautes gegenseitiges Zurufen angestrebt wird und der Klient zur Übertreibung angehalten wird (vgl. Brügge & Mohs, 2014, S. 103).

Praxisbeispiel Falldarstellung

Herrn A. fiel die Umsetzung der ruhigen und langsamen Aus- und Einatmung während des fraktionierten Sprechens schwer. Um ihm die korrekte Umsetzung dieser Sprechtechnik zu erleichtern, war ein von ihm geforderter übertriebener, hörbarer Ausatemstrom durch die

Nase während der Pausensetzung eine geeignete Hilfe. Beim Übertreiben der Ausatmung durch die Nase musste er die Stationen des fraktionierten Sprechens Schritt für Schritt deutlich umsetzen.

Ein weiteres Beispiel der hilfreichen Übertreibung stellte das Flüstern dar: Die Aufgabe des deutlichen Artikulierens konnte durch das Flüstern unterstützt werden. Hierbei wurde ein Anstieg der Konsonanten- und Vokallänge erzeugt, die Artikulationsbewegungen verstärkt sowie eine Reduzierung der Sprechgeschwindigkeit generiert. Herr A. wurde also ad hoc dazu aufgefordert, Sprachmaterial zu flüstern, wenn die Artikulation verstärkt werden sollte. Als Variation des Flüsterns wendeten wir das Lippenlesen an: Einzelne Worte (z. B. besonders schwierige Worte in Vorträgen oder zu lesenden Texten) sollte Herr A. ohne Phonation lediglich über die Artikulatoren ausformen, dies motivierte Herrn A. zu übertriebenen artikulatorischen Bewegungen.

5.5 Prinzip der Generalisierung

Eine erfolgreiche logopädische Therapie erreicht die Generalisierung des Gelernten im Alltag des Klienten (vgl. Beushausen, 2009, S. 186; Wendlandt, 2009, S. 78). Dieser Prozess der Generalisierung bzw. des Transfers ist ein wichtiger und fester Bestandteil der logopädischen Therapie, denn übergeordnet steht in der Regel die Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit des Klienten im Alltag als Therapieziel. Therapieerfolg misst sich somit nicht an Leistungen im geschützten Rahmen des Therapiesettings, sondern an Leistungen in alltäglichen Lebenssituationen des Klienten. In der Sprachtherapie bei Kindern und Jugendlichen beschreiben Wildegger-Lack und Reber (2016) den „Transfer in den Alltag“ als Prinzip der Kindersprachtherapie, welches von den Therapeutinnen methodisch-didaktisch im therapeutischen Handeln berücksichtigt werden muss (S. 182-183). Sandrieser und Schneider (2015) beschreiben in ihren Konzepten KIDS und Mini-Kids das Ziel, „... dass das Kind in die Lage versetzt wird, sich nach Ende der Therapie selbst zu helfen“ (S. 231). Das Kind erlangt eine Unabhängigkeit von der Therapeutin (ebd.). Wendlandt (2002) beschreibt diesen Prozess folgendermassen (vgl. S. 16): Ein neu erworbenes Verhalten ist zu Beginn noch kontextabhängig. Es ist nicht sofort beliebig generalisierbar. Es kann nur in denjenigen Situationszusammenhängen gezeigt werden, in denen es erworben wurde. Der spontane Einsatz bestimmter Fähigkeiten oder die Anwendung eines bestimmten Verhaltens, das im Therapieraum bereits beherrscht wird, muss zuerst in vielen anderen Situationen auch wiederholt erprobt werden. Erst dann kann das Verhalten situationsunabhängig im Alltag zur Verfügung stehen. Im Folgenden werden einige Methoden anhand von Praxisbeispielen vorgestellt, um in der Therapie erworbene Fähigkeiten durch systematisches und wiederholtes Anwenden im Alltag zu festigen.

5.5.1 Angeleitetes Selbstlernen

Das angeleitete Selbstlernen stellt eine Brücke vom Behandlungsraum in den Lebensalltag dar. Mithilfe dieser Brücke können die erworbenen Fähigkeiten in all die vielen alltäglichen Lebenssituationen des Klienten transportiert werden (vgl. Wendlandt, 2002, S. 16). Beim angeleiteten Selbstlernen ist der Klient mit der Erledigung einer Aufgabenstellung beschäftigt, ohne dass die Therapeutin dabei ist. Die Aufgabenstellung soll die Eigenveränderung

voranbringen, indem das Zielverhalten, welches bisher lediglich im Behandlungsraum besprochen und dort erarbeitet wurde, ausserhalb in unterschiedlichen Situationen erprobt wird (ebd., S. 12).

Praxisbeispiel Falldarstellung

Das angeleitete Selbstlernen war von Therapiebeginn an ein fester Bestandteil des Behandlungskonzeptes für Herrn A. Er bekam während allen Therapiephasen Aufgaben aufgetragen, die eigenverantwortlich von ihm in der therapiefreien Zeit durchgeführt werden sollten. Jede Aufgabe war Herrn A. bekannt, Ziel war die Festigung des Erprobten ausserhalb des Therapiesettings. Die konkrete Aufgabe, die Übungsfrequenz, die Erfolgskriterien und ggf. die Dokumentationsart wurden partnerschaftlich festgelegt. Auch war immer die Selbstreflexion Bestandteil der Aufgabe: Beispielsweise war eine der ersten Aufgaben von Herrn A., die Korkenübung daheim durchzuführen, um die Nutzung seiner Artikulatoren zu verstärken und damit die taktil-kinästhetische Wahrnehmung seiner Artikulationsvorgänge zu forcieren. Die konkrete Aufgabe wurde im Therapiesetting mit Herrn A. Schritt für Schritt geübt. Als Therapeutinnen nahmen wir Korrekturen vor und sensibilisierten Herrn A. für wichtige Aspekte der Durchführung der Übung (u. a. sollte der Korken zwischen den Schneidezähnen gehalten werden und nicht zwischen den Lippen). Wir besprachen die konkrete Übungsfrequenz (drei Durchgänge täglich) sowie den besten Übungszeitraum (vor dem Abendessen). Wir bestimmten die Erfolgskriterien für die Übung (hörbare und spürbare deutliche Artikulation), welche durch Videoaufnahmen subjektiv über die Selbsteinschätzung sowie auch objektiv durch die Therapeutinnen eingeschätzt werden sollten. Durch das sensibilisierte Bewusstsein für die Artikulationsvorgänge erhielt Herr A. die Folgeaufgabe, während der Gespräche beim Abendessen mit seiner Familie weiterhin an die Artikulation zu denken und sie bewusst und deutlich anzuwenden (vgl. In-vivo-Arbeit). Die gemeinsame Reflexion der gesamten Übungseinheit fand in der Folgestunde statt oder bei grösseren Intervallen über schriftliche und telefonische Rückmeldungen.

5.5.2 In-vivo-Arbeit

Unter In-vivo-Arbeit wird eine professionell angeleitete Veränderungsarbeit ausserhalb des Behandlungsraumes verstanden. Die Therapeutin arbeitet mit dem Klienten „im wirklichen Leben“ (in vivo). Zusammen suchen sie reale Alltagssituationen, in denen sich das aktuelle Zielverhalten ausprobieren lässt (vgl. Wendlandt, 2003, S. 7). Es handelt sich um eine systematisch aufeinander aufbauende Arbeit, bei der Lernziele und Anforderungen zunehmend komplexer werden (vgl. Wendlandt, 2002, S. 94) – siehe dazu auch das Kapitel 5.1 zum Prinzip des hierarchischen Aufbaus. Die Aufgabenstellungen werden nach subjektivem Schwierigkeitsgrad geordnet und ergeben sich dabei aus der Komplexität des Lernziels und den situativen Bedingungen der Übungssituation mit ihren spezifischen kommunikativen Anforderungen (ebd., S. 95). Es können unterschiedliche Alltagssituationen aufgesucht werden, solche in denen sich der Klient vertraut fühlt, aber auch belastende Situationen bieten sich an, um ein neues Verhalten zu erproben. Am Anfang ist die Therapeutin noch anwesend: Sie zeigt zunächst eine In-vivo-Situation vor, der Klient beobachtet, dann stellt sich der Klient der Situation, während die Therapeutin beobachtet. Gemeinsam wird die Situation reflektiert. Beide beobachten, sammeln Erfahrungen, gewinnen Erkenntnisse. Gemeinsam erproben sie in

den Alltagssituationen das im Behandlungsraum eingeübte Zielverhalten. Sie wagen Handlungen, die für den Klienten bisher nicht vorstellbar erschienen. Mit der Zeit meistert der Klient die ausgewählten Kommunikationssituationen mithilfe seiner erprobten Veränderungstechniken alleine (vgl. Wendlandt, 2003, S. 7).

Praxisbeispiel Falldarstellung

Im Zuge der In-vivo-Arbeit haben wir mit Herrn A. zunächst im geschützten Rahmen des Therapiesettings die steigenden Anforderungen der Kommunikationssituationen vorbereitet, welche in seinem Alltag eine Rolle spielten. Den Schwierigkeitsgrad der Situation haben wir im Therapieverlauf systematisch gesteigert (vgl. Kapitel 5.1). Ein Wunsch von Herrn A. war es, sich auf die Vortragssituationen in seiner Ausbildung vorzubereiten. Ausgegangen sind wir im ersten Schritt von einer stark kontrollierbaren Vortragssituation: Herr. A. hat sich im Vorfeld auf einen Vortrag vorbereitet und die Therapeutinnen saßen als Publikum ruhig auf ihren Stühlen und hörten Herrn A. aufmerksam zu. In der nächsten Schwierigkeitsphase bewegte sich der Vortrag zu einer weniger kontrollierbaren Situation, in der die Therapeutinnen Herrn A. nicht mehr aufmerksam zuhörten, sondern unkonzentriert wirkten, husteten, in ihren Taschen wühlten, mit ihren Mobiltelefonen Fotos vom Klienten machten usw. Dabei musste Herr A. während des Vortrags die gelernten Sprechtechniken dennoch anwenden. Seine Aufgabe war es, auf seine deutliche Artikulation und ein gemütliches Sprechtempo mit Pausen zu achten. Die Ablenkungen sollten Herrn A. möglichst gut auf die nächsten Schwierigkeitsstufen vorbereiten: Das Vortragen im familiären Umfeld sowie das Vortragen in der realen Situation in der Berufsausbildung im Unterricht. Herr A. sollte lernen, unter möglichst realen Bedingungen ganz bewusst seine Sprechtechniken zu nutzen und sich nicht von Ablenkungen stören zu lassen. Immer wurden die Situationen gemeinsam reflektiert.

5.5.3 Transferhilfen

Unter Transferhilfen werden Gegenstände verstanden, die dem Klienten in seinem Alltag als Hinweisreize dienen, um erlerntes Zielverhalten umzusetzen und schlussendlich zu automatisieren. Die Transferhilfen positioniert er strategisch so, dass er sie im Laufe seines Tages mehrmals erblickt und dadurch an seine therapeutischen Lernziele erinnert wird. In der Verhaltenstherapie wird die Wichtigkeit von Erinnerungshilfen für den Transfer von Margraf und Schneider (2018) als wichtiges Strategiemittel genannt: „Einzelne Verhaltensentgleisungen und komplette Rückfälle werden seltener auftreten, wenn Erinnerungshilfen an das zur Verfügung stehen, was während der Extinktion gelernt wurde. Dies weist auf die Wichtigkeit von Rückfallprophylaxe in der Therapie hin und könnte z. B. durch Erinnerungskarten oder Erinnerungstelefonate vom Therapeuten geschehen“ (S. 418).

Praxisbeispiel Falldarstellungen

Für die Generalisierung der Sprechmodifikationstechniken im Alltag erarbeiteten wir mit Herrn A. verschiedene Transferhilfen. Wir überlegten gemeinsam, welche Orte von Herrn A. in seinem Alltag häufig frequentiert wurden. Denn nur eine häufige Erinnerung durch einen Hinweisreiz würde den erwünschten Effekt des Transfers in den Alltag hervorbringen.

Beispielsweise verbrachte Herr A. zu jenem Zeitpunkt viel Zeit am Pult in der Schule. Sein Etui lag dabei vor ihm auf dem Tisch. Aus diesem Grund definierten wir das Etui als geeignetes Objekt, um es mit einer Transferhilfe zu versehen. Das Anbringen einer Büroklammer am Reissverschluss des Etuis sollte ihm dazu verhelfen, während des Schulunterrichts (durch den Blick auf die Büroklammer) immer wieder an das fraktionierte Sprechen zu denken. Zudem versah Herr A. das Display seines Mobiltelefons mit einem Hintergrundbild, welches ihn an das fraktionierte Sprechen erinnern sollte.

Im Therapiesetting selber setzten wir ebenso Hinweisreize ein: Wir nutzten zur Erinnerung an die Artikulation im Therapiesetting ein Stehkärtchen mit der Zeichnung eines Mundes. Dieses stand während der Übungssequenzen auf dem Tisch im Therapieraum. Herr A. konnte sich durch den Reiz selbstständig erinnern oder wir konnten, wenn er nicht mehr an seine Artikulation dachte, dezent auf das Mundsymbol hinweisen.

5.6 Prinzip der Motivierung

Wichtig für den Erfolg der Therapie ist die Sprachlernmotivation des Klienten selbst, denn „hohe Lernmotivation schlägt sich in guten Lernergebnissen wieder“ (Baumgartner, 2008, S. 246). Motivation wird definiert als „die Bereitschaft einer Person, sich intensiv und anhaltend mit einem Gegenstand auseinanderzusetzen“ (Hasselhorn & Gold, 2009, S. 103). Aus der allgemeinen Pädagogik stammend (vgl. Schröder, 2002, S. 161-165) beschreibt das Prinzip der Motivierung die Funktion der Lehrperson zu motivieren, die Motivation der Schüler nach Definition des Dudens anzuregen, zu stimulieren, zu inspirieren. Die Lehrperson unterstützt den Schüler dabei, das Handeln auf ausgewählte Ziele „in Gang zu halten“ (Hasselhorn & Gold, 2009, S. 103). Im Setting der Logopädie können methodisch-didaktische Massnahmen in verschiedenen Handlungsfeldern gezielt eingesetzt werden, um beim Klienten positiv auf die Motivation und somit die implizite und explizite Handlungsbereitschaft einzuwirken. Ein sich auf die Therapie einlassen, aktive Mitarbeit, Lernbereitschaft, Engagement, Durchhaltevermögen und Übungswille des Klienten werden so unterstützt und ein Lernerfolg wird ermöglicht. Verschiedene motivationale Aspekte und Möglichkeiten der Umsetzung werden im Folgenden anhand von konkreten Beispielen vorgestellt.

5.6.1 Partnerschaftliche Definition von Therapiezielen und -inhalten

Erwachsene Klienten haben, wenn sie sich für eine Therapie entscheiden, bereits konkrete Vorstellungen, Erwartungen und Ziele, die sie in die Therapie mitbringen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang ein hohes Mass an Transparenz und ein gemeinsames Verständnis für Therapieziele und -inhalte zwischen der Therapeutin und dem Klienten. Dem Klienten soll ein „Mitspracherecht“ eingeräumt werden (Reber & Schönauer-Schneider, 2016, S. 171). Schon in der Arbeit mit von Stottern betroffenen Kindern und deren Angehörigen ist die „kontinuierliche Absprache bezüglich Zielen und Vorgehensweisen“ (Sandrieser & Schneider, 2015, S. 167) ein bedeutsames Vorgehen. Hansen (2016) spricht in diesem Zusammenhang von „kooperativer Zusammenarbeit“ (S. 213) in der sprachtherapeutischen Beziehung zwischen Therapeutin und Klient – ausgehend von der Haltung, dass Klienten als Experten ihrer individuellen Bedürfnisse respektiert werden sollten. Um eine aktive Mitarbeit des Klienten zu sichern und somit

Lernfortschritte zu ermöglichen, sind partnerschaftlich erarbeitete Zielvereinbarungen und Behandlungsverfahren entscheidend.

Praxisbeispiel Falldarstellung

Herr A. hatte als erwachsener Klient, den seine Sprechstörung bereits lange begleitete, konkrete Wünsche, als er in die Therapie kam. Die Motivation zu diesem Schritt stammte bei Herrn A. aus konkreten Herausforderungen in seinem Lebensalltag, welche sich v. a. in seiner Ausbildung zeigten. Nach einer Diagnostik- und Kennenlernphase bestimmten wir gemeinsam mit dem Klienten das übergeordnete Therapieziel: „Techniken erlernen, die beim kommunikativen Auftreten in herausfordernden Situationen sicherer machen und die Stottersymptomatik reduzieren“. Auch Etappen- und Mikroziele auf Ebene einzelner Therapiektionen wurden gemeinsam besprochen (z. B. die Selbstwahrnehmung für die eigene Artikulation verbessern, die Flüssigkeit des Vorlesens verbessern, Blickkontakt halten). Inhaltlich einigten wir uns nach einer kurzen Phase der Erprobung verschiedener Sprechtechniken darauf, den Fokus der Therapie auf die Sprechmodifikation zu legen, da Herr A. diese akzeptierte, Lernerfolge erzielte und sie im Alltag gut anwenden konnte. Auf einer weiteren Ebene konkretisierten wir aus genannten Gründen gemeinsam die Artikulation und ein reduziertes Sprechtempo als die Techniken der Wahl.

Neben den Therapiezielen und -inhalten besprachen wir als Therapeutinnen immer auch die konkreten Aufgaben zur Generalisierung mit Herrn A.: Basierend auf seiner Rückmeldung legten wir gemeinsam die Aufgaben für die In-vivo-Arbeit fest, Zielverhalten und Zielsituationen wurden partnerschaftlich bestimmt. Herr A. priorisierte die Sprechtechniken, die er für sich im Alltag als sinnvoll erachtete und die ihn in alltäglichen Lebenssituationen am wirksamsten unterstützten. Auch thematisierten wir gemeinsam, welche Personen aus seinem sozialen Umfeld er in die Transfer-Arbeit einbinden sollte respektive wollte und welche Situationen er konkret erproben wollte.

5.6.2 Individualisierung der Therapie

In der allgemeinen Pädagogik ist der Ausrichtungspunkt des Unterrichts der Schüler, wie das „Prinzip der Schülerorientierung“ beschreibt (vgl. Schröder, 2002, S. 208). Analog erfolgt die Ausrichtung der Therapie im Logopädie-setting am Individuum und folgt damit dem Credo der Orientierung am Einzelfall (vgl. Grohnfeldt, 2012, S. 83). Wendlandt (2009) spricht von einer „lebensweltorientierten Stottertherapie“, in der die reale Lebenswelt des Betroffenen Therapieinhalte vorgibt (vgl. S. 56-60). Individuelle Aspekte wie beispielsweise die Einbeziehung des Alters, des sozialen und kulturellen Hintergrundes, des aktuellen Lebenskontextes und der spezifischen Interessen sollten fester Bestandteil der Therapigestaltung sein (Reber & Schönauer-Schneider, 2016, S. 171-172). Gezielt auf diese Personenfaktoren abgestimmte Übungs- und Spielangebote erlebt der Klient als motivierend. Für die Therapie des Stotterns formuliert Wendlandt (2009) die Wichtigkeit der Personenorientierung und beschreibt eine Individualisierung der Therapie, welche sich an Vorlieben und Ressourcen des Klienten orientieren sollte (vgl. S. 46-49). Die konkrete Umsetzung des Prinzips findet sich bei ihm unter anderem in der Empfehlung, Sprachmaterial anzubieten, das den Interessen des Klienten folgt.

Praxisbeispiel Falldarstellung

In der Therapie mit Herrn A. haben wir seine Sprachbiografie auf seinen Wunsch hin in die Übungen miteinbezogen: Herr A. ist zweisprachig aufgewachsen. Die Familiensprache ist Italienisch. In seinem ausserfamiliären Alltag ist die dominante Sprache Schweizer Mundart. Im schulischen und beruflichen Kontext spricht er Standarddeutsch. Eine Stottersymptomatik hat Herr A. in allen Sprachen. Die Sprachenvielfalt haben wir in der Therapie berücksichtigt: Die Therapiesprache umfasste je nach Situation Schweizer Mundart oder Standarddeutsch. Übungen zu verschiedenen Bereichen der Sprechmodifikation fanden in allen drei Sprachen statt. Beispielsweise übten wir im Bereich der Artikulation Zungenbrecher auf Standarddeutsch und Italienisch. Beim Üben des fraktionierten Sprechens verwendeten wir deutsch- als auch italienischsprachige Texte.

Der Einbezug der spezifischen Interessen von Herrn A. fand grossen Raum bei der Übungsausgestaltung: Herr A. berichtete uns bereits beim ersten Kennenlernen von seinem grossen Interesse am Autorennsport und vor allem der Formel 1. Von uns als Therapeutinnen wurde das Angebot an Übungen thematisch dahingehend ausgerichtet. Bei Übungen zur Artikulation auf Wortebene nutzten wir Rennfahrernamen (z. B. „Niki Lauda“, „Felipe Massa“) und Rennstreckenamen (z. B. „Imola“, „Silverstone“) in verschiedenen Übungsvarianten. Auf Satz- und Textebene stellten wir thematische Texte zusammen. Zum Üben von Vorträgen wählte Herr A. von sich aus gerne Formel-1-Themen. Für die Definition der Therapieziele und -inhalte berücksichtigten wir den aktuellen Lebenskontext des Klienten: Herr A. besuchte während der ersten Phase der Therapie die Berufsmaturitätsschule mit dem Ziel, danach ein Studium in Wirtschaft anzustreben. Er äusserte in Bezug auf seine Therapieziele den Wunsch, „Hemmungen im Unterricht abzubauen“. Dies betraf verschiedene Aspekte wie freie Wortmeldungen, das Vorlesen und das Halten von mündlichen Vorträgen. Entsprechend bauten wir diese für Herrn A. lebensbedeutsamen Elemente in Übungen im Therapiesetting ein (z. B. vor Publikum einen Vortrag halten, während laufender Videoaufzeichnung vorlesen).

5.6.3 Erfolgserlebnisse schaffen und aufzeigen

Wichtig für den oft sehr langen und für den Betroffenen emotional und mental intensiven Lernprozess in der logopädischen Therapie sind Erfolgserlebnisse. Sie sollen die Motivation stärken und die Kooperationsfähigkeit und -bereitschaft des Klienten als wichtige Voraussetzung für das Lernen und somit den Therapieerfolg aufrechterhalten. „Erfolge ermöglichen, hervorheben und sichtbar machen“ sind demnach wichtige Hebel im therapeutischen Handeln (Hansen, 2016, S. 225). Aus der allgemeinen Pädagogik bekannt ist das Unterrichtsprinzip der Erfolgsbestätigung (vgl. Schröder, 2002, S. 199-203). Denn Erfolge fungieren als Motivatoren für Schüler und Klienten, da sie das Selbstwertgefühl steigern und eine positive Selbstbewertung ermöglichen. In der Logopädie werden Erfolgserlebnisse dadurch ermöglicht, dass sich Therapieziele und somit -inhalte an den Ressourcen des Klienten orientieren und so Selbstwirksamkeitserfahrungen gestatten (vgl. Baumgartner, 2008, S. 167). Zuvorderst sollten Therapieziele also so formuliert werden, dass sie herausfordern, aber gleichzeitig noch zu bewältigen sind. Erfolge werden so durch das vormals beschriebene Shaping evoziert (vgl. Prinzip des hierarchischen Aufbaus). In der Sprechmodifikation lässt sich durch die kontrollierten Bedingungen die Wahrscheinlichkeit des flüssigen Sprechens

steigern. „Viele Betroffene erfahren durch die Anwendung einer Sprechtechnik erstmals eine bisher nicht gekannte positive Sprechkontrolle“ (Anders & Rudolf, 2017, S. 237). Dieses Erfolgserlebnis kann durch verschiedene methodisch-didaktische Elemente verstärkt werden. Wichtig ist das gezielte und häufige Lob durch die Therapeutin. Wendlandt (2003) spricht hier vom „Ermutigen - Loben – Verstärken“ (S. 52-55). Baumgartner und Füssenich (2002) nennen das „gezielte Feedback über das kommunikative Fähigsein“ (S. 226) einen wichtigen Motor der Sprachlernmotivation. Erfolgreiches Gelingen sollte also konkret und unmittelbar mit dem Klienten thematisiert werden. Dazu gehört das permanente positive Rückmelden durch die Therapeutin in Form von verbalen und nonverbalen Feedbacks für die flüssige Sprechleistung. Diese Fremdbewertung durch die Therapeutin kann in Sequenzen der gemeinsamen Reflexion mit der Eigenbewertung des Klienten ergänzt werden. Nützlich sind dabei technische Mittel wie Audio- und Videoaufzeichnungen, welche ein fester Bestandteil in der Logopädie allgemein und in der Therapie der Sprechmodifikation sind (vgl. Anders & Rudolf, 2017, S. 237; Eicher, 2009, S. 82).

Praxisbeispiel Falldarstellung

Im Therapiesetting mit Herrn A. versuchten wir als Therapeutinnen stets Erfolgserlebnisse beim Klienten zu bewirken und zu thematisieren: Wir gingen bei Zielsetzungen kleinschrittig vor (vgl. Kapitel 5.1), um Erfolge zu ermöglichen. Konkretes, nachvollziehbares Lob wurde nach jeder einzelnen Übung gegeben. Beispielsweise im Bereich der Artikulation auf Wortebene: „Von allen zehn Wörtern haben Sie acht Wörter sehr gut artikuliert! Hier war die Ausformung sämtlicher Muskeln deutlich sichtbar.“ In der Vortragssituation gaben wir oftmals nonverbales Feedback (z. B. mit Daumen-hoch-Signal, wenn der Einstieg in den Vortrag, d. h. die ersten zwei bis drei Sätze, gut klappte). Auch bemühten wir uns, die einzelnen Therapiektionen mit einem Erfolgserlebnis abzuschließen (z. B. im Bereich des fraktionierten Sprechens beendeten wir die letzte Übung der Lektion, nachdem Herr A. einen Textabschnitt kommunikativ sicher und flüssig vorgetragen hatte, obwohl noch mehrmalige Wiederholungen eingeplant waren). Wichtig im Therapiesetting war die gemeinsame Reflexion nach Übungen, um dem Klienten Therapiefortschritte ersichtlich zu machen: So wurden Vortragsübungen und Übungen zum fraktionierten Lesen mit Ton- oder Videoaufnahmen dokumentiert und gemeinsam betrachtet und evaluiert. Konkret wurde mit Herrn A. in einer Lektion immer wieder der Vortrageanstieg durchgespielt und aufgezeichnet und nach jedem Durchgang gemeinsam reflektiert. So konnte der Fortschritt für den Klienten erkennbar festgehalten werden. Eine nützliche, da für den Klienten sehr leicht nachvollziehbare Hilfe bot eine Bewertung über Kategorien (z. B. nicht zufrieden – zufrieden – sehr zufrieden) oder Skalen (z. B. Skala von 1 bis 10) im Hinblick auf eine konkrete Übung oder Aufgabenstellung. Da Herr A. seine Leistung oftmals schlechter einschätzte als wir Therapeutinnen, konnten wir diese Unterschiede in der Selbst- und Fremdeinschätzung nebeneinander stellen und ein Erfolgserlebnis beim Klienten hervorrufen.

5.7 Videotutorials zur Veranschaulichung der methodisch-didaktischen Prinzipien

Die oben aufgeführten methodisch-didaktischen Prinzipien basieren auf den zwei Pfeilern von Theorie und Praxis. Neben den beschriebenen Praxisbeispielen aus der Einzelfallstudie haben die Autorinnen zudem Filmsequenzen, sogenannte Videotutorials, entwickelt, welche die Umsetzung der methodisch-didaktischen Prinzipien anhand der Einzelfallstudie illustrieren sollen. Dieses Entwicklungsprojekt wird im nachfolgenden Kapitel vorgestellt.

6 Entwicklungsprojekt Videotutorials

6.1 Grundidee

Die Autorinnen stellten während ihrer Arbeit als Therapeutinnen in der TLP an der HfH fest, dass kein Material für Schulungs- und Übungszwecke existierte, welches methodisch-didaktisches Arbeiten in der Logopädie veranschaulichte. Daher setzten sie sich zum Ziel, Videotutorials zu diesem Thema zu entwickeln sowie diese für interessierte Personen aus dem Fachbereich der Logopädie einfach zugänglich zu machen.

6.2 Entwicklung der Videotutorials

6.2.1 Verschriftlichung und Sondierung der Praxisbeispiele

Aus der logopädischen Intervention in der TLP mit einem von Stottern betroffenen jungen Erwachsenen wurden zunächst Sequenzen ausgewählt, den Prinzipien zugeordnet und verschriftlicht. In einem weiteren Sondierungsprozess wurden einzelne Praxisbeispiele zur Verfilmung ausgewählt. Die verfilmten Praxisbeispiele zeigen somit in der Praxis erprobte Therapiesequenzen, welche die Autorinnen als Therapeutinnen umgesetzt haben. Als Selektionskriterien für die Verfilmung waren den Autorinnen folgende Punkte wichtig: 1) Das Praxisbeispiel kann eindeutig einem methodisch-didaktischen Prinzip zugeordnet werden. 2) Das Praxisbeispiel veranschaulicht ein methodisch-didaktisches Prinzip besonders deutlich. 3) Jedes Prinzip soll anhand von mindestens einem Praxisbeispiel oder besser mehreren Praxisbeispielen in einem Videotutorial demonstriert werden. 4) Der Klient gibt sein Einverständnis, sich für die Verfilmung des jeweiligen Praxisbeispiels zur Verfügung zu stellen. Zu den ausgewählten Praxisbeispielen wurden Skripts erarbeitet (d. h. verschriftlichte Szenen für die Videotutorials). Es konnten aufgrund unzureichender zeitlicher und budgetärer Ressourcen lediglich einzelne Praxisbeispiele filmisch umgesetzt werden.

6.2.2 Echorunde als Steuerungselement

Um sicherzustellen, dass die Videotutorials fachlich relevante und korrekte Inhalte veranschaulichen, suchten die Autorinnen bereits früh im Arbeitsprozess einen Austausch mit praktizierenden Stottertherapeutinnen. Wider Erwarten entstand während des Treffens eine kontroverse Diskussion um die allgemeine Ausrichtung der Arbeit. Dadurch konnten die vorbereiteten Fragen der Autorinnen nicht beantwortet werden.

6.2.2.1 Form des Austausches und Rekrutierung

Die Autorinnen wählten die Form einer Gruppendiskussion, um qualitative Inputs von den Praktikerinnen in die Arbeit einfließen lassen zu können. Die Gruppendiskussion wird verstanden „als Gespräch einer Gruppe von Untersuchungspersonen zu einem bestimmten Thema unter Laborbedingungen“ und hat das Ziel, „Meinungen und Einstellungen der einzelnen Teilnehmer“ zu erkunden (Lamnek & Krell, 2016, S. 388). Die Autorinnen versuchten, eine Gruppe von fünf bis sieben Logopädinnen für einen solchen Austausch zu rekrutieren. Letztlich konnten zwei praktizierende Stottertherapeutinnen für das moderierte Gespräch gewonnen werden. Trotz der wenigen Teilnehmerinnen an der Diskussion und der

entstandenen Kontroversen hinsichtlich der Ausrichtung der Arbeit entschieden sich die Autorinnen, den qualitativen Input als „Echo“ und so als Steuerungselement zu nutzen, um die fachliche Ausrichtung der Arbeit sowie Aspekte der Videotutorials zu überprüfen, neu zu überdenken und zu modifizieren. Die Gruppendiskussion wird somit in der vorliegenden Arbeit als „Echorunde“ beschrieben.

6.2.2.2 Erhebungsmethode

Zur Vorbereitung auf die Diskussion erhielten die Teilnehmerinnen eine schriftliche Zusammenfassung der Zielsetzung der vorliegenden Arbeit und der Gruppendiskussion sowie 28 Skripts inklusive theoretischer Einbettung (> Anhang XI Übersicht, Anhang XII Beispiel) und drei provisorische Beispielfilme von möglichen Videotutorials. Der qualitative Input der Gruppendiskussion wurde durch die von den Autorinnen moderierte Diskussion generiert und mittels einer Tonaufzeichnung festgehalten. Aus Datenschutzgründen ist die Aufzeichnung in einem nicht öffentlichen Anhang zugänglich.

6.2.2.3 Analysemethode

Aus der Tonaufnahme wurden Ankerzitate entnommen, schriftlich dokumentiert und induktiv ausgewertet (> Anhang XIII). Die Ankerzitate wurden interpretiert und kategorisiert, in einem nächsten Schritt wurden Konsequenzen für den weiteren Prozess der Entwicklungsarbeit als „Handlungsergebnis“ abgeleitet.

6.2.2.4 Auswertungsergebnis der Echorunde

Das Steuerungselement des qualitativen Inputs der Echorunde zeigte den Autorinnen auf, dass das Kernthema der „methodisch-didaktischen Prinzipien in der logopädischen Therapie“ sowohl in der Einleitung der Arbeit, im Haupttextteil wie auch in den Videotutorials stärker ausgearbeitet werden musste, damit die Arbeit und die daraus entstandenen Videotutorials nicht fälschlicherweise als abgeschlossenes Therapiekonzept für die Therapie des Stotterns verstanden werden. Somit fand eine Überarbeitung sämtlicher Aspekte der Arbeit statt, welche das Kernthema stärker in den Fokus setzte.

6.3 Realisation der Videotutorials

6.3.1 Authentizitätssicherung

Damit die Videotutorials möglichst authentische Momente darstellen würden, entschieden sich die Autorinnen für folgendes Vorgehen: 1) Die Rolle des Klienten wird mit dem realen Klienten aus der logopädischen Intervention in der TLP besetzt. 2) Die Rolle der Therapeutin wird mit der realen Therapeutin aus der logopädischen Intervention in der TLP besetzt. 3) Während der Aufnahmen sprechen die Darsteller in der vertrauten Therapiesprache Schweizer Mundart. 4) Die Interaktion zwischen den Protagonisten soll möglichst natürlich wirken. Aus diesen Gründen wurden die zu filmenden Sequenzen vorab nicht einstudiert (u. a. kein Auswendiglernen von Texten). Auch wurde der Klient bis auf die Informationen zum allgemeinen Ablauf des Drehtages sowie der Information, dass es sich in den einzelnen Filmsequenzen um bereits bekannte Therapiesituationen handeln würde, nicht weiter vorbereitet.

6.3.2 Vorbereitung

Im Zuge der Vorbereitung für das Shooting wurde für jedes Videotutorial ein Skript geschrieben (> Anhang XIV). Aus dem Skript gingen folgende Informationen für jede Filmsequenz hervor: Titel, Subtitel, Übung, Zeitangabe, Setting, Ablauf, Übungsmaterial und Requisiten. Im Vorfeld wurde der gesamte Ablauf einmalig pro Skript durchgeführt. Diese „Probe“ fand bewusst ohne den Klienten statt und sollte der Therapeutin lediglich dazu dienen, die Inhalte zu verinnerlichen und den Ablauf zu überprüfen.

6.3.3 Shooting

Um die Qualität der Aufnahmen sicherzustellen, wurden die Videotutorials in Zusammenarbeit mit einer professionellen Ton-, Licht-, und Kamerafrau realisiert. Die Aufnahmen fanden in neutralen, hellen und ruhigen Räumlichkeiten statt. Das Set wie auch die Protagonisten wurden für die Aufnahmen vorbereitet (beispielsweise Licht und Requisiten, Maske und Outfit).

6.3.4 Technische Nachbereitung

Das Filmmaterial wurde nach Prinzipien sortiert, geschnitten, zusammengefügt und betitelt. Die Aufnahmen wurden mit einem Abspann versehen.

6.3.5 Webseite & Videochannel

Die Videotutorials sind im Internet frei zugänglich. Als technische Lösung wurde für die Webseite ein s. g. Wiki auf ILIAS, einer gängigen, internetbasierten Software an Schweizer Hochschulen zum Betreiben von Lernplattformen, gewählt. Diese Infrastruktur wurde den Autorinnen von der HfH zur Verfügung gestellt. Die Webseite ist sehr einfach und daher nutzerfreundlich aufgebaut. Auf der Webseite befinden sich allgemeine Angaben zum Entwicklungsprojekt, den Zielen und der Zielgruppe unter dem Navigationspunkt „Startseite“. Unter dem Navigationspunkt „Methodisch-didaktische Prinzipien in der logopädischen Arbeit“ werden alle in dieser Arbeit vorgestellten Prinzipien aufgeführt und unter Angabe von Quellen zusammenfassend theoretisch erläutert. Zu jedem Prinzip wird ein Videotutorial zur Verfügung gestellt, welches über einen Link abrufbar ist. Der Link führt jeweils zu einem Videochannel auf SWITCHtube („Methodisch-didaktische Prinzipien in der logopädischen Arbeit“), auf dem alle Videotutorials mit kurzen Erläuterungen zu finden sind. Diese Variante der externen Verlinkung nutzt die Vorteile von SWITCHtube als Videosharing-Plattform, welche sich v. a. in der Schnelligkeit des Ladens der Videos für den Nutzer zeigen. Im Anhang sind Screenshots für einen Einblick in die Webseite und den Videochannels aufgeführt (> Anhang XV und XVI). Die Webseite und der Videochannel sind im Internet im öffentlichen Bereich der HfH zugänglich und abrufbar:

Webseite: https://ilias.hfh.ch/goto.php?target=wiki_170729_Startseite

Videochannel: <https://tube.switch.ch/channels/8a79d502?view=list>

7 Beantwortung der Forschungsfrage

Die vorliegende Arbeit befasste sich mit der folgenden Forschungsfrage, die die Autorinnen in diesem Kapitel beantworten werden:

Welche theoriegeleiteten, übergeordneten, allgemeingültigen und am Beispiel eines Einzelfalls operationalisierten methodisch-didaktischen Prinzipien sollte eine therapeutische Intervention im Bereich der Sprechmodifikation beinhalten, um beim Redefluss eine Reduzierung der Symptomatik zu unterstützen?

Wie vorgängig bereits beschrieben wird der Erfolg der therapeutischen Intervention im vorgestellten Einzelfall anhand der Kriterien nach Sandrieser und Schneider (vgl. 2015, S. 30) gemessen, welche über die Kernsymptomatik und Begleitsymptomatik hinausgehen und die psychosozialen Effekte der Therapie miteinbeziehen. Diese ganzheitliche Betrachtung der Symptome berücksichtigt, dass „Heilung“ nicht im Sinne eines flüssigen Sprechens verstanden wird, sondern der Erfolg einer Therapie sich vor allem darin zeigt, dass „der Betroffene sich durch das Stottern nicht mehr behindert fühlt“ (Wendlandt, 2009, S. 42). Im vorliegenden Einzelfall konnte durch die Therapie die Kommunikationsfähigkeit des Klienten und somit die subjektive Wahrnehmung seiner Lebensqualität deutlich gesteigert werden. Trotz bestehender Symptome fühlte sich der Klient durch das Stottern in seinem Leben weniger beeinträchtigt. Diese persönliche Perspektive des Klienten ist entscheidend zur Bemessung des Therapieerfolges. Die Autorinnen sehen diesen Therapieerfolg im direkten Zusammenhang mit der Anwendung der methodisch-didaktischen Prinzipien im Lehr-Lern-Prozess zwischen Therapeutinnen und Klient. Die sechs vorgestellten Prinzipien dienen den Therapeutinnen als handlungsleitende Grundsätze für die Therapie, welche sie fallbezogen ausgestalteten.

Unter Berücksichtigung der breit abgestützten Literatur gehen die Autorinnen davon aus, dass diese Prinzipien ein gewisses Mass an Allgemeingültigkeitswert in der Logopädie haben und ein Zusammenhang zu einem Therapieerfolg hergestellt werden kann – insofern die individuelle fallbezogene Umsetzung berücksichtigt wird.

8 Kritische Reflexion der Arbeit

Die Autorinnen möchten sich an dieser Stelle kritisch mit den Grenzen ihrer Arbeit auseinandersetzen und folgende Punkte festhalten:

- > Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine Einführung in das Thema des methodisch-didaktischen Arbeitens in der logopädischen Therapie. Erarbeitet werden zu diesem Zweck sechs Prinzipien. Auch die unter den übergeordneten Prinzipien (z. B. Prinzip der Veranschaulichung) aufgeführten Teilaspekte (z. B. Vorstellungshilfen) sind nicht vollständig. Insgesamt stellt die Arbeit somit kein abschliessendes Ordnungssystem methodisch-didaktischer Prinzipien in der logopädischen Therapie vor, sondern bietet eine Einführung in das Thema.
- > Die abgeleiteten Prinzipien wurden der Forschungsmethode folgend von den Autorinnen betitelt, kategorisiert sowie mit Teilaspekten versehen. Somit handelt es sich um einen subjektiven Prozess, dessen Ergebnis von anderen Autorinnen abweichend hätte dargestellt werden können.
- > Die aufgeführten Praxisbeispiele orientieren sich an der Einzelfallstudie. Deren Umsetzungsmöglichkeiten sind jedoch vielfältig.
- > Die Autorinnen erkennen, dass je nach Therapiebereich in der Logopädie die erarbeiteten Prinzipien unterschiedliche Gewichtung erhalten können.
- > Den Autorinnen ist bewusst, dass die Therapeutinnenpersönlichkeit und ihre Präferenzen für methodisch-didaktisches Handeln, eine Rolle in der Gewichtung, Anwendung und Umsetzung der Prinzipien spielen.
- > Es werden aufgrund unzureichender zeitlicher und budgetärer Ressourcen lediglich einzelne Praxisbeispiele als Videotutorials filmisch umgesetzt.
- > Die Autorinnen sind sich bewusst, dass die Attraktivität der Videotutorials durch eine Vertiefung in ein Prinzip gesteigert werden könnte: Für die Praxis wäre es nützlicher, mehr Beispiele pro Prinzip zu verfilmen.
- > Im Hinblick auf die oben beschriebenen Hürden für die Gruppendiskussion würden die Autorinnen heute einen zweistufigen Prozess wählen: In der ersten Stufe würden die Autorinnen das Thema der Arbeit in einem persönlichen Austausch vorstellen, um die Unterstützung der grundsätzlichen Ausrichtung der Arbeit sicherzustellen. Erst in einem zweiten Schritt würden die Autorinnen konkrete Fragestellungen einbringen und eine Evaluation einholen.
- > Weitere Untersuchungen sind zur Herstellung einer Kausalität zwischen den vorgestellten methodisch-didaktischen Lehr-Lern-Prinzipien und einem Therapieerfolg wünschenswert. Dies gilt insbesondere für die Therapiebereiche ausserhalb der vorgestellten Einzelfallstudie im Bereich des Stotterns.

9 Literaturverzeichnis

Anders, K. & Rudolf, E. (2017). Stottern bei Jugendlichen und Erwachsenen. In: Grohnfeldt, M. (Hrsg.), *Kompendium der akademischen Sprachtherapie und Logopädie. Band 3: Sprachentwicklungsstörungen, Redeflussstörungen, Rhinophonien* (S. 225-241). Stuttgart: W. Kohlhammer.

Antoni, L. & Saatweber, M. (2010). *Stimme und Atmung: Kernbegriffe und Methoden des Konzeptes Schlawffhorst-Andersen und ihre anatomisch-physiologische Erklärung*. Idstein: Schulz-Kirchner.

Argyle, M. (2013). *Körpersprache und Kommunikation: Nonverbaler Ausdruck und Kommunikation*. Paderborn: Junfermann.

Baumgartner, S. & Füssenich, I. (Hrsg.). (2002). *Sprachtherapie mit Kindern* (5. Aufl.). München: Reinhardt.

Baumgartner, S. (2008). *Kindersprachtherapie: eine integrative Grundlegung*. München: Reinhardt.

Beckert, P., Braun, W. & Willi, P. (2012). *Stottern bewegt: Ein bewegungsorientierter Ideenpool für die direkte Stottertherapie*. Schaffhausen: Schubi.

Bernstein, D. & Borkovec, T. (2007). *Entspannungs-Training: Handbuch der „progressiven Muskelentspannung“ nach Jacobson* (12. Aufl.). Stuttgart: Pfeiffer bei Klett-Cotta.

Beushausen, U. (2009). *Therapeutische Entscheidungsfindung in der Sprachtherapie: Grundlagen und 14 Fallbeispiele*. München: Urban & Fischer.

Beushausen, U. & Grötzbach, H. (2011). *Evidenzbasierte Sprachtherapie: Grundlagen und Praxis*. München: Urban & Fischer.

Brosch, S. & Winkler, S. (2009). Stottern bei Kindern. *Kinder- und Jugendarzt*, 40, 380-388.

Brügge, W. & Mohs, K. (2014). *Therapie funktioneller Stimmstörungen. Übungssammlung zu Körper, Atem, Stimme* (7. Auflage). München: Reinhardt.

Decher, M. (2014). *Stottern bei Jugendlichen und Erwachsenen: Ein Ratgeber für Betroffene und deren Angehörige*. Idstein: Schulz-Kirchner.

Eckman, P. & Friesen, W. V. (1967). Head and Body Cues in the Judgement of Emotion. *Perceptual and Motor Skills*, 24, 710-724.

Eicher, I. (2009). *Sprachtherapie planen, durchführen, evaluieren*. München: Reinhardt.

Frank, G. & Grziwotz-Buck, P. (1996). *Wuschelbär: Hilfen zum flüssigen Sprechen*. Ravensburg: Sprachheilzentrum.

Grohnfeldt, M. (2012). *Grundlagen der Sprachtherapie und Logopädie*. München: Reinhardt.

Grötzbach, H. (Hrsg.). (2017). *Therapieintensität in der Sprachtherapie/Logopädie*. Idstein: Schulz-Kirchner.

Ham, R. (2000). *Techniken in der Stottertherapie*. Köln: Demosthenes Verlag der Bundesvereinigung der Stotterer-Selbsthilfe.

Hammer, S. (2009). *Stimmtherapie mit Erwachsenen* (4. Aufl.). Heidelberg: Springer.

Hansen, H. (2016). Kooperation in der Sprachtherapie. In: Grohnfeldt, M. (Hrsg.), *Kompendium der akademischen Sprachtherapie und Logopädie. Band 1: Sprachtherapeutische Handlungskompetenzen* (S. 213-231). Stuttgart: W. Kohlhammer.

Hasselhorn, M. & Gold, A. (2009). *Erfolgreiches Lernen und Lehren* (2. durchgesehene Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer.

Hotzenköcherle, S. (2013). *Funktionelle Dysphagie-Therapie: ein Übungsprogramm* (4. Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner.

Johannsen, H. S. (2009). Stottern bei Kindern. In: Grohnfeldt, M. (Hrsg.), *Lehrbuch der Sprachheilpädagogik und Logopädie. Band 2: Erscheinungsformen und Störungsbilder* (3. Aufl., S. 160-169). Stuttgart: W. Kohlhammer.

Kannengieser, S. (2015). *Sprachentwicklungsstörungen: Grundlagen, Diagnostik und Therapie* (3. aktualisierte und erweiterte Aufl.). München: Elsevier.

Katz-Bernstein, N. (1992). *Aufbau der Sprach- und Kommunikationsfähigkeit bei redeflussgestörten Kindern: Ein sprachtherapeutisches Übungskonzept*. Luzern: Edition SZH.

Kittel, A. M. (2014). *Myofunktionelle Therapie* (11. überarbeitete Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner.

Lamnek, S. & Krell, C. (2016). *Qualitative Sozialforschung* (6. überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.

Lüdtke, U. & Stitzinger, U. (2015). *Pädagogik bei Beeinträchtigung der Sprache*. München: Reinhardt.

Margraf, J. Schneider, S. (2018). *Lehrbuch der Verhaltenstherapie* (4. Aufl.). Berlin: Springer.

Natke, U. & Alpermann, A. (2010). *Stottern: Erkenntnisse, Theorien, Behandlungsmethoden* (3. vollständig überarbeitete und ergänzte Aufl.). Bern: Huber.

Ochsenkühn, C., Thiel, M. & Ewerbeck, C. (2010). *Stottern bei Kindern und Jugendlichen: Bausteine einer mehrdimensionalen Therapie* (2. Aufl.). Berlin: Springer.

Reber, K. (2014). Bezugswissenschaften im interdisziplinären Kontext. In: Grohnfeldt, M. (Hrsg.), *Grundwissen der Sprachheilpädagogik und Sprachtherapie* (S. 73-80). Stuttgart: W. Kohlhammer.

Reber, K. & Schönauer-Schneider, W. (2016). Sprachtherapeutische Didaktik. In: Grohnfeldt, M. (Hrsg.), *Kompendium der akademischen Sprachtherapie und Logopädie. Band 1: Sprachtherapeutische Handlungskompetenzen* (S. 165-180). Stuttgart: W. Kohlhammer.

Schnotz, W., Zink, T. & Pfeiffer, M. (1996). Visualisierung im Lehr-Lern-Prozess. *Zeitschrift für Pädagogik*, 42, 193-195.

Sandrieser, P. & Schneider, P. (2015). *Stottern im Kindesalter* (4. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Stuttgart: Thieme.

Sandrieser, P. (2017). Stottern bei Kindern. In: Grohnfeldt, M. (Hrsg.), *Kompendium der akademischen Sprachtherapie und Logopädie. Band 3: Sprachentwicklungsstörungen, Redeflussstörungen, Rhinophonien* (S. 211-224). Stuttgart: W. Kohlhammer.

Schrey-Dern, D. (2006). *Sprachentwicklungsstörungen: Logopädische Diagnostik und Therapieplanung*. Stuttgart: Thieme.

Schröder, H. (2002). *Lernen - lehren - Unterricht: Lernpsychologische und didaktische Grundlagen* (2. durchges. Aufl.). München: Oldenbourg.

Siegmüller, J. & Kauschke C. (2013). *Patholinguistische Therapie bei Sprachentwicklungsstörungen / PLAN* (2. Aufl.). München: Elsevier GmbH.

Steiner, J. (2003). Therapie der Aphasien. In: Grohnfeldt, M. (Hrsg.), *Lehrbuch der Sprachheilpädagogik und Logopädie. Band 4: Beratung, Therapie und Rehabilitation* (S. 257-277). Stuttgart: W. Kohlhammer.

Wendlandt, W. (2002). *Therapeutische Hausaufgaben: Materialien für die Eigenarbeit und das Selbsttraining: eine Anleitung für Therapeuten, Betroffene, Eltern und Erzieher*. Stuttgart: Thieme.

Wendlandt, W. (2003). *Veränderungstraining im Alltag: Eine Anleitung zur In-vivo-Arbeit in Therapie, Beratung und Selbsthilfe*. Stuttgart: Thieme.

Wendlandt, W. (2009). *Stottern im Erwachsenenalter: Grundlagenwissen und Handlungshilfen für die Therapie und Selbsthilfe*. Stuttgart: Thieme.

Wendlandt, W. (2010). *Abenteuer Stottern: ganzheitliche Wege und integrative Konzepte für die Therapie und Selbsttherapie*. Köln: Demosthenes Verlag der Bundesvereinigung Stotterer-Selbsthilfe e.V.

Wildegger-Lack, E. & Reber, K. (2014). Sprachtherapeutische Didaktik. In: Grohnfeldt, M. (Hrsg.), *Grundwissen der Sprachheilpädagogik und Sprachtherapie* (S. 331-336). Stuttgart: W. Kohlhammer.

Wildegger-Lack, E. & Reber, K. (2016). Sprachtherapeutische Didaktik bei Kindern und Jugendlichen. In: Grohnfeldt, M. (Hrsg.), *Kompendium der akademischen Sprachtherapie und Logopädie. Band 1: Sprachtherapeutische Handlungskompetenzen* (S. 181-210). Stuttgart: W. Kohlhammer.

Wright, L. & Ayre, Anne (2013). *WASSP – Das Wright & Ayre Stotterer-Selbsteinschätzungs-Profil* (2. Aufl.). Köln: Demosthenes Verlag der Bundesvereinigung Stotterer-Selbsthilfe e.V.

Zimmer, R. (2016). *Handbuch Sprache und Bewegung: Alltagsintegrierte Sprachbildung in der Kita*. Freiburg: Herder.

10 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 - Forschungsmethodik im Modell	5
Abbildung 2 – Methodisch-didaktische Prinzipien und ihre Umsetzung	22

11 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 – Die Symptomatik des Stotterns	9
Tabelle 2 – Gesamteinschätzung der Therapieeffekte	20
Tabelle 3 – Übersicht zu den erarbeiteten methodisch-didaktischen Prinzipien	22

12 Anhang

Anhang I – Rechercheergebnisse Videomaterial

Quellen: Internet, Suche über Google
 Keywords und Anzahl Suchergebnisse in der Rubrik Videos
 Stottertherapie Film (728)
 Sprechtechniken Stottern (157)
 Sprechmodifikation Film (112)
 Fluency Shaping (20'100)

Thema	Träger	Jahr	Sprache	Zweck	Kaufpflichtig	Quelle
Stottern ist eine Störung des Redeflusses	youtube	2012	deutsch	Aufklärung über Symptombild des Stotterns		https://www.youtube.com/watch?v=J6BK-NDy0FQ
Naturmethode	youtube	2015	deutsch	Vorstellung Naturmethode		https://www.youtube.com/watch?v=sIDDqupAHhs
Naturmethode	youtube	2012	deutsch	Illustration Sprechen mit wenig Druck		https://www.youtube.com/watch?v=Aogx6QYn1dw
Therapieangebot Bonner Stottertherapie	youtube	2012	deutsch	Vorstellung Bonner Stottertherapie (kombinierte Methode)		https://www.youtube.com/watch?v=SAJQxCEh4sk
Therapieangebot Kassler Stottertherapie	youtube	2013	deutsch	Vorstellung Fluency Shaping mit Kassler Stottertherapie		https://www.youtube.com/watch?v=fcv59IDdS3M
Therapieangebot Kassler Stottertherapie	youtube	2013	deutsch	Vorstellung Fluency Shaping mit Kassler Stottertherapie		https://www.youtube.com/watch?v=dInGcfWkwos
Therapieangebot Hans Liebelt	Webseite des Anbieters	fortlaufend	deutsch	Werbung/Illustration des Angebots (u. a. Therapiebestandteile, Vorher-Nachher Videos)		https://www.stopstottern.de/videos/
Therapieangebot d.e.l.p.h.i.n	youtube	2015	deutsch	Werbung/Illustration des Angebots (Therapiebestandteile, Vorher-Nachher Video)		https://www.youtube.com/watch?v=-qsrlGNyxJY
Therapieangebot d.e.l.p.h.i.n	youtube	2016	deutsch	Werbung/Illustration des Angebots (Therapiebestandteile, Vorher-Nachher Video)		https://www.youtube.com/watch?v=r6bNxlpaclQ
Stottern allgemein	youtube	2016	deutsch	Sendung mit der Maus: Aufklärung zum Thema Stottern		https://www.youtube.com/watch?v=c4HDMCBErNM
Stottern allgemein	youtube	2016	deutsch	Aufklärung zum Thema Stottern aus Betroffenen-sicht		https://www.youtube.com/watch?v=gUc051HoW8Q

Was ist Fluency Shaping	youtube	2017	deutsch	Was ist Fluency Shapping aus Sicht einer Betroffenen		https://www.youtube.com/watch?v=diZs9oPA0Ws
Fluency Shaping and Stuttering Modification Techniques	youtube	2013	englisch	Veranschaulichung diverser Techniken		https://www.youtube.com/watch?v=DVDzNim079A
Fluency Shaping Techniques	youtube	2014	englisch	Veranschaulichung „easy onset“ Technik		https://www.youtube.com/watch?v=XKUqrQIDGpw
Dokumentarfilm: Stottertherapie für Erwachsene und Jugendliche	DVD	2013	deutsch	Aufklärung über Therapieansätze	x	http://www.bvss-shop.de/stottertherapie-fuer-erwachsene-und-jugendliche
Dokumentarfilm: Stottertherapie für Kinder	DVD	2012	deutsch	Aufklärung für Eltern	x	http://www.bvss-shop.de/stottertherapie-fuer-kinder
Dokumentarfilm	Kino / DVD	2018	deutsch	Aufklärung zum Thema Stottern aus Betroffenen-sicht	x	https://www.filminstitut.at/de/mein-stottern/
Dokumentarfilm	Streaming, DVD	2011	deutsch	Aufklärung zum Thema Stottern	x	https://www.medienprojekt-wuppertal.de/wenn-das-wort-im-mund-zerbricht

Rechercheergebnisse Videomaterial / Internet / Oktober 2017-März 2018

Quellen: NEBIS

Keywords und Anzahl Suchergebnisse in der Rubrik

Stottertherapie Video (6)

Sprechmodifikation Film (0)

Therapie Stottern DVD (16)

Thema	Träger	Jahr	Sprache	Zweck	Kaufpflichtig	Quelle
Stottertherapie für Kinder: ein Aufklärungsfilm für Eltern	DVD-Video	2012	deutsch	Aufklärungsfilm für Eltern	Ja	https://www.nebis.ch/de/startseite/
VIA - Videobasierte In-vivo-Arbeit: interaktive Dialogszenen für die Sprachtherapie	DVD-Video	2012	deutsch	Dialogszenen für Sprachtherapie	Ja	https://www.nebis.ch/de/startseite/
St-t-tt-ttottern: aktuelle Impulse für Diagnostik, Therapie und Evaluation: Tagungsbericht zum 11. Wissenschaftlichen Symposium des dbs in Halle (Saale) am 19./30. Januar 2010	DVD-Video	2010	deutsch	Videoausschnitte zu Praxisbeispielen	Ja	https://www.nebis.ch/de/startseite/
Stuttering: basic clinical skills	DVD-Video	2014	englisch	Hilfestellungen zum Erlernen von Fertigkeiten	Ja	https://www.nebis.ch/de/startseite/

Tools for Success: a cognitive behavior therapy taster	DVD-Video	2013	englisch	Lehrfilm über die kognitive Verhaltenstherapie bei Stottern	Ja	https://www.nebis.ch/de/startseite
Implementing cognitive behavior therapy with school-age children	DVD-Video	2010	englisch	Lehrfilm mit konkreten Therapieaktivitäten	Ja	https://www.nebis.ch/de/startseite/
Stottern ist okay!: Fotogeschichte zur Desensibilisierungsarbeit	DVD-ROM	2014	deutsch	Fotogeschichte zur Unterstützung der therapeutischen Arbeit/ Interview mit Betroffenen	Ja	https://www.nebis.ch/de/startseite/
Wenn das Wort im Mund zerbricht: ein Film über das Stottern	DVD-Video	2011	deutsch	Dokumentarfilm	Ja	https://www.nebis.ch/de/startseite/
Working with preschoolers who stutter: successful intervention strategies	DVD-Video	2014	englisch	Lehrfilm für TherapeutInnen	Ja	https://www.nebis.ch/de/startseite/

Rechercheergebnisse Videomaterial / NEBIS / Oktober 2017-März 2018

Anhang II – Dokumentationsblatt Einzelfallstudie Therapie TLP

Name: D. A., m., geb. 1998 (19;10 J.)
Therapiegrund: Stottersymptomatik
Diagnose: <ul style="list-style-type: none">- <u>Leichtes Stottern</u> (Einschätzung von 1-10: 2-3)- <u>Kernsymptomatik:</u> Teilwort-/Einsilbenwortwiederholungen (Quantität: eher selten; Qualität: eher unangestrengt, ungepresst, locker)- <u>Sekundärsymptomatik:</u> Füllwörter, Starter, Pausen, sprachliche Umwege (Satzumstellungen), Äusserungsabbrüche mit eventuell veränderten Neuversuchen, undeutliche Sprechweise/Artikulation > hochautomatisiert- <u>Sonstige Eindrücke:</u> gewisser Hypotonus (Mimik), Hypertonus (Ganzkörperhaltung), Unsicherheit (Verlegenheitsgesten, Abbruch Blickkontakt), Störungsbewusstsein relativ hoch > Verunsicherung wirkt aufrechterhaltend
Therapieziele und -schwerpunkte: <ul style="list-style-type: none">- Kommunikationsfähigkeit/-kompetenz erhöhen (sich als kompetenten Sprecher erleben / positive Sprecherlebnisse geben)- Selbstsicherheit stärken: Sicherheit gewinnen in Gesprächssituationen mit Menschen und in Gesprächssituationen in der Schule- Selbstwahrnehmung stärken in Bezug auf Gefühlszustände und körperliche Bewegungsabläufe und Spannungszustände- Sprechtechniken erlernen, die beim kommunikativen Auftreten in herausfordernden Situationen sicherer machen und die Stottersymptomatik reduzieren
Methoden: <ul style="list-style-type: none">- Globale Sprechmodifikation (v. a. Artikulation, Sprechtempo)- Lokale Stottermodifikation (preparatory sets, pull-outs) sowie Einstellungen zum Sprechen- Körperarbeit
Therapiezeitraum: <ul style="list-style-type: none">- 9 Monate Therapiephasen und -einheiten: <ul style="list-style-type: none">- <u>Intensivphase:</u> 3x pro Woche 80-120 Minuten Therapiesetting über 2 Wochen & angeleitetes Selbstlernen & In-vivo-Übungen in Pausen- <u>Intervallphase:</u> alle 3-4 Wochen 80-120 Minuten Therapiesetting über 5 Monate & angeleitetes Selbstlernen & In-vivo-Übungen in Pausen- <u>Nachsorge:</u> angeleitetes Selbstlernen & In-vivo-Übungen über 3 Monate mit schriftlichem und telefonischen Austausch

Anhang III – Symptomatik des Stotterns SSI-4

Symptomkriterium	Punktwert (PW)
Häufigkeit der Symptomatik	PW 6
Beschreibung:	
<ul style="list-style-type: none"> Herr A. las einen unbekanntem Text mit total 451 Silben vor. Davon wurden 23 Silben gestottert, was einem Prozentsatz von 5.1% entspricht. 	
Dauer	PW 8
Beschreibung:	
<ul style="list-style-type: none"> die Dauer der 3 längsten Stottereignisse betrug durchschnittlich 2.95 Sekunden 	
Motorisches Begleitverhalten	PW 7
Beschreibung: Punktwert (PW) 0-5	
<ul style="list-style-type: none"> keine auffälligen Geräusche erkennbar (PW 0) Grimassieren über Augenbrauen hochziehen, Augenlid verschliessen (PW 2) Kopfbewegungen über Abbruch des Blickkontakts, Kopfmittbewegung (PW 3) Extremitätenbewegungen über Handbewegungen, Hände vor dem Gesicht (PW 2) 	
Gesamtsumme aller Bereiche	Punktwert: 21 Perzentile: 24-40 Schweregrad: leicht

SSI-4 – Stuttering Severity Instrument / Einzelfallstudie Herr A. / Lesetext / 20.11.2017

Anhang IV - Symptomatik des Stotterns QBS

Symptomkriterium	Auffälligkeiten	Beschreibung	Ausprägung (AP) (Skala PW 1-7 *)
Kernsymptomatik Beschreibung: • Welche Kernsymptome fallen auf und wie wird die Ausprägung (AP) eingeschätzt?	> Lautwiederholungen > Silbenwiederholungen > gestotterte Einsilbenwiederholungen > Dehnungen	> Meist am Wortanfang oder in langen Wörtern/Komposita zu beobachten. V.a. bei Konsonanten w/v/s/d/t/b/p. Vereinzelt Dehnungen bei d/t.	> AP 4
Coping-Strategien zur Überwindung der Unflüssigkeiten	> Mitbewegung von Kopf > Mitbewegung von Hand > Mitbewegung von Augenbrauen > Mitbewegung von Augenlid	> leichtes Nicken > geht an Kopf > beide Brauen werden nach oben gezogen > verlängerter Lidschluss	> AP 3
Coping-Strategien zur Vorbeugung von Stottern beim Sprechen	> Atemvorschub > Gefüllte Pausen > Umformulieren > Wortwiederholungen > Satzabbrüche -> Satz-/Satzteilwiederholungen > Sonstiges	> bei /d/ /t/ behaucht > Starter & Einschübe /ähm/ /also/ > auch nach Stotterereignis > auch mit veränderten Neuversuchen > meist Abbruch gefolgt von Satzteilwiederholungen von 2-5 Worten vor Stotterersilbe > hohes Sprechtempo > verwaschenes/ undeutliches Sprechen	> AP 3 > AP 5 > AP 4 > AP 5 > AP 4 > AP 3 > AP 5
Hinweise auf Angst- und Peinlichkeitsstrategien	> Abbruch Blickkontakt in Verbindung mit Symptomen > Sonstiges	> Verlegenes Lachen > Verlegenheitsgesten (Hand an Ohr, ins Haar) > phasenweise leises Sprechen > phasenweise wenig feste Stimme > unsicher „nicht-präsent“ wirkende Körperhaltung	> AP 5 > AP 3 > AP 4 > AP 3 > AP 4 > AP 4

QBS – Qualitative Beschreibung von Stotterverhalten / Einzelfallstudie Herr A. / Spontansprache / 20.11.2017

* Ausprägung: 1=kaum wahrnehmbar / 4=deutlich wahrnehmbar / 7=Kommunikation extrem beeinträchtigt

Anhang V - Ansätze der Sprechmodifikation

Ansatz Sprechmodifikation	Beschreibung	Wirkungsweise
Artikulation (Spürendes Sprechen)	Schulung der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung und Geschicklichkeit	Ausschaltung der auditiven Eigenkontrolle
	Genauere taktil-kinästhetische Wahrnehmung des Sprechablaufs	Schulung der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung
		Indirekte Reduktion des Sprechtempos Zunahme der Verständlichkeit durch verstärkte Nutzung der Artikulatoren
Weicher Stimmensatz (Prolongiertes Sprechen & Anblasetechnik & Weiche Stimmeinsätze)	Koordinierte Führung eines angemessenen Atemstromes durch die entspannten Stimmbänder	Beginn der Äusserung wird erleichtert
	Die Luft und/oder die Phonation gehen den Bewegungen der Artikulatoren etwas voraus	
Reduktion Sprechtempo (Langsames Sprechen)	Deutliche Reduzierung des Sprechtempos	Längere Planungsphase und bessere motorische Kontrolle durch Verlangsamung des Sprechprozesses
Atmung	Die normale Atemfunktion bewusst vertiefen	Lockerung und gleichzeitige Aktivierung der Atemmuskulatur
Fraktioniertes Sprechen	Während des Sprechens Sätze durch Pausen in Einheiten gliedern	Reduktion des Sprechtempos, längere Planungsphase und bessere motorische Kontrolle
	Nach dem Sprechen Restluft durch die Nase ausatmen; den Impuls der Inspiration abwarten; die Luft wiederum durch die Nase einströmen lassen; nach Beginn Expiration weiter sprechen	Lockerung und gleichzeitige Aktivierung der Atemmuskulatur

Ausgewählte Ansätze der Sprechmodifikation und ihre Wirkungsweise in Anlehnung an Ochsenkühn et al. (vgl. 2010, S. 107), ergänzt um die Ansätze in der Einzelfallstudie mit Herrn A.

Anhang VI - Symptomatik des Stotterns SSI-4

Symptomkriterium	Punktwert (PW)
Häufigkeit der Symptomatik	PW 0
Beschreibung:	
<ul style="list-style-type: none"> Herr A. las einen unbekanntem Text mit total 451 Silben vor. Davon wurden 3 Silben gestottert, was einem Prozentsatz von 0.1% entspricht. 	
Dauer	PW 6
Beschreibung:	
<ul style="list-style-type: none"> die Dauer der 3 längsten Stotterereignisse betrug durchschnittlich 1.75 Sekunden 	
Motorisches Begleitverhalten	PW 0
Beschreibung: Punktwert (PW) 0-5	
<ul style="list-style-type: none"> unauffällig 	
Gesamtsumme aller Bereiche	Punktwert: 6 Perzentile: nicht auswertbar Schweregrad: kein Stottern

SSI-4 – Stuttering Severity Instrument / Einzelfallstudie Herr A. / Lesetext / 24.11.2018

Anhang VII - Symptomatik des Stotterns QBS

Symptomkriterium	Auffälligkeiten	Beschreibung	Ausprägung (AP) (Skala PW 1-7 *)
Kernsymptomatik Beschreibung: • Welche Kernsymptome fallen auf und wie wird die Ausprägung (AP) eingeschätzt?	> Lautwiederholungen > Silbenwiederholungen > gestotterte Einsilbenwiederholungen > Dehnungen	> Meist am Wortanfang oder in langen Wörtern/Komposita zu beobachten. V.a. bei Konsonanten w/v/s/d/t/b/p. Vereinzelt Dehnungen bei d/t.	> AP 1
Coping-Strategien zur Überwindung der Unflüssigkeiten	> Mitbewegung von Kopf > Mitbewegung von Hand > Mitbewegung von Augenbrauen > Mitbewegung von Augenlid	> leichtes Nicken > geht an Kopf > beide Brauen werden nach oben gezogen > verlängerter Lidschluss	> AP 0
Coping-Strategien zur Vorbeugung von Stottern beim Sprechen	> Atemvorschub > Gefüllte Pausen > Umformulieren > Wortwiederholungen > Satzabbrüche -> Satz-/Satzteilwiederholungen > Sonstiges	> bei /d/ /t/ behaucht > Starter & Einschübe /ähm/ /also/ > auch nach Stotterereignis > auch mit veränderten Neuversuchen > meist Abbruch gefolgt von Satzteilwiederholungen von 2-5 Worten vor Stottersilbe > hohes Sprechtempo > verwaschenes/ undeutliches Sprechen	> AP 0 > AP 4 > AP 4 > AP 3 > AP 4 > AP 3 > AP 3
Hinweise auf Angst- und Peinlichkeitsstrategien	> Abbruch Blickkontakt in Verbindung mit Symptomen > Sonstiges	> Verlegenes Lachen > Verlegenheitsgesten (Hand an Ohr, ins Haar) > phasenweise leises Sprechen > phasenweise wenig feste Stimme > unsicher „nicht-präsent“ wirkende Körperhaltung	> AP 3 > AP 2 > AP 4 > AP 1 > AP 1 > AP 2

QBS – Qualitative Beschreibung von Stotterverhalten / Einzelfallstudie Herr A. / Spontansprache / 23.05.2018

* Ausprägung: 1=kaum wahrnehmbar / 4=deutlich wahrnehmbar / 7=Kommunikation extrem beeinträchtigt

Anhang VIII – Interviewleitfaden

Der Interviewleitfaden wurde im Vorfeld im Hinblick auf die zu untersuchenden Parameter nach Sandrieser und Schneider (2015) erstellt. Zudem orientieren sich die Fragen am Arbeitsbogen 11 „Bilanz ziehen“ von Wendlandt (2009) sowie dem Stotter-Selbsteinschätzungs-Profil WASSP (Wright & Ayre, 2013).

Therapieeffekte Selbsteinschätzung des Primärbetroffenen

Effekte der Therapie

1) Welche (positiven) Veränderungen haben sich mit der Therapie für Sie eingestellt?

Beschreiben Sie:

- a. Mit welchen Veränderungen sind Sie besonders zufrieden? Nennungen:
- b. Wenn Sie heute noch etwas erreichen (verbessern) könnten, was wäre das? Nennungen:

2) Haben Sie Ziele erreicht, die Sie sich vor der Therapie nicht zugetraut hätten? Nennungen:

- a. Gibt es Ziele, die Sie noch erreichen möchten? Nennungen:

3) Würden Sie sich wieder für eine Therapie entscheiden?

Warum? Warum nicht?

Kernsymptomatik

1) Wie hat sich die Häufigkeit der Stottermomente beim Sprechen verändert im Vergleich zu vor der Therapie?

Beschreiben Sie die Veränderung in eigenen Worten:

Bewertung: weniger häufig / gleich häufig / häufiger

2) Wie hat sich die Stärke (Ausprägung/Schwere/Anstrengung) der Stottermomente beim Sprechen verändert im Vergleich zu vor der Therapie?

Beschreiben Sie die Veränderung in eigenen Worten:

Bewertung: weniger stark / gleich stark / stärker

Coping-Strategien & psychische Reaktionen

1) Versuchen Sie sich zu erinnern: Mit welchen Gefühlen sind Sie zu unserem ersten gemeinsamen Termin gekommen? Beschreiben Sie: (z. B. negative Gedanken vor/während/beim Sprechen; Gefühle bezogen auf das Stottern wie Verlegenheit/Furcht/Ärger/Hilflosigkeit).

- a. Wie fühlen Sie sich heute in dieser Gesprächssituation? Beschreiben Sie.

2) Denken Sie zurück in die Zeit vor der Therapie: Mit welche Situationen hatten Sie Mühe?
Nennungen:

- a. Haben Sie Situationen vermieden? Beschreiben Sie.
- b. Mit welchen Situationen kommen Sie heute besser zurecht?
Nennungen:
- c. Was hat sich in diesen Situationen mit der Therapie verändert? Beschreiben Sie.
- d. Wie gehen Sie heute mit Ihrem Stottern um? Beschreiben Sie.
- e. Was denken Sie heute über sich? Beschreiben Sie.

Therapieinhalte:

- 1) An welche Übungen aus der Therapie können Sie sich erinnern?
- 2) Welche Übungen begleiten Sie bis heute?
 - a. Welche Techniken helfen Ihnen im Alltag?
 - b. Welche Übungen lassen sich für Sie gut in den Alltag integrieren?
- 3) Haben Sie Ziele/Wünsche an die kommenden Therapiektionen?

Anhang IX - Selbsteinschätzung der Therapieeffekte 1

Veränderung	Ankerzitat
Sprechflüssigkeit & Stotterhäufigkeit	Die Veränderung ist klar – also für mich ist es nun viel einfacher auch im Alltag. Es ist schon besser geworden. Am Anfang, wo ich zu ihnen kam, war es natürlich noch schwierig, ich musste oft stottern. Also heute ist es einfacher für mich. (Minute 1:53-2:30).
	Es geht jetzt schon öfters ohne Stottern. Klar, ab und zu kommt immer etwas, also ich komme noch ins Stottern. Aber das ist normal. (Minute 2:30-2:45).
Reduktion der psychischen Reaktionen auf das Stottern	
> Einstellung zum eigenen Sprechen	... also ich komme noch ins Stottern. Aber das ist normal. (Minute 2:30-2:45).
> Einstellung zum eigenen Sprechen / Einstellung zum Leben	Also ich muss sagen, also am Anfang ... früher bin ich so viel hektischer rangegangen. Jetzt nehme ich es sehr viel ... ein bisschen lockerer ... und entspannter halt. (Minute 5:55-6:10).
> Einstellung zum eigenen Sprechen	Ich habe früher immer gemeint, man muss schnell antworten. Aber das ist eigentlich nicht so. Ja, eben ... ich bin früher wirklich schnell, also im Sprechen zu schnell gewesen. So ist es dann einfach ins Stottern gekommen. Viel zu hektisch alles, und ich habe rumgepfuscht. (Minute 13:03-13:37).
> Einstellung zum eigenen Sprechen / Einstellung zum Leben	Ich glaube schon echt die Zeit ist das, was etwas ausmacht. Das ist das Entscheidende ... eigentlich. (Minute 14:01-14:15).
> Einstellung zum eigenen Sprechen / Einstellung zum eigenen Vermeideverhalten	Die Anderen schauen mich anders an. Bei der Antwort, das kommt klar rüber. Zum Beispiel muss ich nur einmal etwas sagen, und dann ist es ok. Früher, wo ich schneller geantwortet habe, ist es eben so unklar rübergekommen und unsicherer. (Minute 14:43-15:07).
> Einstellung zum eigenen Vermeideverhalten	Jetzt ist es viel einfacher auch mit den Leuten eben ... zu kommunizieren und so. (Minute 15:07-15:14).
> Einstellung zum eigenen Vermeideverhalten / Einstellung zum Leben	Alles, was ich jetzt mit Leuten machen muss, das ist einfacher zum das alles angehen. Das ist schon gut jetzt ... ja ... ich habe mehr Sicherheit erhalten (Minute 19:29-19:45).
> Einstellung zum eigenen Vermeideverhalten / Einstellung zum Leben	Mit den fremden Leuten, das hat sich schon verändert. Also ... das ist ein grosser Unterschied ... Früher habe ich eher so gesagt, nein ich rede mit dem jetzt nicht, und jetzt ist es so, ich bin ein weniger mehr offen und ich gehe die Leute schon an ... es ist einfacher jetzt. (Minute 19:58-20:45).
> Einstellung zum eigenen Vermeideverhalten / Einstellung zum Leben	Mit der Einstellung jetzt und mit der Technik ist das (mit den fremden Leuten) schon viel einfacher. (Minute 20:48-20:55).
> Einstellung zum Leben	Das ist meine Einstellung: „Es kommt gut.“ (Minute 21:24-21:28).

Selbsteinschätzung der Therapieeffekte / Einzelfallstudie Herr A. / Teilstrukturiertes Interview 09.02.2019 / Ankerzitate

Anhang X - Selbsteinschätzung der Therapieeffekte 2

Veränderung	Ankerzitat
Sprechflüssigkeit & Stotterhäufigkeit sowie Reduktion der psychischen Reaktionen auf das Stottern	
> Einstellung zum eigenen Sprechen	Die Telefon In-vivo-Übung war ein Highlight. (22.01.2018)
> Einstellung zum eigenen Sprechen	Gesprächssituationen in der Schule und zu Hause sind gut gelungen. (22.01.2018)
> Einstellung zum eigenen Sprechen	Ich bin speziell über den Fortschritt mit den In-vivo-Übungen zufrieden! (22.03.2018)
> Einstellung zum eigenen Sprechen / Einstellung zum Leben	Fortschritte sind zu sehen und ich fühle mich immer sicherer. (22.03.2018)
> Einstellung zum eigenen Sprechen	In der Alltagssprache setze ich das immer wieder ein, was mir auch nützt. (16.04.2018)
> Einstellung zum eigenen Sprechen	Im Allgemeinen bin ich sehr zufrieden. (16.04.2018)
> Einstellung zum eigenen Sprechen / Einstellung zum Leben	Das fraktionierte Lesen ist mittlerweile keine grosse Herausforderung mehr, da ich die Techniken sehr gut in diesen Situationen beherrschen und einsetzen kann. Darüber bin ich sehr glücklich und fühle mich auch wohl. (20.05.2018)
> Einstellung zum eigenen Sprechen	Allgemein sehe ich aber weiterhin kleine Fortschritte und Verbesserungen (12.08.2018)
> Einstellung zum eigenen Sprechen	Erst nach dem dritten Versuch war der Vortrag gut gelungen. Ich habe nämlich das Selbstvertrauen und alle gelernten Techniken dann korrekt und häufig eingesetzt. (19.08.2018)
> Einstellung zum eigenen Sprechen	Gesamthaft ist diese Übung gut gelungen. Dies ist für mich keine Überraschung, da ich mittlerweile die Sprechtechniken (Artikulieren, Atmung etc.) fast täglich anwende :). (19.08.2018)
> Einstellung zum Leben	Es ist ein sehr schönes Gefühl Fortschritte zu erkennen und anzuerkennen. Dies ist vor allem für den Alltag sehr hilfreich. (30.11.2018)
Selbsteinschätzung der Therapieeffekte / Einzelfallstudie Herr A. / Therapiephase 01-11 2018 / Ankerzitate	

Anhang XI - Skripts Echorunde Übersicht

Tabellarische Übersicht der Skripts zu den Videotutorials					
Nr	Methodisch-didaktisches Prinzip	Subtitel	Stufe	Übung	Bezug zur Sprech-modifikation
1	Prinzip des hierarchischen Aufbaus	Kleinschrittig von Überfremdung zu Sprechnatürlichkeit: Starke Überfremdung	Stufe 1: Starke Überfremdung > Pause nach jedem Wort	Text: F1 Wikipedia	Fraktioniertes Sprechen
2	Prinzip des hierarchischen Aufbaus	Kleinschrittig von Überfremdung zu Sprechnatürlichkeit: Überfremdung	Stufe 2: Überfremdung > Pause nach jedem 4. Wort	Text: F1 Wikipedia	Fraktioniertes Sprechen
3	Prinzip des hierarchischen Aufbaus	Kleinschrittig von Überfremdung zu Sprechnatürlichkeit: Sprechnatürlichkeit	Stufe 3: Natürlichkeit > Pause nach Sinnesabschnitten	Text: F1 Wikipedia	Fraktioniertes Sprechen)
4	Prinzip des hierarchischen Aufbaus	Schrittweise Steigerung der linguistischen Komplexitätsstufen: Wortebene	Stufe 1: Wortebene	Übungsblatt: Gegenteile	Artikulation
5	Prinzip des hierarchischen Aufbaus	Schrittweise Steigerung der linguistischen Komplexitätsstufen: Satzebene	Stufe 2: Satzebene	Übungsblatt: Schimpfwörter ABC	Artikulation
6	Prinzip des hierarchischen Aufbaus	Schrittweise Steigerung der linguistischen Komplexitätsstufen: Textebene	Stufe 3: Textebene	Text: F1 2018	Artikulation
7	Prinzip der Motivierung	Motivierung über individualisierte Therapie: Die Berücksichtigung der Sprachbiografie	Einbezug Sprachbiografie	Übungsblatt: Zungenbrecher Italienisch	Artikulation
8	Prinzip der Motivierung	Motivierung über positive Rückmeldung	Gemeinsames Reflektieren	Bewertung Einstieg Vortrag (Video)	Artikulation & Sprechtempo

9	Prinzip der Veranschaulichung	Veranschaulichung über Modelllernen: Weicher Stimmeinsatz	Beobachtung/ Nachahmung	Therapeutin spricht: „Nordwind & Sonne“	Weicher Stimmeinsatz
10	Prinzip der Veranschaulichung	Veranschaulichung über Vorstellungshilfe: Lautstärkereglung	Stimme und Bewegung	Phonation von Vokalen: leise bis laut	Weicher Stimmeinsatz
11	Prinzip der Veranschaulichung	Veranschaulichung über Visualisierung: Spiegel	Visuelle Wahrnehmung	Übungsblatt: Alternierende Artikulationsbewegungen	Artikulation
12	Prinzip der unterstützenden Hilfen	Unterstützung über Hilfsmittel: Ballon	Sensorische Wahrnehmung	Zählen von 1-20 auf ITAL	Weicher Stimmeinsatz
13	Prinzip der unterstützenden Hilfen	Unterstützung über Metasprache: Symptomatik	Kognition	Videoaufnahme Vortrag: Analyse	Kommunikative Kompetenzen
14	Prinzip der unterstützenden Hilfen	Unterstützung über Übertreibung: Hörbarer Atemstrom	Wahrnehmung	Übungsblatt: „Formel 1“	Fraktioniertes Sprechen
15	Prinzip der Generalisierung	Generalisierung über Angeleitetes Selbstlernen	Generalisierung	Zapfenübung: „Italienische Zungenbrecher“	Artikulation
16	Prinzip der Generalisierung	Generalisierung über In-vivo-Arbeit	Nachspielen Vortragssetting mit deutlichen Störfaktoren	Vortrag	Fraktioniertes Sprechen & Artikulation
17	Prinzip der Generalisierung	Generalisierung über Transferhilfen: Büroklammer	Erinnerung: Fraktioniertes Sprechen	Anbringen einer Büroklammer am Etui des Klienten	Fraktioniertes Sprechen
18	Prinzip der ganzkörperlichen Erfahrung	Ganzkörperliche Erfahrung von Anspannung & Entspannung	Körperarbeit	Übung am Boden: Spannung/ Entspannung	Fraktioniertes Sprechen

Anhang XII - Skripts Echorunde Beispiel

Video Skript Nr: 1

Titel: Prinzip des hierarchischen Aufbaus

Subtitel: Kleinschrittig von Überfremdung zu Sprechnatürlichkeit: Starke Überfremdung

Methodisch-didaktisches Prinzip: Prinzip des hierarchischen Aufbaus

Erläuterung: Therapeutische Inhalte folgen einem übergeordneten Ziel. Diese Makroziele sind heruntergebrochen auf hierarchisch untergeordnete Feinziele, an denen sich einzelne Therapiephasen und -sitzungen orientieren. Das Lernen findet so „Schritt für Schritt“ statt und folgt dem lerndidaktischen Prinzip des „Shaping“ als strukturiertes, hierarchisiertes und kleinschrittiges Vorgehen, um Lernerfolg so gut wie möglich sicherzustellen.

Subtitel: Kleinschrittig von Überfremdung zu Sprechnatürlichkeit

Ziel: Beim Erlernen von Sprechtechniken in der Sprechmodifikation nimmt der Grad der Natürlichkeit des Sprechens im Laufe des Lernprozesses und -fortschritts zu. Die anfänglich starke Überfremdung der Sprache, die zuweilen auffälliger sein kann als das Stottern selber, ermöglicht eine bessere Wahrnehmung des Sprechvorgangs und das gezielte und kontrollierte Umsetzen der Sprechtechnik in der Übungssituation. Die schrittweise Anpassung des Natürlichkeitsgrads des Sprechens folgt dem individuellen Lernfortschritt. Im Fall des fraktionierten Sprechens geht es von anfänglich vielen und langen Pausen hin zu zwar bewussten aber natürlichen Pausen in Sinnesabschnitten.

Bezug: Sprechmodifikation (Fraktioniertes Sprechen)

Übung (ca. 1:15)

Setting: Therapeutin und Klient stehen am Notenständer. Klient hat Text vor sich auf dem Notenständer. Therapeutin steht beim Vorlesen des Klienten vor ihm und beobachtet.

Ablauf:

- Therapeutin gibt Instruktion: „In dieser Übung geht es um das Setzen von bewussten Pausen beim Lesen. Die Pausen sollen unnatürlich oft und unnatürlich deutlich sein. Lesen Sie den ersten Satz laut vor mit einer Pause nach jedem Wort. Die Pausen sind markiert. Achten Sie dabei auf Ihre Ein- und Ausatmung.“
- Durchlauf der Übung: Klient liest im Text 1. Satz laut vor mit einer Pause nach jedem Wort.

Übungsmaterial: 2x Text „Formel 1 Wikipedia“ (Abschnitt 1, Satz 1)

Requisiten: Notenständer

Anhang XIII – Qualitativer Input Echorunde

Interpretation (I) & Handlungsergebnis (H)

(I) Die Videotutorials können von den Nutzern fälschlicherweise als Therapiekonzept verstanden und als solches angewendet werden.

(I) Eine unerfahrene Therapeutin könnte dazu verleitet werden, Übungen herauszunehmen und auszuprobieren oder die Übungen im vorgegebenen Ablauf durchzuführen. Im Falle von auftretenden Schwierigkeiten stehen dann jedoch keine Lösungsansätze zur Verfügung.

(H)

> Überarbeitung der Einleitung: Fokus auf „allgemeingültige methodisch-didaktische Prinzipien“, Hinweis im Text geben (kein Konzept!), Zielgruppe

Ankerzitat

„Dann probiert die Therapeutin, die eben nicht so viel Erfahrung hat, ein wenig von dem und ein wenig davon hat aber ehrlich gesagt kein wirkliches Konzept und weiss im Falle einer Schwierigkeit nicht weiter und probiert einfach ein bisschen das. Und Therapie ist nicht basteln. Das finde ich schwierig. Man muss zuerst etwas haben und wirklich einen Boden unter den Füßen haben.“

(Minute 11:56 - 12:28)

„Gerade die Stottertherapie ist ein Bereich in der Logopädie, wo viele Logopädinnen eine Hemmschwelle haben sich überhaupt dran zu trauen. Und wenn das dann passiert in Form von, ach ich probiere mal hier ich probiere mal dort, hier ein bisschen da ein bisschen ... Da ist so eine hohe Verunsicherung da, erleben wir immer wieder.“

(Minute 13:03 - 13:39)

„Dann geht der Klient dorthin, die Therapeutin denkt mutig ich mache das, wunderbar, die zwei Frauen (Autorinnen) haben eine tolle Arbeit da reingestellt, weil es ist eben, ich finde es wirklich toll was Sie gemacht haben. Man kann es sicher einmal brauchen. Aber es braucht einfach einen weiteren Schritt.“

(Minute 13:43)

(I) Die sechs methodisch-didaktischen Prinzipien bilden lediglich einen Bruchteil einer Stottertherapie ab und sind in sich kein abgeschlossenes stotterpezifisches Therapiekonzept. Die methodisch-didaktischen Prinzipien sind aus verschiedenen Konzepten herausgegriffen und zusammengestellt und in keinen systematischen Aufbau eingebettet.

(H)

> Überarbeitung der Einleitung und insbesondere Forschungsmethode
> Quellen überarbeiten
> Hinweis im Haupttext geben

„Die Prinzipien haben Sie (die Autorinnen) nicht als Ganzes aus einem Konzept herausgenommen, sondern sie haben das also selber nach ihrem Gutdünken so zusammengestellt? Sie haben das System so zusammengestellt?“

(Minute 08:58 - 09:09)

„Sie haben vorhin gesagt von Sandrieser / Schneider von KIDS, ich meine das ist Stottermodifikation, das (was sie machen) ist Sprechmodifikation. Sind zwei total verschiedene Ansätze. Dann muss man wissen - wo kommt was her. Dann haben Sie Entspannungsübungen gemacht nach Jacobson, das muss drin sein. Wo ist was, das sind ganz verschiedene Sachen. Wir (erfahrene Therapeutinnen) können schon mischen, wenn wir wissen was wir für einen Hintergrund haben. Ich denke es ist, wie wenn ich einen Kuchen backe. Dann muss ich genau nach Rezept vorgehen und ich kann nicht einfach mischen und nehme das Zeug aus der Küche, dann geht der garantiert nicht auf. Wenn man aber weiss, wie man es machen muss, dann kann man beginnen mit variieren.“

(Minute 21:00 - 21:47)

(I) Zielpersonen sollten ausschliesslich StudentInnen und Dozenten der Logopädie sein. So ist gewährleistet, dass die Prinzipien von Dozenten während Vorlesungen punktuell gezeigt, diskutiert und eingeordnet werden können. Ohne eine professionelle Begleitung stellen die Prinzipien eine zu hohe Anforderung dar bez. Konzeptzuordnung, Therapiephase, wann anwenden, wie einbetten, was tun bei auftretenden Schwierigkeiten.

(H)

> Überarbeitung der Einleitung: Fokus auf „allgemeingültige methodisch-didaktische Prinzipien“, Hinweis im Text geben (kein Konzept!), Zielgruppe
> Quellen überarbeiten

„Das ist meine Hauptfrage gewesen. An wen richtet sich das? Und wenn es Studentinnen von der Logopädie sind und man diskutiert das, dann haben sie den Dozenten im Hintergrund. Aber wenn es eine Logopädin ist die dann einfach ein wenig das eine oder andere macht, also ich finde Hände weg davon.“
(Minute 12:48 - 13:03)

„Wo muss ich das denn einbauen. Das sind dreissig kleine Übungen, und das ist so ein Bruchteil von der Stottertherapie und wo muss ich hin damit? Wie ist der Bezug da zur Theorie? In welches Konzept gehört es, in welche Therapiephase, wann kann ich das verwenden, was kommt vorher, was kommt nachher damit zusammenhängend. Also so ein bisschen eine Einordnung wäre sicher sinnvoll.“
(Minute 18:41-19:12)

Qualitativer Input Echorunde / 10.01.2019 / Ankerzitate und Fazit

Anhang XIV – Skripts Shooting

Video Skript Nr: 1

Titel: Prinzip des hierarchischen Aufbaus

Subtitel: Kleinschrittig von Überfremdung zu Sprechnatürlichkeit: Starke Überfremdung

Übung (ca. 1:15)

Setting: Therapeutin und Klient stehen am Notenständer. Klient hat Text vor sich auf dem Notenständer. Therapeutin steht beim Vorlesen des Klienten vor ihm und beobachtet.

Ablauf:

- Therapeutin gibt Instruktion: „In dieser Übung geht es um das Setzen von bewussten Pausen beim Lesen. Die Pausen sollen unnatürlich oft und unnatürlich deutlich sein. Lesen Sie den ersten Satz laut vor mit einer Pause nach jedem Wort. Die Pausen sind markiert. Achten Sie dabei auf Ihre Ein- und Ausatmung.“
- Durchlauf der Übung: Klient liest im Text 1. Satz laut vor mit einer Pause nach jedem Wort.

Übungsmaterial: 2x Text „Formel 1 Wikipedia“ (Abschnitt 1, Satz 1)

Requisiten: Notenständer

Video Skript Nr: 2

Titel: Prinzip des hierarchischen Aufbaus

Subtitel: Kleinschrittig von Überfremdung zu Sprechnatürlichkeit: Überfremdung

Übung (ca. 1:15)

Setting: Therapeutin und Klient stehen am Notenständer. Klient hat Text vor sich auf dem Notenständer. Therapeutin steht beim Vorlesen des Klienten vor ihm und beobachtet.

Ablauf:

- Therapeutin gibt Instruktion: „In dieser Übung geht es um das Setzen von bewussten Pausen beim Lesen. Die Pausen sollen weiterhin überfremdet sein, d. h. sie kommen oft vor und sind deutlich lang. Lesen Sie den 1. Abschnitt laut vor mit einer Pause nach jedem 4. Wort. Die Pausen sind markiert. Achten Sie dabei auf Ihre Ein- und Ausatmung.“
- Durchlauf der Übung: Klient liest Text (markierten Abschnitt) laut vor mit einer Pause nach jedem 4. Wort.

Übungsmaterial: 2x Text „Formel 1 Wikipedia“ (Abschnitt 1)

Requisiten: Notenständer

Video Skript Nr: 3**Titel:** Prinzip des hierarchischen Aufbaus**Subtitel:** Kleinschrittig von Überfremdung zu Sprechnatürlichkeit: Sprechnatürlichkeit**Übung (ca. 1:00)****Setting:** Therapeutin und Klient stehen am Notenständer. Klient hat Text vor sich auf dem Notenständer. Therapeutin steht beim Vorlesen des Klienten vor ihm und beobachtet.**Ablauf:**

- Therapeutin gibt Instruktion: „In dieser Übung geht es um das Setzen von bewussten Pausen beim Lesen. Die Pausen sollen bewusst gesetzt aber möglichst natürlich sein. Lesen Sie den ersten Satz laut vor mit einer Pause nach jedem Sinnesabschnitt. Achten Sie dabei auf Ihre Ein- und Ausatmung.“
- Durchlauf der Übung: Klient liest Text laut vor mit natürlichen Leseпаusen.

Übungsmaterial: 2x Text „Formel 1 Wikipedia“ (Abschnitt 1)**Requisiten:** Notenständer**Video Skript Nr: 4****Titel:** Prinzip des hierarchischen Aufbaus**Subtitel:** Schrittweise Steigerung der linguistischen Komplexitätsstufen: Wortebene**Übung (ca. 1:00)****Setting:** Therapeutin und Klient sitzen am Pult über Eck. Therapeutin hat Fragen bereit.**Ablauf:**

- Therapeutin gibt Instruktion: „In dieser Übung geht es um überdeutliches Artikulieren. Ich sage Ihnen gleich ein Wort und Sie nennen mir das Gegenteil bzw. passende Gegenstück (z. B. nass – kalt, Schwester – Bruder). Wir wechseln nach 4x die Rollen. Sie sollten jedes Wort überdeutlich artikulierен. Ich möchte die Bewegungen an Ihrem Mund sehen beim Artikulieren. Ich fange an.“
- Durchlauf der Übung: Therapeutin nennt Wort mit deutlicher Artikulation. Klient antwortet überartikuliert mit einem Wort. Wechsel.

Übungsmaterial: Übungsblatt „Gegenteile“**Requisiten:** Tisch, 2 Stühle

Video Skript Nr: 5**Titel:** Prinzip des hierarchischen Aufbaus**Subtitel:** Schrittweise Steigerung der linguistischen Komplexitätsstufen: Satzebene**Übung (ca. 1:00)****Setting:** Therapeutin und Klient stehen sich gegenüber. Beide halten das Übungsblatt in den Händen.**Ablauf:**

- Therapeutin gibt Instruktion: „In dieser Übung geht es um überdeutliches Artikulieren. Ich möchte die Bewegungen an Ihrem Mund sehen beim Artikulieren. Wir rufen uns dazu im Wechsel Schimpfausrufe zu. Sie können sich die Sätze selber auswählen. Ich fange an.“
- Durchlauf der Übung: Therapeutin und Klient rufen sich die Schimpfausrufe auf Satzebene im Wechsel zu.

Übungsmaterial: 2x Übungsblatt „Schimpfwörter ABC“**Requisiten:** -**Video Skript Nr: 6****Titel:** Prinzip des hierarchischen Aufbaus**Subtitel:** Schrittweise Steigerung der linguistischen Komplexitätsstufen: Textebene**Übung (ca. 1:10)****Setting:** Klient steht am Notenständer. Klient hat die Sätze vor sich auf dem Notenständer. Therapeutin steht vor Klient und beobachtet.**Ablauf:**

- Therapeutin gibt Instruktion: „In dieser Übung geht es um überdeutliches Artikulieren. Sie lesen den Abschnitt „Teams“ des Texts überdeutlich vor. Achten Sie auf die Ausformung aller Muskeln von Lippen und Zunge.“
- Durchlauf der Übung: Klient liest Textabschnitt laut vor.

Übungsblatt: Text „Formel1 2018“ (Abschnitt TEAMS)**Requisiten:** Notenständer

Video Skript Nr: 7**Titel:** Prinzip der Motivierung**Subtitel:** Motivierung über individualisierte Therapie: Die Berücksichtigung der Sprachbiografie**Übung (ca 1:15)****Setting:** Therapeutin und Klient stehen sich gegenüber.**Ablauf:**

- Therapeutin gibt Instruktion: „In dieser Übung geht es um überdeutliches Artikulieren. Wir rufen uns dazu im Wechsel Zungenbrecher auf Italienisch zu. Achten Sie auf die Ausformung aller Muskeln von Lippen und Zunge. Sie können sich die Sätze selber auswählen. Sie fangen an.“
- Durchlauf der Übung: Therapeutin und Klient lesen Zungenbrecher auf Satzebene im Wechsel vor.

Übungsmaterial: Übungsblatt „Zungenbrecher italienisch“**Requisiten:** Notenständer**Video Skript Nr: 8****Titel:** Prinzip der Motivierung**Subtitel:** Motivierung über positive Rückmeldung**Übung (ca. 1:45)****Setting:** Klient und Therapeutin sitzen nebeneinander auf Stühlen. Sie schauen sich auf Video gemeinsam den Einstieg eines vorangegangenen Vortrages des Klienten an.**Ablauf:**

- Therapeutin gibt Instruktion: „Wir haben soeben mehrmals den Einstieg ihres Vortrages geübt. Wir schauen uns nun gemeinsam den Einstieg des letzten Durchgangs auf Video an und sprechen darüber.“
- Durchlauf der Übung: Therapeutin und Klient schauen gemeinsam das Video (bis Sek. 15). Sie reflektieren gemeinsam: Therapeutin fragt: Wie zufrieden sind Sie mit dem Einstieg? -> Bewertung auf Skala 1-10 (schlecht bis top) – erst Klient, dann Therapeutin. Therapeutin gibt konkretes Lob auf Blickkontakt, Präsenz, gemütliches Tempo, gute Laustärke der Stimme usw.

Übungsmaterial: Vortrag Videoaufzeichnung MOV6 auf Compi**Requisiten:** 2 Stühle, Videoaufzeichnung a MOV6 uf Compi

Video Skript Nr: 9**Titel:** Prinzip der Veranschaulichung**Subtitel:** Veranschaulichung über Modelllernen**Übung (ca. 0.40)****Setting:** Therapeutin sitzt am Tisch, Klient beobachtet die Therapeutin.**Ablauf:**

- Therapeutin instruiert: „Ich zeige Ihnen die Sprechtechnik des weichen Stimmeinsatzes vor. Beobachten Sie mich dabei genau.“
- Therapeutin spricht den Text mit weichem Stimmeinsatz
- Ohne Hast, Spannung oder Druck sprechen
- Koordinierte Führung eines angemessenen Atemstromes durch die entspannten Stimmbänder
- Die Luft und/oder die Phonation gehen der Bewegungen der Artikulatoren etwas voraus
- Der weiche Stimmeinsatz wird durch die Mitbewegung der Hand veranschaulicht

Übungsmaterial: Übungsblatt „Weicher Stimmeinsatz“**Requisiten:** Tisch, 2 Stühle**Video Skript Nr: 10****Titel:** Prinzip der Veranschaulichung**Subtitel:** Veranschaulichung über Vorstellungshilfen**Übung (ca. 1:00)****Setting:**

- Therapeutin und Klient stehen sich gegenüber.
- Therapeutin erklärt die Funktion des Lautstärkereglers. Sie macht vor. Klient beobachtet.

Ablauf:

- Therapeutin: „Stellen Sie sich vor, sie bedienen mit Ihrer Hand einen imaginären Lautstärkeregler. Er ist zuerst auf leise eingestellt und dann drehen sie ihn auf laut. Ihre Stimme kommt aus dem Lautsprecher und verändert sich, je nach dem in welche Richtung Sie den Lautstärkenregler drehen.“
- Therapeutin zeigt es vor (mit Vokalen). Therapeutin fragt: „Können Sie sich den Lautstärkeregler vorstellen?“ Klient: „Ja.“. „Therapeutin: „Gut, dann dürfen Sie nun bei mir die Lautstärke regeln, indem Sie den Ton von leise auf laut drehen“.

Übungsmaterial: Anleitung der Therapeutin**Requisiten:** -

Video Skript Nr: 11**Titel:** Prinzip der Veranschaulichung**Subtitel:** Veranschaulichung über Visualisierung**Übung (ca. 1:15)****Setting:**

- Die Therapeutin und der Klient sitzen nebeneinander am Tisch vor einem Spiegel.
- Während dem Durchführen der Übungen werden die Bewegungen der Artikulatoren beobachtet.

Ablauf:

- Therapeutin: „Während den alternierenden Artikulationsübungen können sie genau auf ihren Mund und die unterschiedlichen Bewegungen ihres Mundes achten, und gleichzeitig nachspüren, wie es sich von innen her anfühlt, wenn sie die Bewegungen ausführen.“
- Klient macht die Übung.
- Therapeutin: „Beschreiben Sie jetzt was Sie beobachtet haben.“
- Der Klient berichtet.

Übungsmaterial: Übungsblatt „Alternierende Artikulationsbewegungen“**Requisiten:** 2 Stühle, Tisch, Stehspiegel**Video Skript Nr: 12****Titel:** Prinzip der unterstützenden Hilfen**Subtitel:** Unterstützung über Hilfsmittel**Übung (ca. 1:10)****Setting:**

- Therapeutin und Klient sitzen sich am Tisch gegenüber und halten beide einen Ballon vor sich.

Ablauf:

- Therapeutin instruiert: „Während dem Zählen von 1-20 auf ITAL wird der Ballon auf dem Tisch und zwischen den Händen mit festem gleichmässigem Druck gewälzt/gedreht.“
- Weichheit des Ballons wahrnehmen.
- Leise und im Fluss sprechen (nicht rhythmisch).
- Lippen offenlassen.
- Tempo beachten (gemütlich!). T
- Therapeutin zählt vor bis 3 und bewegt dazu den Ballon, Klient spricht nach bis 10 und bewegt dazu den Ballon.

Übungsmaterial: Zählen von 1-20 auf ITAL**Requisiten:** 2 Ballone, 2 Stühle, Tisch

Video Skript Nr: 13**Titel:** Prinzip der unterstützenden Hilfen**Subtitel:** Unterstützung über Metasprache**Übung (ca. 2:00)****Setting:**

- Die Therapeutin und der Klient sitzen ums Eck am Tisch und schauen sich gemeinsam eine Videoaufnahme des Klienten an.
- Die Videoaufnahme wird gemeinsam analysiert.

Ablauf:

- Therapeutin: „Wir schauen uns die Anfangssequenz ihres Vortrages jetzt gemeinsam an. Die Analyse der Aufnahme fordert ein genaues Beobachten – schauen sie genau, was sie mit den Augen machen.“
- Nach dem Ansehen der Videoaufnahme.
- Therapeutin: „Was ist Ihnen aufgefallen bezüglich Ihrem Blickkontakt?“. Der Klient berichtet. Therapeutin kommentiert und vertieft: z. B. Warum ist das Halten des Blickkontaktes wichtig? -> Selbstsicherheit, Präsenz, Aufmerksamkeitssicherung, Verständnissicherung etc.
- Therapeutin: „Gut, jetzt haben wir darüber gesprochen wie wichtig der Blickkontakt ist. Jetzt möchte ich, dass Sie den Einstieg nochmals machen, und versuchen, den Blickkontakt mit dem Publikum aufzunehmen.“

Übungsmaterial: -**Requisiten:** Compi (Videoaufnahme Vortragssituation MOV1 bis Sek. 12, 2 Stühle, Tisch)**Video Skript Nr: 14****Titel:** Prinzip der unterstützenden Hilfen**Subtitel:** Unterstützung über Übertreibung**Übung (ca. 1:30)****Setting:**

- Der Klient steht vor dem Notenständer, die Therapeutin steht neben dem Klienten.
- Die Therapeutin gibt dem Klienten eine Anleitung zur Übertreibung bei der Ausatmung beim fraktionierten Sprechen.

Ablauf:

- Therapeutin: „Lesen Sie den Text bis hier (Markierung) mit bewussten Pausen.“ Klient liest vor.
- Therapeutin unterbricht.
- Therapeutin: „Bitte lesen Sie den Text nochmals mit noch deutlicheren und längeren Pausen. Achten Sie dieses Mal darauf, dass Sie jeden Ausatemstrom für mich hörbar ausatmen. Übertreiben Sie.“ Ggf. Ausatemstrom mit Fingern spüren.
- Der Klient liest den Text.

Übungsmaterial: Übungsblatt „Formel 1 2018“ / Abschnitt 1**Requisiten:** Notenständer

Video Skript Nr: 15

Titel: Prinzip der Generalisierung

Subtitel: Generalisierung über angeleitetes Selbstlernen

Übung (ca. 1:40)

Setting:

- Therapeutin und Klient sitzen sich am Tisch gegenüber (Blickkontakt) und haben beide einen Zapfen vor sich liegen.
- Abwechslungsweise Vollzug der Übung (Text lesen) zuerst ohne Zapfen / mit Zapfen zw. Zähnen / ohne Zapfen.
- Reflexion der Veränderung der Artikulation: Vergleich der Sprechqualität. Vergleich der sensorischen Wahrnehmung.

Ablauf: 1. Therapeutin gibt Instruktion zum angeleiteten Selbstlernen: Sie erklärt, auf was bei der Artikulation mit dem Zapfen geachtet werden muss, zeigt es kurz vor. 2. Ein Durchlauf der Übung ohne / mit / ohne Zapfen – erst TH dann Klient.

- Zapfen wird zw. die oberen und unteren Schneidezähne geklemmt
- Artikulation wird dadurch erschwert
- grösserer Artikulationsaufwand
- Lippen und Zunge sichtbar bewegen
- ohne Zapfen fällt die Artikulation leichter (sensorische Wahrnehmung)

3. Therapeutin: „Bitte führen Sie die Zapfenübung bis zu unserem nächsten Treffen jeden Abend vor dem gemeinsamen Nachtessen mit Ihrer Familie durch. Wichtig ist dabei: 1) Die Übung präzise durchzugehen 2) Den Fokus auf die artikulatorischen Vorgänge den Sie durch die Übung erlangt haben, während den familiären Gesprächen am Tisch beizubehalten.“

Übungsmaterial: Italienische Zungenbrecher

Requisiten: Tisch, 2 Stühle, 2 Zapfen,

Video Skript Nr: 16**Titel:** Prinzip der Generalisierung**Subtitel:** Generalisierung über In-vivo Arbeit**Übung (ca. 1:30)****Setting:** Vortragssituation: Klient steht am Notenständer. Therapeutin steht zunächst neben dem Klienten und gibt Anweisungen. Therapeutin setzt sich dann als Publikum vor den Klienten auf einen Stuhl. Klient hält kurzen vorbereiteten Vortrag.**Ablauf:**

- Therapeutin gibt Instruktion: „Wir bereiten jetzt die ‘In-vivo’ Situation für den anstehenden Vortrag vor. Sie sollen bei ihrem Vortrag die gelernten Sprechtechniken anwenden. Achten Sie auf eine deutliche Artikulation und ein gemütliches Sprechtempo mit Pausen. Ich werde Sie bei Ihrem Vortrag versuchen abzulenken damit Sie möglichst gut auf die reale Situation vorbereitet sind. Versuchen Sie dabei ganz bewusst Ihre Sprechtechniken zu nutzen und sich nicht stören zu lassen.“
- Therapeutin setzt sich auf Stuhl.
- Durchlauf der Übung: Klient hält Vortrag auf Kommando von Therapeutin (-> macht Regieklappe mit Armen und sagt „los!“). Klient spricht. Die Therapeutin stört den Klienten (-> hustet, wühlt in ihrer Tasche, macht Foto vom Klient mit Mobiltelefon). Therapeutin macht Endklappe als Kommando für Stopp.

Übungsmaterial: -**Requisiten:** Notenständer, Stuhl, Mobiltelefon, Tasche; Spickzettel Vortrag**Video Skript Nr: 17****Titel:** Prinzip der Generalisierung**Subtitel:** Generalisierung über Transferhilfen**Übung (ca. 1:00)****Setting:**

- Die Therapeutin und der Klient sitzen sich am Tisch gegenüber.

Ablauf:

- Therapeutin: „Sie haben gesagt, dass Sie Ihr Etui während des Unterrichts immer vor sich auf dem Tisch liegen haben. Deshalb eignet es sich dazu, die Büroklammer als Transferhilfe für das fraktionierte Sprechen daran zu befestigen. So werden Sie während des Unterrichts häufig an das fraktionierte Sprechen erinnert. Durch die häufige Erinnerung sollt die Automatisierung der Sprechtechniken in Ihrem Alltag stattfindet. Beim nächsten Treffen werden wir gemeinsam besprechen, wie die Erinnerungshilfe wirkt.“
- Klient befestigt die Büroklammer am Reißverschluss des Etuis.

Übungsmaterial: -**Requisiten:** Tisch, 2 Stühle, Etui, Büroklammer

Video Skript Nr: 18**Titel:** Prinzip der ganzkörperlichen Erfahrung**Subtitel:** Ganzkörperliche Erfahrung von Anspannung & Entspannung**Übung (ca. 1:45)****Setting:**

- Der Klient liegt am Boden auf einer Matte, die Therapeutin steht in der Nähe.
- Die Therapeutin gibt dem Klienten Anleitungen zur Anspannung und Entspannung seines Körpers und beobachtet ihn während der Übung.

Ablauf:

- Therapeutin: „Sie können ganz entspannt auf der Matte liegen. Wenn ich ‘go’ sage, dann bauen sie im ganzen Körper, den Füßen, den Händen und im Gesicht so viel Spannung auf, wie es für Sie möglich ist. Sie hören erst mit dem Aufbau der Spannung auf, wenn ich sage ‘und entspannen’, dann lassen sie ganz langsam los und atmen langsam aus. Gut, wir beginnen.“
- Die Therapeutin sagt „go“ und motiviert den Klienten während des Spannungsaufbaus sich weiterhin anzuspannen, indem sie einzelne Körperteile benennt, die noch mehr angespannt werden können. Die Spannungsbewegung geht immer weiter und ist in minimalen Körperbewegungen des Klienten sichtbar.
- Therapeutin gibt Hinweis: „Gut, nehmen Sie das Gefühl von Entspannung mit. Und wenden Sie das nachher beim fraktionierten Sprechen an.“
- Bei der Entspannung kann der gewünschte körperliche Zustand durch die Vorstellungshilfe unterstützt werden: z. B. warme Schokolade (Körper) fließt in den Teppich → Entspannung

Übungsmaterial: -**Requisiten:** Matte

Anhang XV - Sceenshots Webseite

Methodisch-didaktische Prinzipien in der logopädischen Arbeit

Erfolgreiche Lehr-Lern-Prozesse in der Logopädie gestalten: Eine Veranschaulichung über Videotutorials

Seite Bearbeiten Verlauf Zwischenablage Statistik Was verlinkt hierher? Druckansicht

Startseite

Über diese Webseite
Auf dieser Webseite finden sich Videotutorials zur logopädischen Arbeit in Anwendung methodisch-didaktischer Prinzipien unter Einbezug der theoretischen Grundlagen dazu.

Diese Webseite wurde im Rahmen einer [Bachelorarbeit](#) im Studiengang Logopädie an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) entwickelt. Die Bachelorarbeit "Erfolgreiche Lehr-Lern-Prozesse in der Logopädie gestalten: Eine Einführung in methodisch-didaktische Prinzipien in Anwendung eines Praxisbeispiels aus der Therapie des Stotterns" wurde als empirisch basiertes, theoriegeleitetes Entwicklungsprojekt konzipiert.

Basierend auf den Pfeilern von Theorie und Praxis fand die Herleitung von sechs erfolgversprechenden allgemeingültigen Prinzipien zum methodisch-didaktischen Arbeiten in der Logopädie statt. Konkrete filmisch umgesetzte Praxisbeispiele, welche die Prinzipien veranschaulichen, entstammen einer logopädischen Intervention mit einem von Stottern betroffenen jungen Erwachsenen. Die Prinzipien werden in den Videotutorials anhand des Ansatzes der Sprechmodifikation in der Therapie des Stotterns illustriert.

Ziele
Die dargestellten Videotutorials haben das Ziel, erfolgversprechende allgemeingültige [methodisch-didaktische Prinzipien](#) des therapeutischen Arbeitens in der Logopädie zu veranschaulichen. Die Videotutorials und die theoretischen Inhalte auf dieser Webseite sollen Logopädinnen Orientierung geben, um eine therapeutische Intervention zielführend und erfolgreich zu planen und durchzuführen. Sie sollen über verschiedene Teilaspekte, die das jeweilige Prinzip beinhaltet, Möglichkeiten zur Therapieausgestaltung aufzeigen, welche Sprachlernvorgänge lenken und überhaupt ermöglichen. In diesem Sinne soll diese Webseite einen Beitrag dazu leisten, dass logopädische Therapien im Hinblick auf den Lehr-Lern-Prozess erfolgreich gestaltet werden können.

Zielgruppe
Die Webseite richtet sich an praktizierende und angehende Logopädinnen, welche sich für handlungsleitende methodisch-didaktische Prinzipien in der logopädischen Arbeit interessieren. Die Verfasserinnen dieser Webseite möchten auf folgende Punkte hinweisen:

Methodisch-didaktische Prinzipien

Methodisch-didaktische Prinzipien in der logopädischen Arbeit
Zwar ist die logopädische Therapie am Einzelfall ausgerichtet (vgl. Grohnfeldt, 2012, S. 83), gleichzeitig orientiert sich die Gestaltung der Therapie jedoch an allgemeingültigen Grundprinzipien hinsichtlich Didaktik und Methodik (vgl. Reber & Schönauer-Schneider, 2016, S. 171-172 und 182-183). In Bezug auf die Sprachtherapie geht es dabei um die sprach- und kommunikationsspezifischen Lehr-Lern-Prozesse zwischen der Therapeutin als Lehrende und dem Klienten als Lernenden (vgl. Wildegger-Lack & Reber, 2014, S. 331). Analog zum Unterricht in der allgemeinen Pädagogik muss der Vermittlungsprozess zwischen diesen zwei Akteuren in der logopädischen Therapie strukturiert und gestaltet werden (ebd.). Diese erfolbringende Strukturierung und Gestaltung liegt in der Hauptverantwortung der Therapeutin.

Die auf dieser Webseite vorgestellten übergeordneten, allgemeingültigen Therapieprinzipien entstammen neben der Literatur zur logopädischen Therapie und insbesondere der Therapie des Stotterns auch der Sprachheilpädagogik, allgemeinen Pädagogik und Sprachförderung. Denn die in der Planung und Durchführung von Therapiesitzungen zu berücksichtigenden Grundprinzipien, welche als Bausteine einer erfolgversprechenden Therapie zu bewerten sind, finden sich erst seit neuerer Zeit in der wissenschaftlichen Literatur zur Sprachtherapie an sich (vgl. Grohnfeldt, 2012, S. 65).

Während die methodisch-didaktischen Prinzipien als theoriegeleitete, übergeordnete, allgemeingültige, handlungsleitende Grundsätze in der Logopädie betrachtet werden, orientiert sich die konkrete Umsetzung des Prinzips immer am Einzelfall. Auf dieser Webseite werden die Prinzipien anhand konkreter Praxisbeispiele einer logopädischen Intervention im Bereich des Stotterns illustriert.

- ▼ Prinzip des hierarchischen Aufbaus
- ▼ Prinzip der Veranschaulichung
- ▼ Prinzip der ganzkörperlichen Erfahrung
- ▼ Prinzip der unterstützenden Hilfen
- ▼ Prinzip der Generalisierung
- ▼ Prinzip der Motivierung

Anhang XVI - Screenshots Videochannel

Auf diesem Channel finden sich Videotutorials, welche erfolversprechende allgemeingültige methodisch-didaktische Prinzipien des therapeutischen Arbeitens in der Logopädie veranschaulichen. Die sechs übergeordneten Prinzipien werden konkret auf den Ansatz der Sprechmodifikation in der Therapie des Stotterns mit einem jungen erwachsenen Klienten angewendet. In den Videotutorials ist die Interaktion zwischen der Therapeutin und ihrem Klient zu sehen. Erfahren Sie mehr unter folgendem Link: https://ilias.hfh.ch/ilias.php?ref_id=170729&page=Methodisch-didaktische_Prinzipien&cmd=preview&cmdClass=ilwikipagegui&cmdNode=12k:os:12n&baseClass=ilwikihandlergui

7 videos, 6 views, 34:55 combined playback time
Viewable by: Stephan Zahner and collaborators

[Upload video](#) [Edit channel](#) [Manage permissions](#)

[Most recent on top](#) [Oldest on top](#) [Alphabetically](#) [☰ Thumbnails](#) [☰ List](#)

- Videotutorial "Prinzip der Motivierung": Motivierung über individualisierte Therapie & positive Rückmeldung
April 18, 2019, 1 View, 3:11
- Videotutorial "Prinzip der Generalisierung": Generalisierung über angeleitetes Selbstlernen & In-vivo-Arbeit & Transferhilfen
April 18, 2019, 0 Views, 5:54
- Videotutorial "Prinzip der unterstützenden Hilfen": Unterstützung über externe Hilfsmittel & Metasprache & Übertreibung
April 18, 2019, 0 Views, 6:49
- Videotutorial "Prinzip der ganzkörperlichen Erfahrung": Ganzkörperliche Erfahrung von Anspannung und Entspannung
April 18, 2019, 1 View, 3:59
- Videotutorial "Prinzip der Veranschaulichung": Veranschaulichung über Modelllernen & Vorstellungshilfen & Visualisierung
April 18, 2019, 1 View, 6:13
- Videotutorial "Prinzip des hierarchischen Aufbaus": Kleinschrittig von Überfremdung zu Sprechnatürlichkeit
April 18, 2019, 3 Views, 4:29
- Videotutorial "Prinzip des hierarchischen Aufbaus": Schrittweise Steigerung der linguistischen Komplexität
April 18, 2019, 0 Views, 4:20